

Forstmeteorologische Meßstelle Hartheim des Meteorologischen Instituts der Universität Freiburg

Stationsbuch

Bearbeiter:

Prof. Dr. Lutz Jaeger
Meteorologisches Institut der Universität Freiburg
Werderring 10, D-79098 Freiburg
Tel.: 0761/203-3587, Fax: 0761/203-3586
e-mail: lutz.jaeger@meteo.uni-freiburg.de
URL: <http://www.mif.uni-freiburg.de>

Stand: 1. August 2002

Vorwort

Dieses Protokoll hat zum Ziel, alle Installationsvorgänge und Gerätewechsel, die über die Jahre in Hartheim durchgeführt worden sind, zu dokumentieren und für künftige Bearbeiter der Hartheimer Daten nachvollziehbar zu machen. Die Quellen der hier zusammengetragenen Informationen sind folgende:

- Die Protokollbücher, die in Hartheim auslagen und in denen Installations-, Pflege- und Wartungsvorgänge vermerkt sind
- Arbeitshefte in Hartheim arbeitender Diplomanden und Doktoranden (vor allem Schott, Garthe, Vogt und Wicke, auch Jaeger)
- Firmeninformationen und (auch externe) Kalibrierprotokolle
- Arbeitsgrafiken und Abbildungen aus Publikationen

Formatvorlage für die Kapitelüberschriften (Jahreszahl) ist **Überschrift 1**. Die Jahreszahl erscheint auch in der Kopfzeile, zusammen mit der Seitenzahl. Real erscheint nur die Kapitelnummer. Daher beginnt die Kapitelzählung mit 1972. Die Kapitelüberschrift selbst ist leer. Als Orientierungshilfe wird der jeweilige Vorgang durch ein grafisches Symbol eingeleitet:

	<p>#PSY Psychrometer und LiCl-Fühler</p> <p>#MES Station selbst</p> <p>#STR Strahlung und Sonnenschein</p> <p>#T Messtürme</p> <p>#HÜT Wetterhütte</p> <p>#WIN Windgeschwindigkeit und -richtung</p>			
---	---	---	---	--

Zur elektronischen Suche verfügt jeder Eintrag im grauen Feld einen mit # beginnenden Suchbegriff. Ebenfalls der erste Eintrag eines Jahres, da Kapitelnummern in der Überschrift mit Suchfunktionen nicht angesprochen werden können:

#AW: Auswertung	#BOD: Bodenaktivitäten	#MAI: Maitrieb	#MES: Station selbst	#HUT: Wetterhütte
#BHM: Bestandsentwicklung	#DEN: Dendrometer	#OMB: Niederschlag etc.	#STR: Strahlung	#WIN: Wind
	#DRU: Luftdruck	#PSY: Psychrometer	#T: Meßtürme	

Die Paraphen der Mitarbeiter, die Stationseinträge vornahmen sind folgende:

Ba: Baab
Bra: Brake
Fe: Fernbach
Ga: Garthe
Hum: Hummel
Jae: Jaeger
Ke: Kessler

Me: Merkel
My: Mayer
Mü: Müller
Pf: Pfrang
Rg: Redepenning
Schie: Schienle
Schin: Schindler

Scho: Schott
Stu: Sturm
Tajch: Tajchmann
Tr: Trick
Vo: Vogt
Wi: Wicke

1972

	#BHM	1971	Tajch	Mittlere Baumhöhe: 3.2 m	
	#1972 #ANE	01. Jan	Tr/Fe	Lambrecht 370 005	03.00 m
				370 004	03.60 m
				370 003	04.40 m
				370 002	05.60 m
				370 001	09.60 m
	#STR	Strahlungs- Datei	Jae	Kipp oben: 690229 Kal: 4.10.72 IPS 56	Kipp unten: 690481 Kal.: 16.4.70 IPS 56
					Schulze Nr. 666 Kal: 28.3.73 IPS 56
	#PSY	01. Jan	Jae		Nr. 1 09.60 m Nr. 2 03.60 m Nr. 3 04.40 m Nr. 4 05.60 m Nr. 5 09.60 m

Abb. 1.:
 Protokollbuchzeichnung der Aufsicht des
 Hartheimer Messturms
 (Trick 1972)

<input checked="" type="checkbox"/>		20. Mai bis 23. Mai	alle Messungen	Blitzschlag
<input checked="" type="checkbox"/>		3. Juni bis 5. Juni 12:00	Psychrometermessungen	Rolle verklemmt
<input checked="" type="checkbox"/>		5. Juni 18:30 bis 6. Juni	alle Messungen	FI-Schalter aus
		6. Juni	Globalstrahlung zerstört Windweg 4.40 m defekt	
<input checked="" type="checkbox"/>		22. Juni bis 23. Juni	Windweg defekt	Kanalprobleme
<input checked="" type="checkbox"/>		18. Juli bis 21. Juli	alle Messungen	FI-Schalter aus
<input checked="" type="checkbox"/>		21. Juli bis 24. Juli 9:15	alle Messungen	FI-Schalter aus

#PSY	14. Sep	Fe/Tr	Zweipunktkalibrierung 8.5 und 18.5 °C	alle Höhen	Keine Daten vorhanden
------	---------	-------	--	------------	-----------------------

1973

#1973	10. bis 11. April		Strahlung		Kalibrierung
-------	-------------------	--	-----------	--	--------------

#T	28. März bis 5. April	Fe/Tr	Turmbau	alter Dreiecksturm =>	Neuer Vierecksturm	beide aus Stahl
----	-----------------------	-------	---------	-----------------------	--------------------	-----------------

#STR	4. Juni	Jae/Tr	Kipp & Zonen CM 5 690229	06.00 m	7.5	mV/cal·cm ² h
			Kal.: 4.10.1972, IPS 56			
			Kipp & Zonen CM 5 690481	06.00 m	7.9	
			Kal.: 16.4.1972, IPS 56			
			Schulze Nr. 666	06.00 m	oben kw	47.2 lw 43.5
			Kal.: 28.3. 1973		unt. kw	48.2 lw 46.6

Kipp & Zonen oben: 5 mV/h = 301 Planimeteereinheiten
 Kipp & Zonen unten: 5 mV/h = 283 Planimeteereinheiten
 Schulze oben: 5 mV/h = 64.4 Planimeteereinheiten
 Schulze unten: 5 mV/h = 67.6 Planimeteereinheiten
 Planimeteereinstellung: 403

	8. Juni 16:00 bis 17:00		alle Messungen		Stromabschaltung
--	-------------------------	--	----------------	--	------------------

#STR	16. Juli	Jae/Tr	Kipp & Zonen CM 5 690229	06.00 m	152.56	PIE/mV
------	----------	--------	--------------------------	---------	--------	--------

	11. 8. 17:35 – 15. 8. 12:30		alle Messungen		Stromausfall (FI-Schalter)
--	-----------------------------	--	----------------	--	----------------------------

#STR	22. Okt.	Jae/Tr	Schulze oben weist Kondenswasser auf	06.00 m
	3. Dez.	Tr	alle oberen Hauben stark bereift, untere Hauben frei, Bäume leicht schneebedeckt	06.00 m
	27. Dez.	Fe	Bäume bereift, Hauben nicht	
	31. Dez.	Tr/Jae	Obere Hauben und Kiefernadeln bereift	

#BHM	31. Dez.	Jae/Tr	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Mittel [m]
			4.65	4.20	3.85	3.95	3.90	5.10	4.05	3.90	4.20

Abb. 2.:
 Lage der für die Baumhöhenmessung benutzten Pilotbäume
 relativ zum damaligen Meßturm im Jahre 1973
 (Zeichnung Fernbach 1973)

1974

#1974
#STR

7. Jan. **Jae/Tr** Alle Hauben wegen Vereisung ausgewechselt
Boden und Bäume nicht bereift 06.00 m

#PSY

25. Jan. **Fe/Tr** neue Psychrometer installiert alle Höhen ? Keine weiteren Informationen

8. Feb. **Scho/Tr/Jae** neues Psychrometer 9.60 m

#HÜT

22. Feb. **Scho/Tr/Jae/Fe/Hum** Wetterhütte aufgebaut und installiert 2.00 m

#OMB

22. Feb. **Scho/Tr/Jae/Fe/Hum** Ombrometer (Regenschreiber nach Hellmann) installiert 10.00 m

#STR

25. Mae **Fe/Jae** Schulze Hauben gewechselt

#BHM

1. Apr **Fe/Jae** I 4.65 II 4.20 III 3.90 IV 3.95 V 3.85 VI 5.05 VII 4.10 VIII 3.75 **Mittel [m] 4.18**

#PSY

8. Apr **Fe/Tr** Psychrometer trocken gefallen 3.00 m
Psychrometer trocken gefallen 9.60 m

#STR

1. Jun **Tr** Schulze Hauben gewechselt

10. Juni 16:30 – 11. Juni 14:00 alle Messungen
12. Juni 16:30 – 14. Juni 8:30 alle Messungen

Stromausfall (Gewitter)
Stromausfall (FI-Schalter)

#MAI

21. Juni

#PSY

27. Jun **Scho/Jae** Psychrometer trocken gefallen 4.40 m
Psychrometer trocken gefallen 9.60 m

#BHM

3. Jul **Tr/Fe** I 4.95 II 4.46 III 4.33 IV 4.40 V 4.32 VI 5.50 VII 4.52 VIII 4.23 **Mittel [m] 4.59**

#PSY

31. Jul	Fe	Psychrometer trockengefallen	4.40 m			
9. Aug	Scho/ Fe	Kalibrierung Psychrometer	4.40 m	9.60 m		
30. Aug	Tr	Psychrometer ersetzt	4.40 m defek	ersetzt durch	3.80 m	
9. Sep	Tr/ Scho	Psychrometer repariert	4.40 m	wieder installiert		

#STR

18. Sep	Tr/Fe	Kipp & Zonen CM 5 oben 690536	an Arucomp	installiert		
16. Okt	Fe	Schulze	Ventilator	defekt	abgebaut	
17. Okt	Fe/Tr	Schulze	Ventilator	eingebaut	angeschlossen	

#HÜT

18. Nov 15:15	Jae	Thermometervergleich	Normalthermometer (gelb)	14.2 °C		
			Stationsthermometer	14.2		
			Assmann mit Strumpf	14.3		
			Assmann ohne Strumpf	14.1		
			Minimumthermometer	14.2		
			Maximumthermometer	14.3		
			Thermohygrograph	14.0		

14. Dez 10:00 – 12:00		alle Messungen				Netz aus wg. Kabelarbeiten
18. Dez 16:00 – 17:00		alle Messungen				Stromabschaltung

#STR

20. Dez	Tr/Fe	Heizungseinbau	Austausch	Strahlungs- geber	?	
---------	--------------	----------------	-----------	----------------------	---	--

#BHM

31. Dez	Jae/Tr	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Mittel [m]
		4.95	4.46	4.33	4.40	4.32	5.50	4.52	4.23	4.59

1975

#1975
#STR

13. Jan	Fe/Jae	Lupolenhaube Schulze unten wassergefüllt	06.00 m			
---------	---------------	---	---------	--	--	--

#PSY

17. Jan	Fe/Jae	Psychrometer stehen geblieben, neu bewässert	9.60 m			
20. Jan	F/Jae	Psychrometermotor ausgewechselt	9.60 m			

#STR

7. Feb.	Scho/ Tr	Kipp & Zonen CM 5 oben 690524 Kalib. : 8.1.75	06.00 m	1 ly/min	8.0 mV		
		Kipp & Zonen CM5 unten 690536 Kalibrierung: 8.1.75	06.00 m	1 ly/min	8.2 mV	bereift	ebenso Bäu- me & Turm
3. Mae	Tr/ Scho	Schulze oben beschlagen	06.00 m				

12. März 20:42 – 12. März 22:22		alle Messungen				Stromausfall
------------------------------------	--	----------------	--	--	--	--------------

#STR

19. Mae	Tr	Hauben und Bäume dick verschneit (8 cm)	06.00 m			
---------	-----------	--	---------	--	--	--

	#MAI	5. Mai Beginn Maitrieb										
	#BHM	14. Mai	Tr/Fe	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Mittel [m] 4.65
				5. 20	4.56	4.24	4.48	4.32	5.52	4.56	4.30	
	#PSY	26. Mai	Tr/Jae	Psychrometer ausgetrocknet			3.00 m					
		28. Mai 17:42 – 19:40		alle Messungen						Stromausfall		
		29. Mai 18:30		alle Messungen						Stromausfall (Blitz)		
	#PSY	30. Mai	Tr/Jae/ Fe/ Scho	Psychrometer montiert			5.60 m					
		2. Juni 11:15 – 14:30		alle Messungen						Stromausfall (FI-Schalter)		
	#PSY	13. Jun	Tr/ Scho	Psychrometer trocken gefallen			9.60 m					
		13. Juni 6:35 – 11:15		alle Messungen						Stromausfall (FI-Schalter)		
		23. Jun 23:00 – 24. Jun 10:45		alle Messungen						Stromausfall (FI-Schalter)		
		7. Jul 15:00 – 9. Jul 13:00		alle Messungen						Stromausfall (FI-Schalter)		
		11. Jul – 12. Jul		alle Messungen						Stromausfall (FI-Schalter)		
		16. Jul 6:05 – 17. Jul 10:00		alle Messungen						Stromausfall (FI-Schalter)		
	#STR	2. Jul	Jae	Kipp oben: 690524 Kal.: 8.1.1975 IPS 56			1.91 mV/J					
				Kipp unten: 69036 Kal.: 8.1.1975			1.96 mV/J					
	#PSY	21. Jul	Fe/ Scho	Motor defekt			5.60 m					
		22. Jul	Fe/ Scho	Motor repariert			5.60 m					
		Vom 17. bis 21. Juli mehrere Stromausfälle		alle Messungen						Stromausfall (FI-Schalter)		
		Stromausfälle, 24. Jul 19:15 – 25. Jul 13:00 und 27. Jul 7:30 – 13:45		alle Messungen						Stromausfall (FI-Schalter)		
	#MES	30. Jul	Tr/ Weber/ Sihler	Kathodenfallableiter installiert			0.00 m					
	#STR	10. Aug	Tr/Jae	Schulze oben defekt			06.00 m					

	#BHM	8. Okt	Fe/Tr	I 6.20	II 5.70	III 5.20	IV 5.40	V 5.20	VI 5.80	VII 5.40	VIII 5.10	Mittel [m] 5.50
	#PSY	12. Okt	Jae	In 1976 wurde ab 12. Oktober korrigiert, da ab hier bis Jahresende die Gradienten unrealistisch waren: Tt _{4.4} : a: 1.3029, b: -0.7276 Tt _{9.6} : a: 1.2821, b: +0.6742								
✓		1. Nov 10:00 – 12:00		alle Messungen						Stromausfall		
✓		1. Dez 22:45 – 2. Dez 2:25		alle Messungen						Stromausfall		
	#MES	14. Dez – 20. Dez	Tr/Fe/ Ba/ Scho/ Jae	Aufbau der Registrierhütte			0.00 m					

1977

	#PSY	12. Okt	Jae	Selbe Korrektur wie Ende 1976, aber von Januar bis Dezember Tt _{4.4} : a: 1.3029, b: -0.7276 Tt _{9.6} : a: 1.2821, b: +0.6742								
	#1977 #MES	ab 7. Jan	Jae	Testläufe Siemens Prozessrechner PR 310								
	#STR	30. Jan	Jae/Tr	Schulze Lüfter defekt			6.30 m					
		1. Feb	Fe/Jae	Belüftung repariert								
	#PSY	23. Feb	Fe	Psychrometer trocken			9.60 m					
✓		11. Mae 16:30 – 18:00		alle Messungen						Stromabschaltung		
		29. Mae 17:28 – 19:06		alle Messungen						Stromausfall		
		30. Mae 8:00 – 11:25, 13:00 – 14:00, 17:20 – 18:55		alle Messungen						Stromausfall		
	#MES	28. Apr	Jae	Rechner läuft stabil								
	#OMB	29. Apr	Fe/Jae	Ombrometer HP defekt			10.00 m					
	#T	26. Mai	Fe/Tr/ Scho/ Degen	Turmerhöhung			auf 16 m					
		16. Jun	Fe/Jae/ Scho	Neue Messhöhen bei Wind und Psychrometern								

#MES

Juli

Jae

Datenausfälle durch Programmierarbeiten an PR 310

#T

27. Sep

Fe/
Schie/
Jae/
Scho

Neue Turmhöhe

#PSY

24. Okt

Fe

Psychrometer trocken 9.60 m

#WIN

23. Nov

Fe/
Schie

Anemometer zur Kalibrierung abgebaut

6. Dez

Fe/
Schie

Windgeber montiert

#PSY

14. Dez –
15. Dez

Schie/
Jae

Pt 100 kalibriert

#WIN

19. Dez

Jae/ Ga

Windkalibrierung programmiert

1978

#PSY

JAN _
Dez

Jae

Die Psychrometerwerte werden unverändert übernommen, keine Korrektur

#1978
#PSY

13. Jan

Schie/
Fe

Psychrometermotor ausgefallen 15.40 m

18. Jan

Fe/
Jae/ Ga

alle Psychrometermotoren gewechselt

#STR

13. Apr

Schie/
Ga/ Fe/
Jae

Schulze gewechselt, jetzt 714 6.30 m
Kal: 25.7.77, IPS 56

12.98 mV/J kW_{oben}
13.55 mV/J kW_{unten}

12.74 mV/J lW_{oben}
13.29 mV/J lW_{unten}

Jae
Gerät weist Papst Lüfter auf. Einbringen der Konstanten (K1, K2, K3 und K4) ins BASIC-Abfrageprogramm

3. Mai

Fe/ Ga/
Jae

Kipp & Zonen ausgetauscht

Kipp oben: 763301 2.03 mV/J
Kal: 1.10.76 IPS 56

Kipp unten: 763302 2.03 mV/J
Kal.: 1.10.76 IPS 56

Temperatur	9.6f	9.6t	15.4f	15.4t	Schulze
5.89	.380	.380	.924	1.052	.284
5.90	.390	.390	.934	1.082	.314
5.94	.420	.420	.964	1.102	.324
6.08	.416	.422	.969	1.106	.291
10.00	.374	.394	.929	1.077	.288
15.00	.371	.401	.928	1.081	.307
20.00	.371	.413	.927	1.056	.311
20.05	.378	.397	.934	1.063	
25.00	.349	.381	.910	1.052	
30.00	.292	.331	.847	1.002	
35.00	.287	.335	.836	1.002	

Abb. 3.:
Pt 100- Eichung am 20. April 1978
(Jaeger Hartheim Buch 1978)

#PSY

11. Apr

Jae

Umrechnung beider Niveaus 4.40 m und 9.60 m (ab 11. Apr. 1979):

Ttu: a: 1.999744, b: 0.170312

Tto: a: 1.001727, b: 0.005503907

Führt zu mehr labilen Stunden, auch nachts

21. Apr

Jae

Eichwerte, Mittelung von +5°C bis 25°C

$\Delta t_{9.6f} = .383$

$\Delta t_{9.6t} = .400$

$\Delta t_{15.4f} = .935$

$\Delta t_{15.4t} = 1.074$

$\Delta t_{Schulze} = .303$ (Mittel 5° – 20° C)

Diese Kalibrierwerte müssen zu dem vom Rechner erfaßten Temperaturen hinzuaddiert werden

Abb. 4.:
Kalibrierung vom 20. April 1978
(Jaeger Hartheim Buch 1978)

Abb. 5.:
Lage der Meßstation
(Jaeger 1978)

	#DEN	28. Apr	Jae	Dedrometer Gerät # 190014 $Y = 0.008718 \cdot x^2 + 0.4849152 \cdot x$		
	#STR	3. Mai	Jae	Kipp & Zonen installiert	Oben: 763301 Eichfaktor: 8.5 ly/min	Unten: 763302 Eichfaktor: 8.5 ly/min
	#MAI	24. Mai Beginn Mairieb				
	#PSY	13. Jun	Jae	Feuchte nicht in Ordnung		

Abb. 6.:
Horizontabwicklung, vom
Meßturm aus vorgenommen
(Jaeger 1978)

	#STR	29. Jun	Jae/ Ga	Wasser in Kipp & Zonen	6.30 m
		3. Jul	Jae/ Ga	wieder Wasser in Kipp	
		4. Jul	Jae/ Ga	Kondenswasser in Kipp & Zonen	
		9. Jul	Ga	Kondenswasser	
		1. Aug	Ga	Kipp & Zonen oben Haube ausgewechselt	
		16. Aug	Fe/Jae	Schulze Motor defekt	

Abb. 7.:
Schematische Darstellung der Meßstation und Anordnung ihrer Meßfühler
(Jaeger 1978)

	#PSY	16. Aug	Jae	Psychrometermotor 9.60 m defekt	
		17. Aug	Fe	Lüftermotor gewechselt	9.60 m
	#STR	16. Aug	Jae	Schulze Motor defekt, nachmittags wieder ok!	6.30 m
		21. Aug	Schie	Schulze unten Haube beschlagen	E-A neg.
		22. Aug	Ja	E – A negativ	
	#PSY	25. Aug	Jae	Motor 15.40 m steht	
		29. Aug	Jae	Psychrometer trocken gelaufen	15.40 m
		30. Aug	Schie/ Fe	Lüftermotor gewechselt	7.50 m
	#STR	4. Sep	Schie/ Fe	Schulze obere Haube beschlagen	6.30 m
		8. Sep	Jae/ Ga	Schulze Haube beschlagen	
	#OMB	8. Sep 9:00 – 10:00	Jae	Test Niederschlag	14:10 m
	#WIN	8. Sep	Jae/ Ga	Wind defekt	9.60 m

Abb. 8.:
Windvergleich, Oktober 1978
(Garthe 1982)

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
9.60	a	.983	.995	1.005	.963	.972	.977	.973	.987	.999	1.005	1.007	.977
	b	.108	.009	-.021	.218	.017	.025	.025	.030	.007	.008	.009	.017
	r	.990	.998	.997	.954	.990	.978	.982	.998	.998	.999	.996	Korr.
10.70	a	1.008	1.006	1.003	.986	.977	.975	.974	.998	1.000	.999	.998	.988
	b	-.045	-.073	-.074	.044	-.005	.031	.027	.009	.000	.000	.009	.039
	r	.989	.998	.996	.989	.992	.975	.981	.999	.998	.999	.997	.998
12.00	a	.975	1.001	1.008	.989	.977	.993	1.007	1.074	1.048	1.046	1.034	1.005
	b	.197	.004	-.026	.021	.022	.028	.005	-.022	-.020	-.025	-.001	.002
	r	.988	.998	.996	.991	.968	.976	.939	.998	.996	.998	.999	.999
11.50	a	1.021	.998	1.007	.988	.984	.976	.974	.999	.999	1.229	.999	.995
	b	-.059	.009	-.033	-.001	.049	.035	.028	.003	.005	-.364	.007	.019
	r	.994	.997	.996	.989	.929	.925	.980	.999	.998	.290	.999	.999
15.40	a	1.014	.999	1.005	.988	.974	.976	.993	.998	1.029	.995	1.027	.911
	b	-.036	.001	-.038	-.147	.018	.044	-.004	.007	-.049	.025	-.065	.170
	r	.988	.998	.996	.966	.972	.923	.974	.997	.996	.988	.999	.935

Abb. 9.:
Korrektur des Windes nach Garthes Windprotokollen
(Jaeger Hartheim Buch 1982)

#PSY

20. Sep **Fe/Ga** alle Psychrometer kalibriert

5. Okt **Ga** Bei den Ergebnissen der Kalibrierung sind immer noch Feuchttemperaturen höher als trockenere, zwar geringfügig aber meßbar. Kann das von einem Gradienten im Eichbad kommen? So daß die Anordnung immer einen Gradienten im Eichbad liefert? Schräges Anströmen aus dem Schlauch oder so was. Man sollte Stromfäden sichtbar machen!! Holzrahmen, Drähte gespannt, Wollfäden anbinden, z.B.

6. Okt **Ga** Auftreten von relativen Feuchten > 100%

z (m)	TT (°C)	TF(°C)	Diff	RF
7.40 m	6.569	6.573	-0.004	100.054
9.50 m	7.641	7.607	-0.034	99.558
15.40 m	8.933	8.935	-0.002	100.016

Die Differenz ist äußerst gering!! Man kann die Werte ruhig als 100 % ansehen! Die Frage bleibt offen, ob das unterste Psychrometer, das mittlere oder das obere als „falsch“ anzusehen sind.

#WIN

6. Okt **Jae** Windgeschwindigkeiten ungütig

#WIN

11. Okt **Jae/ Ga/ Scho** Wind korrigiert (Eichung vom 22. 11. 77)

25. Okt **Jae** Geberstörung Wind: 001 und Wind: 003
11:00 – 15:00

#PSY

15. Okt **Ga** Beim Auftreten von RF-Werten > 100% und gleichzeitiger Umkehr von Analogwerten (feucht wärmer als trocken) an einem Morgen nach Nebel wurden **alle** Pt 100 (trocken) untersucht. Alle 5 trockenen Thermometer waren naß, die untersten schon etwas mehr abgetrocknet, die obersten mit großen anhaftenden Wassertropfen versehen!! Nach Abtrocknen mit einem Tuch wurde eine sprunghafte Normalisierung der Verhältnisse entdeckt. Trocken > feucht, zwar gering, aber immenhin.
Zu untersuchen ist also: ist tatsächlich die Verdunstung von Mull geringer (höhere Temperatur) als von der offenen Wasseroberfläche?

#PSY

3. Nov **Fe/ Ga/ Jae** Kalibrierung Pt 100

6. Nov **Jae** neue Temperatureichwerte

#WIN

6. Nov **Jae** Kalbrierwerte neu

#PSY

17. Nov **Jae** Psychrometervergleich (Gleichlauf)
10:00 – 16:00

#STR

17. Nov **Jae/ Ga** Neue Lüfter mit Heizung bei Schulze 6.30 m

24. Nov **Schie/ Fe** Schulze oben bereift

29. Nov **Ga/ Jae** Schulze Haube in der Mitte beschlagen

1. Dez **Fe/ Ga/ Jae** neues System, Heizung von Schulze und Kipp & Zonen

2. Dez **Ga** Hauben klar, Schulze innen naß

#STR	20. Okt	Ga	Solarimeter CM 5 Nr. 690481	1 W/cm ²	119 mV	8.6 Ω		
			Solarimeter CM 5 Nr. 690229	1 W/cm ²	115 mV	8.2 Ω		
			Solarimeter CM 5 Nr. 690524	1 W/cm ²	115 mV	8.8 Ω		
			Solarimeter CM 5 Nr. 690536	1 W/cm ²	118 mV	10.3 Ω		
			Solarimeter CM 5 Nr. 763302	1 W/cm ²	122 mV	10.5 Ω	< 3% Ab- weichung	
			Solarimeter CM 5 Nr. 763301	1 W/cm ²	122 mV	10.2 Ω		
			Schulze Nr. 666 1 cal cm ⁻² min ⁻¹ = 69.7800 mWcm ⁻²	oben: kw: 0.6 lw: 0.59	mV mV	unten: kw: 0.6 mV lw: 0.59 mV	pro mW cm ⁻²	Berlin, 22.1.76
			Schulze Nr. 741 1 cal cm ⁻² min ⁻¹ = 69.7800 mWcm ⁻²	oben: kw: 0.779 lw: 0.764	mV mV	unten: kw: 0.813mV lw: 0.797 mV	pro mW cm ⁻²	Berlin, 25.7.77
		Schulze Ersatz Nr. 27575 1 cal cm ⁻² min ⁻¹ = 69.7800 mWcm ⁻²	oben: kw: 0.72 lw: 0.67	mV mV	unten: kw: 0.7 mV lw: 0.64 mV	pro mW cm ⁻²	Berlin, 27.5.75	

#PSY	6. Dez 10:00 – 11:00	Schie/ Fe/ Ga/ Jae	Psychrometer mit Ammoniakwasser gefüllt
------	----------------------------	-----------------------------------	--

#STR	7. Dez	Schie/ Ga	Schulze Hauben ok, Kipp & Zonen unten bereift, sonst Turm vollständig bereift.
	9. Dez	Ga/ Jae	Wasser aus beiden Schulze Hauben

	19. Dez		alle Messungen	rätselfhafte Stromausfälle
	25. Dezember			Rechner auf STOP

1979

#1979 #PSY	3. Jan	Jae/ Ga	alle Psychrometer vereist				
	25. Jan	Jae	Temperatursprung	trocken	und	feucht	14:00 – 16:00
	31. Jan	Jae/ Ga	Psychrometermotor defekt	9.60 m		15.40 m	
	1. Feb	Fe/ Ga	Psychrometermotoren gewechselt	9.60 m			
	23. Feb	Schie	Psychrometermotor steht	15.40 m			
	27. Feb	Fe	Motor gewechselt	15.40 m			

#PSY	12. Feb	Jae/ Ga	Höhe 5 ausgefallen	
	23. Feb – 27. Feb, 11:00	Ga/ Jae	Lüftermotor ausgefallen	15.40 m

	27. Feb. 10:00 bis 28. 15:00		alle Messungen	Rechner aus
	2. – 5. Mae		Alle Messungen	Rechner aus

#WIN	4. Apr – 5. Apr	Jae/ Ga	Windkanal Nr. 2 defekt
------	--------------------	----------------	------------------------

	#PSY	11. Apr	Fe/ Ga/ Jae/ Schie	Kalibrierung der Pt 100 Eichung Nr. 7									
	#STR	16. Apr	Jae/ Ga	Seit 11. April Wasser im Schulze, Hauben gewechselt									
	#WIN	18. Apr	Schie/ Ga/ Fe	Windgeber oben ausgetauscht	vorher	370 0005	jetzt	440048					
	#PSY	21. Apr	Jae	Psychrometermotor defekt	7.50 m								
	#STR	28. Apr	Ga	Kondenswasser in Kipp & Zonen									
		4. Mai	Ga	Strahlungsarm höhergesetzt	alte Höhe:	7.68 m	neue Höhe:	9.22 m	Messung mit Maßband				
	#PSY	17. Mai	Jae	Eichkonstanten neu									
		18. Mai	Jae/ Ga	Psychrometermotor steht	7.50 m								
	#MAI	18. Mai Beginn Maitrieb											
	#PSY	21. Mai	Jae	Ab 15:00 h Psychrome- termotor wieder ok!	7.50 m								
	#STR	20. Mai, 21. Mai, 28. Mai, 30. Mai	Ga	Ober Haube Kipp beschlagen									
		1. Jun nach 0 Uhr		alle Messungen					Stromausfall				
	#PSY	6. Jun	Jae	Psychrometer mit Löchern am inneren Strahlungsschutz zur Verbesserung der Ventilation									
	#WIN	7. Jun – 13. Jun	Jae/ Ga	Wind defekt									
		20. Jun	Jae	Arbeiten an Windgebern									
	#BHM	25. Jun	Fe/ Schie		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Mittel [m]
					7.34	6.75	6.90	6.65	7.10	7.70	6.86	6.70	7.00

	#WIN	1. JI	Jae	Höhe der Anemometer	9.60 m	10.70 m	11.92 m	13.57 m	15.57 m
	#PSY	2. Jul	Schie/ Jae/ Ga	Psychrometer trocken Motor steht	unten				mittlerer
		10. Jul	Jae/ Ga	mittleres Psychrometer defekt					
		11. Jul	Jae	Arbeiten an den Psychrometern					
	#STR	11. Jul	Schie/ Jae/ Ga	Schulze von 12:00 bis 15:00 ohne Lüftung					
	#PSY	25. Jul	Schie/ Jae	Psychrometermotor gewechselt	9.60 m				
		11. Aug	Ga	Mittleres Psychrometer Motor defekt, ausgetauscht					

DEUTSCHER WETTERDIENST
Meteorologisches Observatorium Hamburg

Frahmredder 95
2000 Hamburg, 45
Tel. 040/601 79 24
Telex 02162912 DWSA D

Az.:MOH2

Datum: 30.07.1979

Prüfschein

Die Strahlungsbilanzmesser nach Prof. Schulze Nr. 631 und Nr. 666 wurden an die Eichfaktoren der Stationsgeräte des Meteorologischen Observatorium Hamburg angeschlossen. Dabei wurden zur Prüfung der Empfindlichkeit bei kurzweiliger Bestrahlung die belüfteten Geräte vor einer Wolframhalogenlampe (Einfallswinkel: 0°) mit dem Standard-Pyranometer des Meteorologischen Observatorium Hamburg (Solarimeter CM5 742190) verglichen. Die Bestimmung der Empfindlichkeitswerte bei langweiliger Bestrahlung erfolgte mittels Schwarzstrahlern bekannter Temperatur und unter Verwendung einer belüfteten Zwischenhaube.

Es ergaben sich bei stromloser Messung für die beiden Thermosäulen der Geräte die folgenden Empfindlichkeiten:

Nr. 631:

Obere Thermosäule: $0,749 \frac{mV}{mW \cdot cm^{-2}}$ bei kurzweiliger Bestrahlung

"	"	: 0,67 ₅	"	"	langweiliger	"
Untere	"	: 0,71 ₂	"	"	kurzweiliger	"
"	"	: 0,64 ₆	"	"	langweiliger	"

Nr. 666:

Obere Thermosäule:	0,62 ₉	"	"	kurzweiliger	"
"	"	: 0,54 ₅	"	"	langweiliger
Untere	"	: 0,64 ₂	"	"	kurzweiliger
"	"	: 0,61 ₇	"	"	langweiliger

Die Prüfungen erfolgten bei einer Raumtemperatur von ca. 21°C. Den Werten liegt die Internationale Pyrheliometer-Skala von 1956 (IPS 5b) zugrunde.

Abb. 10.:
Hamburger Eichschein von 1979
(DWD 1979)

		15. – 17. Aug	alle Messungen	Rechnerausfall
		29. Aug 17:00 – 17:34		Stromausfall
	#STR	21. Aug	Jae	[E – A] wird bei Anwesenheit von kurzweiliger Strahlung ab und zu negativ. Dabei gilt: $\Delta T = T_{7,5} - T_{-1} > 11^{\circ}C$.

Der Vergleich ergab bei stromloser Messung folgende Empfindlichkeiten:

CM5 690229	0,116 mV/mW·cm ⁻²
CM5 690481	0,119 "
CM5 690524	0,116 "
CM5 690536	0,123 "

Den Werten liegt die Internationale Pyrheliometer-Skala von 1956 (IPS 56) zugrunde.

Abb. 11.:
Hamburger Eichschein (Fortsetzung) von 1979
(DWD 1979)

	#PSY	30. Aug	Jae	Psychrometerarbeiten				
	#WIN	11. Sep	Ga	Zweiter Wind von oben gewechselt	alt:	370 002	neu	370 005
	#STR	26. Sep	Schie	Schulze Lüftung ausgefallen				
	#PSY	1. Okt	Schie	Psychrometer steht	15.40 m			
	#WIN	5. Okt	Ga	Arbeiten an den beiden oberen Windgebern. Dabei 370005 gegen den 370001 (neu geeicht) ausgetauscht.				
	#BOD	30. Nov	Jae	Auftreten eines Bodentemperatur-Sprunges				
	#OMB	15. Nov	Fe	Niederschlagsschreiber eingefroren	10.00 m			
	#STR	15. Nov	Fe	Schulze und Kipp oben bereift	9.20 m			
		12. Dezember		alle Messungen				Systemstop
	#WIN	17. Dez	Ga	Windweg 4 (der Mittlere) ist seit ca. 10:00 defekt				
	#PSY	20. Dez	Ga	Psychrometer steht	15.40 m			
		23. Dez	Ga	Motor repariert beim mittleren Psychrometer (Wunderheilung)				
		28. Dez	Schie	Psychrometer steht	9.60 m			

1980

#1980
#PSY

- 4. Jan **Ga** alle Psychrometerbecher vereist
- 4. Jan **Ga** Psychrometernmotoren ausgetauscht
- 8. Jan **Ga** Mittleres Psychrometer wird untersucht. Motor 76/325 ausgebaut, defekt. 76/424 eingebaut.

Abb. 12.:
Aufbau der Meßstation
(Schott 1980)

10. Jan 15:20, 47 min alle Messungen Stromausfall

#PSY

- 12. Jan **Ga** alle Becher gefroren
- 16. Jan **Ga** Gleichlauftests in drei Höhen 15:00 – 15:35
- 20. Jan **Ga** alle Geräte bereift
- 30. Jan **Ga** Um 15:00 sind alle Psychrometer im oberen Teil des Bestandes in einer Höhe montiert, ohne Wasser, ohne Dachte, Öffnung nach Süden. Stark bedeckt, windig.
- 31. Jan **Ga** Vor 14:40 sind alle Psychrometer wieder in normalem Betrieb
- 13. Feb **Ga** Von 15:05 bis 16:30 wurde aus dem unteren Psychrometer Motor 76/323 ausgebaut und 76/326 eingebaut.

Abb. 13.:
Entwicklung der mittleren Bestandshöhe
Von 1973 bis 1977
(Jaeger & Keßler 1980)

		23. Feb. 8:00 – 14:11	alle Messungen	Stromausfall
	#OMB	27. Feb	Fe/ Me Regenrinne Nr. 2 in Betrieb, Regenrinne Nr. 1 in Betrieb	
		6. März 8:10 – 9:20	alle Messungen	Stromausfall
		7. März nach 13:00	alle Messungen	Stromausfall
		9. April	Der Hauptspeicher ist bis ins ORG vollgeschrieben am 9. Apr 1980. Rechner läßt sich nicht reaktivieren. Versuch eines Starts ohne Datenverlust. Daten im HSP mußten gelöscht werden, da keine Möglichkeit den Rechner zum Laufen zu bringen.	
		18. April 5:30 – 6:30 und 16:00 – 16:55	alle Messungen	Stromausfall

Abb. 14.: Schematische Darstellung der Meßstation und Anordnung ihrer Meßfühler (Jaeger 1980)

	#WIN	15. Apr – 16. Apr	Ga Zweiter Wind hat Macken
	#PSY	18. Apr 9:15 – 11:00	Ga Ausfall der Psychrometer
		8. Mai	Ga mittleres Psychrometer Motor defekt
		13. Mai	Schie/ Fe/ Ga Motor eingebaut
		21. Mai	Ga Nachtrag zu Eichung Nr. 7: Die Auswertung der Gleichlaufversuche hat folgendes Ergebnis gebracht: <ol style="list-style-type: none"> 1) das mittlere Psychrometer hat den besten Gleichlauf 2) die anderen haben keinen 3) die absolute Gleichheit der Thermometer ist sehr schlecht Der Ausweg für die nächste Eichung sah zunächst so aus: <ul style="list-style-type: none"> • die Unterschiede im Multiplikator sind verantwortlich für den Gang der Differenz • Es ist deshalb aus allen Anstiegen ein Mittelwert zu bilden und dieser für alle Thermometer zu verwenden Aus den Eichkonstanten sowie aus der Tatsache, daß das mittlere Psychrometer guten Gleichlauf hat, sieht man aber die Unmöglichkeit dieser Lösung

	#MAI	24. Mai: Maiaustrieb wird grün			
	#PSY	2. Jun	Ga	Ab 8:00 Abbau der Psychrometer, mittlerer Motor defekt. Eichung. Etwa 17:15 Ende. Psychrometer werden im Bestand nebeneinander aufgehängt. Gleichlauf.	
		3. Jun	Ga	Ab 12:00 bis 14:00 werden die Psychrometer wieder aufgehängt.	
		8. Jun	Ga	Psychrometermotor 15.60 m ausgefallen	
	#PSY	9. Jun	Fe/ Ga	Psychrometermotor steht, 15.60 m gewechselt	
		13. Jun, 17:00	Fe	Motor gewechselt	
✓		15. Jun 15:00 – 16. Jun 16:00		alle Messungen	Rechner steht
	#OMB	16. Jun – 7. Jul	Fe/Jae	Ombrometer HP ausgefallen	
	#WIN	15. Jul	Ga	Ab 7:30 Windweg abgeschaltet. Etwa 13:30 Rechner total ausgestiegen. Windweg elektronisch ab 14:00 MEZ wieder in Betrieb genommen auf dem Schreiber. Die Reihenfolge ist wie bisher: Windweg Kanal 1 ist Gerät 5 (ganz oben) und so weiter bis Kanal 5 (Gerät 1 ganz unten). Schreiber ist repariert, Kanal 3 wieder in Betrieb. Mindestens am Gerät 3 (Mitte) muss noch Kabel oder Mikroschalter geprüft werden.	
✓		16. Jul – 19. Jul		alle Messungen	Rechner ausgefallen

Abb. 15.:
Rechnerkonfiguration an der Meßstation
Hartheim
(Jaeger 1980)

	#BHM	23. Jul	Fe/ Schie/ Ga/ Jae	I 7.88	II 7.46	III 7.56	IV 7.39	V 7.88	VI 8.37	VII 7.56	VIII 7.43	Mittel [m] 7.69
✓		26. Jul 23:00 – 27. Jul 2:00		alle Messungen								Stromausfall
	#PSY	28. Jul	Ga	Ab 14:55 sind die Eichkonstanten – 08 – für die Lufttemperaturen eingesetzt.								
	#OMB	2. Aug	Ga	Fehlender Regen (und Sonne) sind Folgen der Montage des Ombrometers HP								

	#BHM	ab 6. Aug	Jae/ Ga	Beginn II der Durchforstung				
	#STR	18. Aug 15:00 – 18:00	Ga	Arbeiten an der Strahlung				
		19. Aug 15:50 – 20. Aug 23:30		alle Messungen				Rechner auf Stop
	#PSY	2. Sep	Ga	Die merkwürdigen Feuchteverhältnisse an den beiden äußeren Psychrometern kommen von trockengelassenen Strümpfen, Wasserbehälter sind voll!				
	#PSY	9. Okt	Fe/ Ga	Psychrometer um eine Halterung höher				
		16. Okt	Schie/ Ga	neue Psychrometer				
		29. Okt	Schie/ Fe/ G	Psychrometer kalibriert				
		5. Nov	Ga	Oberer Psychrometermotor defekt				
		14. Nov	Schie/ Fe/ Ga	LiCl-Fühler montiert				
	#STR	11. Nov	Ga	Ab hier Fehler in der kurzwelligen Strahlung				
		20. Nov	Ga	Schulze Motor steht				
		24. Nov	Ja/ Ga	Schulze defekt				
		28. Nov	Schie/ Fe/ Ga	Strahlung ausgetauscht	Kipp oben: 690536 Kalib: 30.7.79 IPS 56	Kipp unten: 690524 Kalib.: 30.7.79 IPS 56	Schulze Nr. 666 Kalib.: 30.7.79 IPS 56	
		1. Dez	Ga	Eichkonstanten neu	2.05 mV/J	1.93 mV/J	10.49 mV/J kwo 9.09 mV/J lwo	
		18. Dez	Ga	12:00 – 14:00 Reflex & Albedo 0			10.70 mV/J kwu 10.29 mV/J lwu	
	#PSY	5. Dez	Ga	oberster Psychrometermotor steht				
		12. Dez	Ga	oberster Motor läuft, nicht gewechselt				

1981

	#1981 #OMB	2. Jan – 8. Jan	Fe/Jae	Ombrometer HP ausgefallen				
	#PSY	21. Jan	Schie/ Fe/ Ga	Psychrometer kalibriert	Beginn der Eichung mit Abbau der Psychrometer kurz vor 10:00, Ende mit Wiederinbetriebnahme ca. 17:00.			

	#STR	31. Jan	Ga	Lüftereinlässe vereist								
	#PSY	2. Feb	Fe/ Ga/ Jae	LiCl-Fühler neu bestrichen								
		2. Mae	Ga	Psychrometer 7.60 m Motor ausgebaut								
		17. Feb. Von 13:20 – 13:50		alle Messungen								Stromausfall
	#STR	17. Mae	Ga	Schulze Motor defekt								
		19. Mae	Ga	Nach 9:00 Abbau des Schulze und Lüfterprüfung. Kein Defekt des Motors festzustellen.								
	#PSY	24. Mae	Ga	B1: Motor 80/442 steht. Nach Schlag läuft er wieder. Nach 17:00 wieder in Ordnung								
		25. Mae, 8:05 – 11:30 und 13:05 – 15:55		alle Messungen								Stromausfall
	#PSY	1. Apr	Ga	Motor 80/442 (B1) steht wieder								
	#BHM	8. Apr	Fe/ Schie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Mittel [m]
				7.65	7.10	7.65	7.35	7.55	8.35	7.45	7.35	7.56
	#PSY	8. Apr	Schie/ Fe/ Ga	LiCl-Fühler abgebaut Psychrometermotor defekt, ausgetauscht								9.60 m
	#STR	9. Apr	Ga	Obere Schulze Haube total verdreht								
	#MAI	14. April: Maitrieb, braune Spitzen										
	#PSY	21. Apr	Ga	Psychrometer H2 und H3 waren bis zur Stunde 17:00 – 18:00 vertauscht angeschlossen. Das bedeutet, Daten mit den falschen Konstanten müssen zurückgerechnet werden. Dann mit den richtigen neu.								
		25. Apr	Ga	8:00 – 9:00 bis ca. 16:00 – 17:00 zeigt das 3. Psychrometer von unten (das mittlere) zu hohe trockene und feuchte Temperaturen.								
		27. Apr	Ga	Psychrometermotor B2 gewechselt (15:30 MEZ)								
	#PSY	4. Mai	Fe/ Ga	Motorwechsel, Stillstand								9.60 m
		15. Mai	Ga	Motorwechsel, Nr. 2 von unten								
	#MAI	31. Mai: Maitrieb voll grün und ausgetrieben										

	#STR	11. Nov	Jae/ Ga	Reif und Eis auf Kipp Hauben
	#PSY	13. Nov	Jae/ Fe/ Me	Li I-Fühler montiert
	#BHM	23. Nov	Fe/ Jae	Ausholzen
		27. Nov	Fe/ Jae	Ausholzen
	#PSY	2. Dez	Fe/ Ga	Psychrometermotoren 3 und 4 gewechselt
	#WIN	14. Dez	Fe/ Jae	Windrichtung steht
	#STR	18. Dez	Ga	Strahlung völlig zugedeckt und vereist
		19. Dez	Jae	Kipps vom Eis befreit, Schulze Schneering entfernt
		21. Dez	Fe/ Tr	Strahlung vom Eis befreit
	#PSY	21. Dez	Fe/ Tr	Psychrometer B1 Motor gewechselt

1982

	#1982 #STR	8. Jan	Tr	Hauben vom Schnee befreit
	#PSY	8. Jan	Tr	Psychrometer unten Motor defekt
	#STR	13. Jan	Tr/ Ga	sehr dickes Eis auf allen Hauben, Turm völlig vereist
		18. Jan	Fe/ Ga	neue Lüfter und Heizung für Schulze montiert
	#PSY	18. Jan	Fe/ Ga	Psychrometer unten Motor defekt
		27. Jan	Fe	Psychrometermotor B3 gewechselt

Baumreihenrichtung bestimmt: 33°

Stammzahl: 6400/ ha

Richtung der Baumreihen

Abweichung von magnetisch Nord!
 AW = 2,2° westl. Jährl. Abnahme:
 0,05°, ⇒ AW₁₉₈₂: 2,0°
 Zeilenrichtung α = 33°
 Zeilenrichtung α' = 31°
 Fahrweg: 129,5° (So - NW)
 Festgestellt mit Tachymeterbulle

Abb. 16.: Bestimmung der Richtung der Baumreihen (Jaeger, Hartheim Buch 1982)

#STR

10. Mai	Fe	Strahlungsarm: 9.20 m			
21. Mai 9:00 – 16:00	Fe/ Tr/ Ga	Strahlung hochgesetzt, von 9.20 auf 12.50 m	Kipp oben: 690 481 Kal.: 30.7.79 IPS 56	Kipp unten: 690229 Kal.: 30.7.79 IPS 56	Schulze: 741 Kal.: 10.9.81 IPS 56
22. Mai, 10:00	Ga	Neue Konstanten für Strahlung	1.98 mV/J	1.93 mV/J	7.67 kwo, 7.50 lwo 7.67 kwu, 7.50 lwu
15. Jun	Fe	Kipp oben: Wasser in der Haube, Schulze unten ebenso			
19. Jun	Ga	Wasser in Schulze- hauben oben und unten			
22. Jun	Ga	Schulz Hauben beschlagen, o. und u.			
24. Jun	Ga	Schulze Wassertropfen entfernt			
26. Jun	Ga	Schulze und Kipp oben etwas Tröpfchenbelag			

#PSY

19. Jul
17:00 – 18:00 Ga Psychrometer No. 1 (B5):
Motor steht, repariert

#PSY

2. Aug
14:00 –
16:30 Fe analoge Becher ohne
Wasser

#STR

2. Aug	Fe	Schulze unten voll Wasser			
8. Aug	Ga	Schulze unten und Kipp oben beschlagen			
13. Aug 19. Aug	Fe/ Tr Ga	neuer Strahlungsarm Strahlungseinheit 50 cm tiefer	12.00 m		

#PSY

25. Aug 15:00 – 16:00	Ga	Psychrometer No. 2: Feuchtefühler trocken, womöglich schon früher, oder Motor stand, da keine 99% RF erreicht wurden			
26. Aug 17:00 – 18:00	Ga	Schon wieder steht der unterste Motor			

1. SCHOTT, 1978
(Diss. S.77; Ber.d.Dt.Wetterd.153 S.24)

290 m³ ≈ 2,9 cm

Ermittlung durch Wägung von Kiefern mittleren Wuchses;
genaue Methode nicht beschrieben; keine Quellenangabe

2. KÜNSTLE, MITSCHERLICH, HÄDRICH, 1980
(AFJZ150 S.206 u 209)

Oberirdische Biomasse der beiden 18jährigen Kiefernbestände
in kg/ha Trockensubstanz

	Schaft	Zweige	Nadeln	Summe
P. silvestris	30 000	5 700	7 900	43 600
P. nigra	44 500	8 900	14 400	67 800

Bei einem Volumengewicht von 470 kg/m³ (P. silv.) bzw. 570 kg/m³
(P. nigr.) ergeben sich:

93 m³ ≈ 0,9 cm für Gemeine Kiefer
119 m³ ≈ 1,2 cm für Schwarzkiefer

Volumengewicht nach TRENDELENBURG (1933)

3. SCHÄFER, 1977
(Frei.Bodenk.Abh.7 S.21)

Summe oberirdischer Teile in kg/ha Trockensubstanz

P. silvestris 63 400

P. nigra 72 000

Es ergeben sich dann:

135 m³ ≈ 1,3 cm

126 m³ ≈ 1,3 cm

Berechnung siehe oben

Abb. 17.:
Zusammenstellung der Biomassenschätzungen für die
Versuchsfläche in Hartheim
(Merkel 26. 8. 1982)

1. Bestandesbegründung 1961

Nach Vollumbruch mit 2jährig unverschulten (2/o) Kiefern
(Pinus silvestris; kleinbestandweise Einbringung von Pinus nigra)
in Reihenabstand 1,2-1,5 m und Pflanzabstand 0,3 m

Stammzahl ca. 25 000

(KONSTLE et al., 1980)

2. Erste Pflegemaßnahme 1971

Entnahme jeder 3. Reihe bei Pinus silvestris bzw. jeder 2. Reihe
bei Pinus nigra; drastische Senkung der Stammzahl

Stammzahl ca. 12 000

Mittelhöhe 3,2 m

(TAJCHMANN, 1972)

3. Ertragskundliche Aufnahme 1976

		Gemeine Kiefer	Schwarzkiefer
Mittelhöhe (h _g)	m	5,4	4,9
Oberhöhe (h ₁₀₀)	m	5,8	5,5
Kronenansatz	m	2,4	2,0
Stammzahl	Stück	8730	8210
Durchmesser (d _g)	cm	5,9	6,8
Grundfläche	m ²	24,2	30,0
echte Schaftholz-Formzahl	0,..	488	528
Schaftholzvolumen	fm _s	64	78

(KONSTLE et al., 1980)

Abb. 18.:
Zusammenstellung ertragskundlicher Daten für die Versuchsfläche
Hartheim
(Merkel 27. 8. 1982)

4. Z-Baum Auslesedurchforstung 1982 : Stammzahl: 6400 (Merkel 1982)

Korrektur
 Zusammenstellung entagelundliche Daten ...
 Stammzahl = 12 000 gilt für die
 Zeit vor der ersten Pflegemaßnahme
 (Entnahme jeder 3. bzw. jeder 2. Reihe)
 [Veröffentlichung von Tajchmann zwar 1972,
 Aufnahme jedoch natürlich aus einiges
 früher]
 Erste Pflegemaßnahme nach zwei Jahren
 1971/72 vollständig abgeschlossen.
 (Künzle, mündl.)

Abb. 19.:
 Korrektur der Angaben in voriger Abbildung
 (Jaeger Hartheim Buch 1982)

	#PSY	31. Aug	Ga	unterstes Psychrometer stand, ausgetauscht	
		10. Sep	Ja/ Ga	5. Psychrometer trockengelassen, trotz Wasser im Becher	
	#DEN	3. Sep 16:00 – 17:00	Ga	Dendrometer nachgestellt	
	#PSY	10. Sep	Ga	Psychrometer No. 2,3 und 5 trocken, trotz Wasser in den Bechern	
		12. Sep. 13:14 – 15. Sep. 12:30		alle Messungen	Rechner auf Stop
		20. Sep 14:00 – 17:00		alle Messungen	Rechner steht
	#PSY	20. Sep 22:00 – 24:00	Ga	Trockener Fühler von No. 4 naß geworden	
		21. Sep 00:00 – 2:00	Ga	- „ - dto	
	#STR	21. Sep	Ga	Kipp oben beschlagen	
	#PSY	11. Okt	Fe	Psychrometer oben trocken, trotz Wasser im Behälter	
		25. Okt, 13:30 – 17:30	Jae/ Ga	Psychrometer 3 und 4 stehen, Motorschaden, repariert	
	#STR	5. Nov	Jae/ Ga	Kipp oben Haube innen und außen naß	
		31. Dez	Tr/ Jae	alles bereift, Strahlungshauben oben auch	

#PSY

31. Dez **Tr/ Jae** Psychrometer bereift, LiCl-Fühler montiert

1983

#1983
#PSY

12. Jan **Ga** Motorausfall B3

24. Jan **Ga** Alle Ansaugöffnungen vereist mit nassem Eis, kein Reif. Strahlungsschütze innen völlig verstopft mit Eis

#WIN

24. Jan **Ga** Wind läuft trotz geringster Windgeschwindigkeiten. No. 4 zeigt wenig an, könnte defekt sein.

25. Jan **Ga** Daß No. 4 stand (beobachtet) kommt vielleicht von einem gefrorenen Tropfen, der an sein „Gegenstück“ stößt

#STR

24. Jan **Ga** Eis auf den Hauben, Schulze defekt, gewechselt

#PSY

4. Feb, **Tr/ Fe** Psychrometermotor oben gewechselt (No. 4)

18. Feb **Fe/ Ga** Dochte alle trocken durch wiederholtes Gefrieren Nach Befeuchten mit der Spritzflasche sieht man das starke Absinken der Temperatur aller Feuchtefühler

23. Feb **Fe/ Ga** Eichung Nr. 15 Nach 10:00 Beginn der Eichung 15. Abbau und Montage der Fühler im Wasserbad um 10:50 beendet. Am Abend alle Psychrometer ohne Dochte aufgehängt. B4 statt 3A, läuft mit alten Konstanten.

28. Feb **Ga** Alle Psychrometer wieder mit Dochten

4. Mae **Tr/ Fe** Psychrometer B2 (No. 3) Motorwechsel

#STR

9. Mae **Ga** Schulze unten stark beschlagen

14. Mae **Fe/ Tr** Schulze Haube unten stark beschlagen

#PSY

14. Mae **Tr/ Fe** Psychrometer Motorwechsel 15.40 m

#DEN

22. Mae **Ga** Dendrometer I und II eingerichtet Quellen: Wert wird größer Schwinden: Wert wird kleiner

#

24. März 14:00 – 15:00 alle Messungen Rechnerabsturz

#DEN

27. Mae **Ga** Dendrometer untersucht. Baum wird dicker: positive Spannung wird kleiner (befindet sich schon außerhalb des Bereiches). Neu: Baum wird dicker → positive Spannung wird größer. Die neuen Dendrometer I und II sind so eingestellt, daß die Spannung (+) größer wird beim Dickerwerden des Baumes.

		28. März, 14:00 – 15:00	alle Messungen												Rechnerabsturz
	#PSY	11. Apr	Tr/ Me	Psychrometer unten Motorwechsel											
		12. Apr	Ga	B5 mit eigenen Konstanten (22:00 – 23:00)											
		13. Apr	Ga	Psychrometer B1 Motor steht											
		25. Apr	Ga	LiCl-Fühler abgebaut											
	#STR	4. Mai	Fe/Jae	Kipp Haube oben beschlagen											
	#PSY	4. Mai	Fe/ Jae	Psychrometermotor steht										9.60 m	
	#STR	8. Mai	Ga	Kipp Haube oben beschlagen, defekt											
	#BHM	9. Mai	Tr/ Fe	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Mittel [m]			
				8.75	8.04	8.47	8.66	8.60	9.45	8.05	8.14	8.52			
	#OMB	21. Mai	Ga	Pegel an Rechner											
	#STR	21. Mai	Ga	Kunkis innen naß. Kipp oben Haube leicht beschlagen											
	#MAI	21. Mai: Maiaustrieb ist in vollem Gang													
		27. Mai 3:30 – 4:50 h	alle Messungen												Stromausfall
	#PSY	3. Jun 13:00	Fe/Tr	Psychrometer trocken										B5	
		6. Jun 9:37 – 7. Juni 15:00	alle Messungen												Rechner auf Stop, vermutlich Dendrometer
	#STR	8. Jun 10:00 – 17:30	Fe/Ga	Kunkis abgebaut, da undicht											
		13. Juni 3:15 – 4:30	alle Messungen												Stromausfall
		6. Juli 14:00	alle Messungen												Rechner auf Stop nach sehr starkem Gewitter
	#STR	6. Jul	Ga	Haube Schulze beschlagen (innen)											

	#WIN	6. Jul 19:00 – 23:00	Ga	Windweg repariert		
	#STR	7. Jul	Ga	Haube Schulze innen beschlagen		
	#DEN	7. Jul 9:00 – 15:30 22. Jul 10:00 – 13:00	Ga Fe/ Ga	beide Dendrometer defekt, abgebaut beide Dendrometer wieder installiert		Die Zweifel an den Dendrometern rühren daher, dass die Spannungsversorgung nicht stabil ist. Durch Belastung sinkt sie von 6 V auf 2.4 Volt ab!
	#PSY	22. Jul 27. Jul 13:00 – 14:00	Ga Ga	Abtrennen der Batterie führt zu wegfallen der Lüftung und Effekten bei: 1) den Temperaturfühlern 2) Schulze oben und unten 3) Kipp unten und leicht oben Ab hier scheint Psychrometer No. 1 (B5) trocken zu laufen (bis 1. August)		
✓		1. Aug 8:05 – 8:27		alle Messungen		Stromausfall
	#PSY	1. Aug 10. Aug 24. Aug 14:00 – 16:00	Ga/ Me Ga Ga	unteres Psychrometer trocken alle drei unteren Psychrometer trocken Motor steht, gewechselt	B1 (No. 2)	
✓		31. Aug. 22:55 – 23:50		alle Messungen		Stromausfall
	#WIN	2. Sep	Fe/ Tr	Windrichtung ausgefallen, abgebaut		
	#PSY	11. Sep	Ga	Psychrometer No. 1 (B5) Strumpf halbtrocken		
✓		4. Oktober 13:00 – 16:00		alle Messungen		Stromausfall
	#PSY	10. Okt, 13:30 – 18:45 14. Okt, 13:00 – 17:00	Tr/ Me Fe/ Ga	Psychrometermotor ausgetauscht B4 Psychrometer Motoren Nr. 3 und 4 stehen		
	#STR	14. Okt 14:00 – 15:00 19. Okt 19. Okt	Fe/Ga Ga Ga	Schulze gewechselt Kipp neu Lüfter, Schulze Gehäuselüfter umgebaut Neue Eichkonstanten für Schulze No. 631 eingegeben	alt: 741	neu: 631 Kalib.: 13.10.82 IPS 56 12.80 mV/J kwo, 11.11 lwo 12.20 mV/J kwu, 11.08 lwu
	#PSY	24. Okt 14:15 – 16:00 21. Nov 14:00 – 17:00	Fe/Tr Tr/Fe	Psychrometer B2 stand, Motor gewechselt LiCl-Fühler angeschlossen		

#WIN 21. Nov Tr/Fe Windrichtungsgeber abgebaut

#STR 5. Dez Ga Schulze macht Schwierigkeiten
 1) Konstanten für Nr. 631 sind am richtigen Ort und korrekt umgerechnet
 2) Ab 15:35 Uhr die Konstanten 666 geladen. Sonst kein Fehler erkennbar
 3) Konstanten für Schulze 666 und 631 liegen als KI666 und KI631 auf der Arbeitsdiskette Nr. 8
 4) Konstanten noch einmal überprüft
 15. – 17. Dez Ga Fehler in der langwelligen Ausstrahlung

1984

#1984 #WIN 11. Jan Fe/Ga Psychrometer B5 Motorwechsel
 14:00 – 17:00

14. bis 17. Januar 13:00 alle Messungen Rechner ausgefallen, stand auf Stop
 19. Jan 14:00 – 16:00 Alle Messungen Rechner abgestellt wegen Test am Hauptspeicher
 9. Feb 14:44 – 13. Feb 14:30 alle Messungen Rechner auf Stop

#STR 12. Feb Ga Alle Strahlungsmeßgeräte sind vor 1984 nach der internationalen Pyrheliometrischen Skala 1956 (IPS 56) geeicht. Die Umrechnung auf den neuen Standard soll so erfolgen, daß die alten Werte um 2.2 % verringert werden.
 Wenn das durch Multiplikation erfolgen kann, dann z.B. beim Umrechnen der Einheiten von cal/cm²min auf J/cm²min. Statt der Zahl 4.1868 wäre dann 4.0947 zu nehmen.
 22. Feb Ga Zwischen 15:00 und 16:00 wird der Strahlungsbilanzmesser Nr. 666 wieder gegen den 741 getauscht.
 741: kalibriert am 10.9.81, Bezug: IPS 56
 7.67 mV/J kwo, 7.50 lwo, 7.67 kwu, 7.50 lwu
 Prüfung der Konstanten: sind die von Nr. 666
 Neue Konstanten geladen
 Prüfung: Konstanten nachher: sind die von Nr. 741
 27. Feb Ga Bemerkung zur sehr hohen Albedo: bei dem gleichmäßig grauen Tageslicht während des Schneefalls scheinen noch relativ viele Bäume sehr gelb oder braun zu sein. Außerdem ist der Bestand etwas dürrtig an dieser Stelle.

#PSY 7. Mae Ga Oberes Psychrometer steht, wird repariert

#STR 7. Mae Jae/ Me obere Hauben partiell bereift
 9:00 – 12:00

#PSY 12. Mae Fe/ Ba Psychrometern gewechselt 15.40 m
 13:30 – 17:00

#STR 14. Mae Ga Prüfen: sind 741^{er} Eichkonstanten gut?
 Ergebnis: Reihenfolge und Größe stimmen mit den Erwartungen überein

16. Mae **Ga**

Schulze: von Lange gekommenes Gerät Nr. 666 (mit Bleistift auf dem Deckel und mit Eingravieren am Gerät). Rote Thermosäulen unten und oben. **Eine Kerbe** oben und unten, Thermosäulen in Kunststoff.

Schulze: soll zu Lange, zwei Kerben oben und unten. Oben rote Thermosäule, unten auch rote Thermosäule.

666 mit Schlagzahlen eingeschlagen

Noch einmal Eichkonstanten nachgeprüft. Sie sind von der Lage und dem Aussehen her die richtigen (4 Zahlen: lw o., lw u., kw o., kw u.)

Noch mal durch Abdecken der oberen Geber identifiziert.

16. Mae **Fe/ Ga**
14:00 –
17:00

Dendrometer eingestellt

Abb. 20.:
Höhenmessung am 21. März 1984
(Jaeger Hartheim Buch 1984)

21. Mae **Fe/ Ga**
8:30 –
12:00

Schulze Kerbe1 installiert
Kal.: 8.3.84 **IPS 56**
10.82 mV/J kwo, 10.42 lwo
10.50 kwu, 10.25 lwu
Kipp oben 763302
Kal.: 1.11.82 **WRR 81** 1.77 mV/J·cm⁻²·min⁻¹
Kipp unten 763301
Kal.: 1.11.82 **WRR 81** 1.91 mV/J·cm⁻²·min⁻¹

Ga Noch einmal Kipp & Schulze Konstanten überprüft. Sie sind im HSP-Abbild (Hauptspeicher-Abbild) genauso wie in der Übersetzung.
Zwischen 9:00 und 10:00 werden der Kipp und der Schulze ausgetauscht

alter Schulze war bis 9:00 am Turm.
Oben: Thermosäule zwischen keramischen Platten, aus Metallstäben. 741 mit Elektrogravur eingebrannt.
Unten: gleiche Thermosäule angebracht

A	4735:	F-	150	HFF6A
A	4736:	F	19755	H402B
A	4737:	F-	1170	HFB6E
A	4738:	F-	13317	HCBFB
A	4739:	F-	138	HFF76
A	4740:	F-	28081	H924F
A	4741:	F	1090	H0442
A	4742:	F	31457	H7AE1
A	4743:	F	1088	H0440
A	4744:	F-	13108	HCCCC
A	4745:	F	1600	H0640
A	4746:	F	13107	H3333
A	4747:	F	1405	H057D
A	4748:	F-	26215	H9999
A	4749:	F	1600	H0640
A	4750:	F	13107	H3333
A	4751:	F	1405	H057D
A	4752:	F-	26215	H9999
A	4753:	F	9	H0009
A	4754:	F	3	H0003
A	4755:	F	16706	H4142

Aus dem Hauptspeicher
mit TH 10 am
16.3.84

Abb. 21.
Hauptspeicher-Abzug des Prozeßrechners mit Testhilfe 10, Konstanten der Strahlungsmessungen
(Garthe 1984)

21. Mae **Ga**

Untersuchung des heute abgebauten Strahlungsbilanzmessers Schulze 741:
Bei der oberen Thermosäule ist der schwarz-weiße Deckel lose auf der Thermosäule aufgelegt. Die untere Thermosäule hat sich vollständig vom Aluminiumkörper gelöst. Das Gerät ist total defekt

26. Mae **Fe/Ga**
14:00 – 17:30

Psychrometer im Bestand Nr. 2A
aufgehängt
Höhe: 1.60 m

Der trockene Fühler müßte 2ATR aus dem alten 2A-Psychrometer sein, Der Feuchte Fühler ist neu. Fühler wird mit Zweikomponentenkleber im Vorderteil vergossen. Die Verdrahtung wird nicht mit Silikonkautschuk vergossen, da dieses Zeug nicht abbindet (wegen Luftmangel?, Kunststoff?)

11. April 7:56 – 9:30

alle Messungen

Rechner auf Stop

#T 11. Apr – 27. Apr **Fe/T/ Ba** Arbeiten an Turmerhöhung

#PSY 7. Mai 9:00 – 11:00 **Fe/Jae** LiCl-Fühler abgeschaltet

#STR 7. Mai 9:00 – 11:00 **Fe/ Jae** Kipp Hauben haben Kondenswasser (Dichtungsringe gefettet)

#PSY 9. Mai 9:00 – 17:30 **Fe/ Ga** Eichung Nr. 16

Abb. 22.: Anordnung der Fühler im Eichbad bei Kalibrierung Nr. 16 (Garthe, 1984)

#BOD 9. Mai **Ga** Anmerkung zu den Bodentemperaturen:
Das Gras wuchs am Anfang höher, bis etwa 80 – 100 cm. Es wuchs vor allem in den Doppelreihen dicht. Der Bestand war zwar kleiner in der Höhe, aber in den untersten Schichten total undurchdringlich von abgestorbenen Ästen etc.
Derzeit wächst mehr Moos als Gras. Das könnte ein Indiz dafür sein, daß der Bestand dichter, kühler und feuchter wurde. Man erkennt den größeren Abstand der Doppelreihe noch, wenn die Sonne hoch steht. Der Lichtstreifen wandert durch mindestens zwei Doppelreihen.

#PSY 18. Mai **Ga** Im Programm geplant: Umstellen der Psychrometer wegen des schlechten Geräts B3

No.	Anordnung vorher	Anordnung nachher
5	B3	B2
4	B4	B4
3	B2	B3
2	B1	B1
1	B5	B5

B3 soll abgenommen und repariert werden. Beide Fühler neu vergossen und angeschlossen. Ist B3 danach gut, dann ist alles ok. Wenn B3 weiter schlecht bleibt, richtet er nicht so viel Schaden an in der Mitte als am Rand

#STR 20. Apr **Ga** Haube Kipp oben etwas beschlagen

30. April 12:00 – 16:00

alle Messungen

Arbeiten am Rechner

	#PSY	7. Mai	Ga	LiCl-Fühler abgeschaltet					
	#STR	7. Mai	Ga	Kipp Hauben sind innen beschlagen. Dichtungsringe gefettet					
	#PSY	9. Mai 9:00 – 18:00	Ga	Eichung No. 16 Psychrometer No. 1 (9.60 m) bleibt hängen, No. 2 bis 5 werden geeicht					
	#PSY	24. Mai	Ga	Konstanten: alt					
				B5FE	0.03208592	0.06535637	B5TR	0.03211056	0.1706547
				B1FE	0.03211629	0.13491420	B1TR	0.03210722	0.1122110
				B3FE	0.03213078	0.11446250	B3TR	0.03200000	0.0000000
				B2FE	0.03211813	0.18274520	B2TR	0.03216279	0.4375771
				2AFE	0.03211725	0.20544360	2ATR	0.03222129	0.7964210
	#STR	Strahlungsbuch	Jae	Schulze Kerbe 2 Kalib.: 15.6.84 IPS 65 Einh: mV/J·cm ⁻² ·min ⁻¹	7.97 kwo	7.90 lwo		11.76 kwu	11.32 lwu
	#STR	24. Mai	Ga	EKGLOB/ EKATGE/	7.42 7.98 45.29 43.61 43.96 42.91	Kipp Schulze	Oben Unten Kw oben Lw oben Kw unten Lw unten	763 302 763 301 Kerbe 1	1.11.82 1.11.82 8.03.84
	#PSY	24. Mai	Ga	Konstanten:					
				B5FE	0.03210170	0.05447412	B5TR	0.03214072	0.1521914
				B1FE	0.03214570	0.11718200	B1TR	0.03213318	0.1000590
				B2FE	0.03214289	0.17272980	B2TR	0.03217914	0.4271910
				B4FE	0.03193655	0.38763390	B4TR	0.03204419	0.1819413
				B3FE	0.03123710	0.12933150	B3TR	0.03210936	0.0340543
				2AFE	0.03232099	0.61840160	2ATR	0.03223143	0.8093948
	#BOD	24. Mai	Ga	B01	0.03219798		-0.347738		14.04.82 (Ga)
				B03	0.03224830		-0.1122002		
				B05	0.03228305		0.07280734		
				B10	0.03208961		-0.12761		
				B20	0.03196072		-0.1491895		
				B40	0.03206555		-0.2844544		
	#PSY	24. Mai	Ga	Schulze Inntentemp.	0.03223040	0.3409157			
				LiCl unten	0.032	0.0			
				LiCl oben	0.032	0.0			
	#WIN	24. Mai	Ga	Prüfung der Windwegschaltung: sie ist nicht störsicher. Kommt das von einem Fehler in der Impulsschaltung, oder ist es ein defekter Baustein dort?					
	#BOD	28. Mai 16:00 – 18:00	Ga	Sprünge in den Bodentemperaturen					
	#WIN	8. Jun 14:00 – 18:00	Fe/Jae	Anemometer hat eine Delle in einer Schale	13.40 m				

#PSY

13. Jun

Ga

Ab 13:00 MEZ wird an den Psychrometern gearbeitet. Abgebaut: B2 und B3 (Nr. 3 und Nr. 5)

TEKO

4637
4645
4653
4661
4669
6477
.....
4713

Vorher
B5
B1
B2
B4
B3
2A Bestand

Nachher
B5
B1
leer, kein Psychrom.
B4
B2
2A Bestand

0.032

Vor 14:00 ist B2 an der neuen Stelle installiert und die Eichkonstanten übertragen. Eichk. Von B3 sind die von B2! B3 muss neu geeicht werden.

18. Jun

Fe/ Ba

Psychrometer B3 abgebaut, Pt 100 nicht in Ordnung
Psychrometer B3 in neuer Höhe wieder in Betrieb

11:00 – 16:15

#WIN

18. Jun

Fe/Ba

Anemometer in gleicher Höhe wie B3 aufgehängt

#PSY

20. Jun

Ke/ Ga

Fe/ Jae

Psychrometer B3 wieder installiert in etwa 19.50 m Höhe. Eichkonstanten nicht geändert, sind also jetzt falsch

11:00 – 12:40

Das zuvor defekte Psychrometer B3 wurde umgebaut:

- 1) der trockene Fühler B3TR ist defekt und wird nicht mehr verwendet.
- 2) Der feuchte Fühler B3FE wird an die Stelle des trockenen gesetzt. Das wurde nach Beurteilung der Eichergebnisse bis Nr. 16 beschlossen. Der Fühler ist einwandfrei bei optischer Kontrolle (Lupe). In der Hoffnung, dass seine früheren Abweichungen (die ersten zwei Eichungen: 10, 11) an einer Undichtigkeit lagen, wird er mit den letzten drei Eichungen weiter verwendet (14, 15 und 16). **B3TR** ist **B3FE** mit den neuesten Eichungen.
- 3) B3FE ist ein neuer Pt 100

Das „neue“ Psychrometer B3 wird als oberstes (bis jetzt ohne Nummer) in ungefähr 19.5 m Höhe aufgehängt. Damit ist die bisherige Numerierung hinfällig (No. 1 bis No. 5)

Abb. 23.:
Beispiel einer grafischen Kalibrierauswertung (Garthe, 1984)

#STR

22. Jun

Fe/Ga

Schulze gewechselt neu: (Kerbe 2)

13:00 – 17:00

*** Schulze Strahlungsbilanz 2 Kerben
*** Eichung: 15.6.84
*** Kipp oben 763 302 Eichung 1.11.82
*** Kipp unten 763 301 Eichung 1.11.82

EKGLOB/	7.42	Kipp	Oben	763 302
	7.98	Kipp	Unten	763 301
EKATGE/	33.35	Kw oben		Kerbe 2
	33.08	Lw oben		
	49.26	Kw unten		
	47.38	Lw unten		

#PSY
22. Jun
13:00 – 14:00

Ga Notiz: Die Numerierung der Fühler und Positionen wird am besten einfach weitergezählt. Oder ist Beibehalten der Nummer besser, auch wenn Höhen anders sind? Oberste Höhe ist jetzt 19,50 m.
Vor 14:00 die Konstanten für Psychrometer B3 (oberstes Gerät) eingesetzt.

23. Jun
2. Jul
13:00 – 14:00

Ga Vermutlich ist eine der Konstanten falsch: die additive von B3TR (deshalb sind die Daten zu hoch). Ergebnis der Prüfung: die Zahl ist genau um eine Zehnerpotenz zu groß!
Ga Ab 13:30 Uhr MEZ ist die falsche Konstante berichtigt.
Psychrometer B3 (oberstes): 13:30 falsche Konstanten korrigiert

#OMB
2. Jul
15:00 – 16:00

Ga Niederschlag 0.01 mm wegen Test

#STR
16. Jul
23. Jul

Ga Der schwarze Kleber, mit dem die neuen Thermosäulen am Schulze befestigt sind, kann mit **Tangit** und einem Tuch abgerieben werden. So bleibt die Kupferfläche eben. Die Anschlußdrähte (rot am Pluspol, schwarz am Minuspol) sind so gebogen, daß die Säule im eingebauten Zustand gerade anders herum angeschlossen werden muß.
Ga Schulze 741 (mit 3 Kerben) hat nun die untere Thermosäule mit UHU-Plus angeklebt, und zwar so, daß der rote Anschluß den negativen Pol darstellt, der schwarze den positiven Pol

#WIN
24. Jul
8:00 – 15:00
25. Jul
14:00 – 16:30
30. Jul
14:00 – 17:00

Jae Windrichtung defekt
Fe Windrichtung läuft wieder
Tr/ Ba Windrichtung steht, repariert

#PSY
25. Jul

Ga Psychrometer B5 (No. 1) ist trocken

#T
7. Aug

Ga Kabellängen bis zum neuen Turm:
46.5 m bis Kabelbahn, parallel zu den Reihen
21.5 m bis zur Hütte auf der alten Kabelbahn

 $\Sigma = 68 \text{ m}$

#PSY
22. Aug
9:00 – 12:00

Ga alle Dichte trocken, Motor von B1 (No. 2) steht

#WIN
31. Aug
12:00 – 18:00
10. Sep
14:00 – 16:00

Fe/Ga Windweg Nr. 3 (der Mittlere) ist jetzt ganz oben als Nr. 6 aufgehängt
Gerät Nr. 3 läuft an der Stelle No. 6 mit den alten Konstanten weiter
Fe/ Ba Windrichtung steht

#BHM
19. Sep
11:00 – 16:00

Tr/ Fe Ausforstung des neuen Meßfeldes

#WIN
1. Okt
10:00 – 12:00

Ga Arbeiten an allen 5 Windgebern. Daten nicht zu verwenden

	#DEN	1. Okt 9:00 – 16:30	Fe/ Ga/ Ba	Dendrometer II verstellt nach Prüfung													
	#T	8. Okt	Ga	Die Höhen am Turm:	<table border="0"> <tr><td>No. 1</td><td>9.6 m</td></tr> <tr><td>No. 2</td><td>10.7 m</td></tr> <tr><td>No. 3</td><td>11.92 m (keine Fühler mehr in dieser Höhe)</td></tr> <tr><td>No. 4</td><td>13.57 m</td></tr> <tr><td>No. 5</td><td>15.57 m</td></tr> <tr><td>No.6</td><td>19.50 m (noch nicht genau gemessen)</td></tr> </table>	No. 1	9.6 m	No. 2	10.7 m	No. 3	11.92 m (keine Fühler mehr in dieser Höhe)	No. 4	13.57 m	No. 5	15.57 m	No.6	19.50 m (noch nicht genau gemessen)
No. 1	9.6 m																
No. 2	10.7 m																
No. 3	11.92 m (keine Fühler mehr in dieser Höhe)																
No. 4	13.57 m																
No. 5	15.57 m																
No.6	19.50 m (noch nicht genau gemessen)																
<input checked="" type="checkbox"/>		8. Okt 15:45 bis 10. Okt 11:00		alle Messungen	Stromausfall												
		16. Okt 9:01 – 11:00		alle Messungen	Rechner auf Stop												
	#AW	14. Okt	Jae	Papier quillt bei hoher Feucht über den Rand der Schreib- trommel beim Thermohygrographen. Dadurch wird 4°C zu 6°C													
	#T	17. Okt	Fe/Jae/ Tr/Ba	Aufbau des neuen Meßturms													
	#PSY	24. Okt 13:00 – 14:00	Ga	Psychrometer No. 1 (B5) trocken gefallen													
<input checked="" type="checkbox"/>		24. Oktober 14:00 – 15:00		alle Messungen	Rechner auf STOP wg. Arbeiten mit COMM												
	#DEN	31. Okt	Ga	Die Dendrometer können offensichtlich über längere Zeit konstante Werte zeigen, ohne dass sie deshalb defekt zu sein brauchen													
	#PSY	2. Nov 12:00 – 13:00	Ga	Psychrometer 2A Bestand: Motor gewechselt													
	#PSY	12. Nov 14:00 – 16:00	Fe	Psychrometer B4 abgebaut, Pt 100 ausgewechselt	<p>Das Psychrometer B4 wurde am 12., 14:00 – 15:00 abgebaut und untersucht. An den beiden Fühlern sind äußerlich keine Risse festzustellen. Mit dem Keithley werden Widerstandsmessungen durchgeführt. Da der Pt 100 nicht direkt zugänglich ist, wird auf jeder Seite die Summe der Widerstände in Strom- und Spannungsader geprüft. Sie betragen zwischen 0.3 und 0.5 Ω. Erster Befund: diese Widerstände sind nicht stabil, Wackler. Der trockene Fühler scheint defekt, der feuchte ok. Abbau des gesamten AMP-Steckers einschließlich der Kabel. Nach Anfertigen von neuen Meßleitungen und neuen Steckbuchsen (Crimpen) folgen die gleichen Prüfungen noch einmal. Die Adern sind etwa 5 cm gekürzt. Alle Wackler beseitigt. 3 von 4 haben 0.26 – 0.27 W, der vierte 0.33 W. Dieser gehört zum Feuchtefühler. Demontieren eines Wackleranschlusses ergibt, daß bei der Montage die Isolierung statt der Drähte gecrimpt wurde. Kontakt bestand nur durch ein Büschel überstehender Drähte – manchmal.</p>												
		16. Nov 10:00 – 13:00	Fe	B4 angeschlossen mit gleichem Pt 100													
		17. Nov 14:00 – 17:00	Fe	B4 mit neuem Pt 100 ab 16:00													
					<p>Resumée: Der trockene <u>und</u> der feuchte Fühler können defekt gewesen sein; Werte dieses Gerätes sind somit mit Vorsicht zu betrachten.</p>												

22. Nov **Ga** Beide Fühler des Psychrometers B4 sind zerbrochen. Sie werden durch zwei neue ersetzt.
 27. Nov **Ga** Psychrometer mit zwei neuen Fühlern wieder in Betrieb. Fühler ungeeicht. Eichdaten von den
 16:00 – 17:00 alten Fühlern unverändert.
 30. Nov Psychrometer B4 um 15:00 – 16:00 wieder installiert mit zwei neuen Fühlern. Geprüft: feuchter
 Fühler zeigt wesentlich zu niedrig an.

2. Dez **Jae** Windrichtung stand
 16:00 – 17:00

10. Dez **Fe** Psychrometer (Bestand) ab 15:00 wieder belüfte
 14:00 – 16:30
 19. Dez **Fe** LiCl-Fühler
 14:00 – 16:40 angeschlossen

1985

7. Jan. 17:30 bis 10. Jan 13:00 alle Messungen

Rechner ausgefallen, stand auf Stop

14. Jan **Ga** Alle Psychrometer ohne Docht
 14:00 – 15:00

14. Jan **Fe** Kunkis stark beschlagen
 14:00 – 17:00
 18. Jan **Fe** Turm stark bereift incl. Lufteinlässe der Lüfter
 10:00 – 14:00

18. Jan **Fe** Psychrometer ebenfalls bereift
 10:00 -14:00

1. Feb	Ga	Anordnung der	No. 6	B3	19.50 m
14:00 – 15:00		Psychrometer am Turm:	No. 5	B2	15.57 m
			No. 4	B4	13.57 m
		Ab jetzt alle	No. 3	-	
		Psychrometer wieder mit	No. 2	B1	10.70 m
		Docht	No.1	B5	9.60 m
			Bestand	2A	

A	4527:	H443C	}	B5
A	4528:	H443D		
A	4529:	H4434		
A	4530:	H4435		B1
A	4531:	H4436		
A	4532:	H4437		
A	4533:	H443A		
A	4534:	H443B		
A	4535:	H443B		B2
A	4536:	H4439		
A	4537:	H443E	2A	
A	4538:	H443F		
A	4539:	H4404		
A	4540:	H4405		
A	4541:	H4406		
A	4542:	H4407	30	
A	4543:	H4408		
A	4544:	H4409		
A	4545:	H4400		
A	4546:	H4430		
A	4547:	H4431		
A	4548:	HO210		
A	4549:	HO111		
A	4550:	HO412		
A	4551:	HO413		
A	4552:	HOA14		
A	4553:	HOA15		
A	4554:	HOA16		
A	4555:	HO701		
A	4556:	HO722		
A	4557:	HOBOA		
A	4558:	HO720		
A	4559:	HO721		
A	4560:	HO717		

Abb. 24.: Anschlüsse der Psychrometer und ihre Bezeichnung; Messstellenwählerrahmen gegen Bezeichnung (Garthe 1985)

#WIN

11. Feb
14:00 – 16:30

Fe

Windrichtung steht wieder

Abb. 25.:
Lage der Niederschlagsmeßstationen
(Jaeger 1985)

#AW

6. Mae

Ga

Ott Planimeter mit alter Einstellung 430 auf 425 geändert. Überprüft, mit dem anderen Planimeter verglichen. Mit der alten Einstellung: 317 – 319 für ein Feld 1 h mal 10 Einheiten. Mit der neuen ~ 324

#BHM

6. Mae
11:15 – 14:00

Tr/ Fe

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Mittel [m]
	9.34	8.72	8.75	9.48	9.33	10.06	8.77	8.47	9.12

#PSY

7. Mae
8:30 – 19:00

Fe/ Ga

Psychrometer-Eichung Nr. 17

Temperaturreichung Nr. 17:

Die Meßstelle 4437 misst Unsinn, auch ohne Pt 100 (bei Befehl TEST), allerdings nicht immer [das ist der trockene Fühler von B3]

15. Mae
9:00 – 13:00

Jae

Motor von B2 stand, Einbau von 2/84

Psychrometer No.	Steckdose No.	Psychrometer Bezeichnung
6	8	B3
5	9	B2
4	10	B4
3		
2	7	B1
1	11	B5
Bestand	12	2A

Während der Eichung war an der Meßstelle ,4400, der Pt 100 der Fa. Lange angeschlossen, der mit dem neuen (oder letzten) Schulze Strahlungsbilanzmesser geliefert wurde (rotes PVC, graues Kabel, 4 adrig, mit Lüsterklemme verlängert.

Der amtierende Fühler SI, zuletzt bei Eichung 15 geeicht (23.2.83), war an der Meßstelle ,440A, im Eichbad. Zeit etwa von 9:00 – 18:00. Während dieser Zeit Strahlungswerte langwellig beachten.

Der neue Schulze Innen (SI) war bei den ersten 6 Messungen nicht im Wasserbad. Wird bei der Auswertung korrigiert.

#BOD

11. Mae

Ga/Jae

Feuchte-Gehalt des Bodens in Hartheim

	Wassersäule	
		Vol %
9. Dez. 1983	61.55	13.7
2. Jan 1984	84.95	18.9
3. Feb	115.92	25.7
2. Mae	152.45	33.9
30. Mae	88.30	19.6
2. Mai	84.52	18.8
4. Jun	89.66	19.9
2. Jul	71.80	16.0
3. Aug	46.28	10.3
5. Sep	69.74	15.5
1. Okt	105.11	23.4
7. Nov	109.21	24.3
5. Dez 1984	117.17	26.0
2. Jan 1985	142.70	31.7

Ga Bodenfeuchtebestimmung mittels Gravimetrie
 FG Feuchtgewicht = Probe vor der Trocknung – Glas (mit Deckel)
 TG Trockengewicht = Probe nach der Trocknung – Glas (mit Deckel)

$$WG = \frac{FG - TG}{TG} \cdot 100 \quad [\%] \quad \text{Wassergehalt}$$

V = WG · RG Volumprozent = Wassergehalt · Raumgewicht (1.205 g/cm³)
 WS = V · l Wassersäule = Volumprozent · Profillänge (0.45 cm)
 WS_{mm} = WS · 10 mm Wassersäule

demnach $V = \frac{WS}{l} = \frac{WS_{mm}}{10 \cdot l}$

15. Mae **Ga** Das Hohenheimer Dendrometer mit der Fabriknummer 190014 war als erstes Gerät installiert. Nach dem Einwachsen in diesen Baum wird es jetzt zur Installation an einen dritten Baum vorbereitet.

15. Mae **Ga** Beim 2ATR mit der neuesten Eichung (-17-) entschieden, ob alte Eichungen weggelassen werden sollen. Das Gerät hat bei (-16-) ein etwas diffuses Bild gezeigt.

3. APR **Ga**

- Planimetrieren:** Die beiden Planimeter sind nicht gleich eingestellt. Der Unterschied im Ergebnis beträgt 2%. <vom Ergebnis wird, entsprechend den Meßbereichskästchen, noch die Fläche unter der Nulllinie subtrahiert. Das geschieht gewöhnlich in Noniuseinheiten (NE) des Planimeters. Auf den richtigen Zeitabschnitt muss geachtet werden, meist eine Stunde.
- Umrechnen:** Das Ergebnis in Millivolt erhält man durch Multiplizieren des Ergebnisses in NE mit dem Quotienten aus der Skalenlänge in mV und der entsprechenden Fläche in NE, alles im gleichen Zeitabschnitt. Das Ergebnis in den gewünschten Einheiten erhält man durch Multiplizieren mit der Gerätekonstanten, welche angibt, wieviel der Einheiten einem mV entsprechen, im Zeitraum einer Stunde.

Messbereichskästchen am Schreiber für Strahlung (**ARUCOMP 6/4902**, 24 V ~ Auausführung)

1	0	20 mV	W21
2	-10	80 mV	W22K
3	Platte		
4	-5	10 mV	W22K
5	0	5V	W21
6	-10	+40°C	W24K
7	Platte		

16. Apr **Ga** Anschlußanordnung des Strahlungsbilanzmessers nach Schulze Nr. 748 (Fraunhofer Institut)

Abb. 26.:
Anschlußzeichnung nach Garthe
(Garthe 1985)

Zur Untersuchung der unbekanntenen Anschlußanordnung wurde das Gerät zunächst im Dunkeln gelagert, bis ein Gleichgewichtszustand eintrat. Dann Messen zwischen drei Paaren: 3 Spannungen, Polaritäten. Von den drei Möglichkeiten ist diejenige am wahrscheinlichsten, die beide Minuspole in der Mitte hat und außen die Pluspole (Strahlungsgewinn bedeutet positive Spannung).

Widerstandsmessung geht nicht, da durch die Ströme (Erwärmung, Thermospannung) das Ergebnis verfälscht wird.

19. Apr **Fe** Niederschlag stand
7:30 – 12:00

24. Apr **Fe/ Ga** Dendrometer III montiert und überprüft (Nr. 190014)
13:00 – 17:00

	#STR	13. Mai 4:00 – 5:00 5:00 – 6:00 20:00 – 21:00	Ga	Sonnenscheindauer 23.5 min bei Globalstrahlung Null, Sonnenscheindauer 49 min bei Globalstrahlung 3.9 und Sonnenscheindauer 2 min bei Globalstrahlung Null (Fehler tritt weiterhin auf)						
	#PSY	22. Mai 12:00 – 14:00 24. Mai 9:00 – 10:00	Fe/Ke Ga	Psychrometer B2 Motor gewechselt Psychrometer No. 6: Motor stand, gewechselt						
	#STR	28. Mai 10:00 – 12:00	Fe	Kunkis defekt, abgeschaltet						
	#PSY	28. Mai	Ga	Kontrolle der Psychrometer. Ergebnis: Psychrometer Nr. 6 (B3) erhielt neue Konstanten						
	#T	29. Mai	Jae	Meßhöhen am neuen Turm:	9.60 m 12.00 m 15.40 m 18.75 m 23.50 m 29.00 m	9.85 m 15.32 m 18.95 m 23.45 m 29.20 m				
	#WIN	29. Mai 9:00 – 17:00	Fe/ Ga/ Ba	6 Anemometer am neuen Turm angeschlossen, 5 elektrisch, Arbeiten beginnen um 9:30	No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6	abgebaut am alten Turm am neuen Turm	440050 470047 370004 --- 370001 44048 44049	9.60 m 9.82 m 10.40 m 13.57 m 15.40 m 19.50 m		
			Ga	Neuer Turm		Höhe ungefähr				
				No. 1	470047	9.82 m				
				No. 2	470048					
				No. 3	470049					
				No. 4	470050	→	nicht elektrisch angeschlossen			
				No. 5	470051					
				No. 6	470052					
				Am alten Turm: No. 2, 4, 5 und 6 laufen bis 11:00 MEZ einschließlich. Ab 11:00 MEZ läuft No. 1 am neuen Turm (1,5 Std.: 11 – 12). Ab 15 – 16 laufen No. 2, 3, 5 und 6 am neuen Turm. Zuordnung von No. Zu Höhe ist jetzt anders.						
	#PSY	5. Jun 14:00 – 15:00	Ga	Psychrometer No. 1 (B5) ist mindestens seit dem 1. Juni trocken gelaufen. Am 6. Juni schon wieder trocken, ab 11. Juni ok.						
	#WIN	26. Jun	Ga	Konstanten für Windgeber: um 11:15 Uhr MEZ eingegeben. Da Wind am Ende der Stunde berechnet wird, ist bis 11 h einschließlich die alte Konstante, ab 12:00 die neue Konstante wirksam.						
		25. Jun	Ga	Eichkonstanten:	470052	No. 6	.35221	.025446		
					470051	No. 5	.36852	.025414		
					470050		.46037	.024949		
					470049	No. 3	.39260	.025175		
					470058	No. 2	.32839	.025551		
					470047	No. 1	.40168	.025341		
	#OMB	26. Jun 9:00 – 13:30	Jae/ Mü	Eichkurve für Rinne 2 erstellt						
	#WIN	26. Jun 9:00 – 17:00	Fe/ Ga/ Ba	neue Windkonstanten eingesetzt, Verkabelungen am neuen Meßturm						

#OMB

27. Jun
9:45 – 14:15

Mü

Eichkurve für Rinne 1
erstellt

#PSY

8. Jul

Ga

Ab 14:00 Arbeiten an den
Psychrometern.
Psychrometer No. 6 (B3)
nicht in Betrieb

9. Jul
8:00 – 16:00

Fe/ Ga

Psychrometer Nr. 3 am
neuen Turm installiert

10. Juli

alle Messungen

Rechner steht wg.
Kurzschluss beim Montieren

#PSY

11. Jul
10:00 – 17:00

Fe/Ga

4 Psychrometer am
neuen Turm, verkabelt
und programmiert

18. Jul
22:00 – 23:00

Ga

Alle Psychrometer
hängen am neuen Turm

26. Jul
9:00 – 10:00

Ga

Kontrolle aller Psychrometer: alle Temperaturen etwas zu niedrig
Psychrometer No. 1 (B5) ist spätestens jetzt trocken. Ist aber wegen der hohen Luftfeuchte
nicht immer zu bemerken.

#WIN

16. Jul
17:00 – 18:00

Jae

Windrichtung stand
Windweg defekt

17. Jul
9:00 – 16:30

Fe/ Ga/
Ba

Psychrometer umgehängt
und verdrahtet

3. Aug
9:00 – 13:00

Ga/Fe

Windrichtung am neuen
Turm

12. Aug
9:00 – 12:00

Tr/Ga

Windrichtung steht

26. Aug
9:00 – 13:00
5. Aug

Tr/Ga

Windrichtung steht

Höhen der Windgeber am Turm:

9.81	m
11.97	
15.36	
18.97	
23.50	
29.46	

#PSY

29. Jul

Ga

Überprüfung der Lufttemperaturen mit Folgerungen:

- Die Größenordnung der Temperaturgradienten verlangt ein Korrektur der Temperaturen mit der adiabatischen Temperaturabnahme
- Das abweichende Verhalten des unteren Fühlers ist auf seine Stellung im Kronenbereich zurückzuführen
- Die zu erwartende Meßgenauigkeit kann erreicht werden durch die genügend lange Mittelwertbildung, obwohl in Luft gemessen wird und nicht in Wasser

$$\Gamma \cdot z = -0.0098 \text{ } ^\circ\text{C/m} \cdot z \text{ [m]}$$

Beispiel :

Gerät	No.	aus dem Protokoll	$\Gamma \cdot z$	pot. Temp. Mit Korrektur	Höhe
B5	1	22.585	22.585	22.582	9.85
	2				12.32
B1	3	22.371	22.317	22.311	15.32
B4	4	22.105	22.015	22.150	18.95
B2	5	22.098	21.064	21.967	23.45
B3	6	21.810	21.617	21.770	29.20

3. Aug

Ga

Psychrometer No. 1 (B5) scheint jetzt so gut wie die anderen zu sein.

#DEN

16. Aug

Ga

Dendrometer II verstellt
(Schraube), das ist am
Weg nach vorne.

13. Sep 21:53 – 16. Sep 11:00 alle Messungen

Rechner steht, Gewitter

#PSY

17. Sep 14:00 – 18:00
19. Sep 10:00 – 11:00
20. Sep

Fe/Jae
Ga
Ga

Psychrometermotor B1
gewechselt
Spätestens ab hier Psychrometer No. 1 (B5) trocken (vermutlich schon vom August her)
Psychrometer No. 1 (B5) sieht wieder gut aus!

26. Sep 7:30 – 8:50
27. Sep 12:30 – 14:00
2. Okt 9:00 – 10:30

alle Messungen
alle Messungen

Stromausfall
Stromausfall

#T

4. Okt

Fe/Jae/Tr/Ba

Umbau des alten Meßturms zur Niederschlagsmessung

#OMB

4. Okt 9:00 – 17:00

Tr/Fe

Ombrometer auf umgebautem Stahlurm installiert

14:10 m

#STR

11. Okt 8:00 – 13:00

Fe/ Ga

Beide Hauben oben beschlagen

#AW

18. Okt

Jae/ Mü

Nivellement: (siehe Abbildungen)
Fußpunkt Turm: 198.016

#OMB

23. Okt
25. Okt

Ga
Ga

Niederschlag demontiert, HP nicht in Betrieb
Niederschlag HP angeschlossen, etwa 13:00 h Test HP

#WIN

25. Okt 10:00 – 14:00

Fe/ Ga

Windrichtung steht

Abb. 27.:
Skizze des Niederschlagsmeßturms
(Fernbach 1985)

#PSY	30. Okt	Fe/Ga	Psychrometerhöhen gemessen [m]	Bestand	No. 1	Nicht bel.	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
				1.80	9.85	12.32	15.32	18.95	23.45	29.20

#STR	11. Nov 12:00 - 16:30	Ga/Fe	Schulze Kerbe III Kalib. Am 8.11.84 IPS 56 Kipp oben: 690 524 Kalib. Am 1.1.84 WRR 81 Kipp unten: 690 536 Kalib. Am 1.1.84 WRR 81 ab 14:00
			Kalibrierkonstanten in mV/cal·cm ⁻² ·min ⁻¹

*** 1R1 11.11.85

*** SCHULZE STRAHLUNGSBILANZ 3 KERBEN
 EICHUNG: 8.11.84
 *** KIPP OBEN 690 524 EICHUNG 2.01.84
 *** KIPP UNTEN 690 536 EICHUNG 2.01.84

'VG' EKGLOBAL/ = 7.21 *** KIPP OBEN 690 524
 = 8.04 *** KIPP UNTEN 690 536

'VG' EKATGE/ = 33.01 *** KW OBEN 3 KERBEN
 = 32.94 *** LW OBEN
 = 34.33 *** KW UNTEN
 = 33.22 *** LW UNTEN

*** ENDE

Landesvermessungsamt Baden-Württemberg		Kartei der NivP			8011-610	
Lagebeschreibung: Hartheim		Höhe über NN im neuen System m	Beob. Jahr	Berechnungsnachweis		
Im Grüne 8, Bauernhof, Wohnhaus, Nordseite, zwischen den beiden Kellerfenstern; 0,11 m über Kellerfensterbankhöhe		N 202,079	1967	601w	1	5
		N				
		N				
		N				
Lageskizze (nach Norden orientiert)/ Ansichtsskizze:						
(610)						
NK = Netzknoten der Straßendatenbank		St = Station der Straßendatenbank				

Abb. 28.: Nivellement am 18. Oktober 1985. Beschreibung des trigonometrischen Punktes 610 (Hof Pfrenge)

Landesvermessungsamt Baden-Württemberg		Kartei der NivP			8011-561	
Lagebeschreibung: Runder Granitpfiler		Höhe über NN im neuen System m	Beob. Jahr	Berechnungsnachweis		
bei Rhein-km 213,797; 3,05 m oberhalb vom Hm-Pfahl 8; 7,4 m südöstl. von Böschungsoberkante des Rheinufer; 5,0 m südöstl. von Mitte des Leinpfades (Rheinuferweg); 0,15 m über Boden		N 201,592	1967	601w	1	3
		N				
		N				
		N				
Lageskizze (nach Norden orientiert)/ Ansichtsskizze:						
(561)						
NK = Netzknoten der Straßendatenbank		St = Station der Straßendatenbank				
Art der Festlegung (Marke):						
<input type="checkbox"/> Mauerbolzen	<input type="checkbox"/> Höhenstapel	<input type="checkbox"/> Höhenmarke				
<input type="checkbox"/> Rammpfahlbolzen	<input type="checkbox"/> Pfeilerbolzen	<input checked="" type="checkbox"/> Nierte mit Loch				
<input type="checkbox"/> Horizontalbolzen	<input checked="" type="checkbox"/> Vertikalbolzen	<input type="checkbox"/> Loch				

Punktes 561

Abb. 29.: Nivellement am 18. Oktober 1985. Beschreibung des trigonometrischen

Landesvermessungsamt Baden-Württemberg		Kartei der NivP			8011-560	
Lagebeschreibung: Runder Granitpfiler		Höhe über NN im neuen System m	Beob. Jahr	Berechnungsnachweis		
bei Rhein-km 214,197; 2,95 m oberhalb vom Hm-Pfahl 2; 8,1 m südöstl. von Böschungsoberkante des Rheinufer; 5,7 m südöstl. von Mitte des Leinpfades (Rheinuferweg); 0,2 m über Boden		N 201,248	1967	601w	1	3
		N				
		N				
		N				
Lageskizze (nach Norden orientiert)/ Ansichtsskizze:						
(560)						
NK = Netzknoten der Straßendatenbank		St = Station der Straßendatenbank				
Art der Festlegung (Marke):						
<input type="checkbox"/> Mauerbolzen	<input type="checkbox"/> Höhenstapel	<input type="checkbox"/> Höhenmarke				
<input type="checkbox"/> Rammpfahlbolzen	<input type="checkbox"/> Pfeilerbolzen	<input checked="" type="checkbox"/> Nierte mit Loch				
<input type="checkbox"/> Horizontalbolzen	<input checked="" type="checkbox"/> Vertikalbolzen	<input type="checkbox"/> Loch				
Inschrift:						

Abb. 30.: Nivellement am 18. Oktober 1985. Beschreibung des trigonometrischen Punktes 560

#PSY	19. Nov 8:30 - 12:00	Tr/ Fe/ Ga	LiCl-Fühler installiert M55 401 - A2 Fühler Nr. J07-873 J07-893	ab 1985:	-873 -893	oben unten
	2. Dez 10:00 - 13:00	Fe/ Ba	Psychrometer No. 4 (B2) Motorwechsel	früher:	-873 -893	unten oben

22. Januar 11- 12 Uhr

alle Messungen

Rechner auf STOP

24. Jan

Ga

Arbeiten am Psychrometer No. 4 (B4) und No. 5 (B2), Verdrahtung dto. An No. 1 (B5), No. 3 (B1) und No. 6 (B3) sowie an den LiCl-Fühlern (Eichkasten)

12. Feb
10:00 – 13:00

**Fe/Ga/
Ba**

Psychrometer B4
Motorwechsel

17. Feb
9:30 – 13:00

**Fe/ Ba/
Ga**

Strahlung Konstanten
geändert

Kipp o: 7.051

Kipp u.: 7.863

18. Feb
9:00 – 12:00

Jae

Schneering auf
Strahlungsmessern
entfernt (8 cm Schnee)

21. Feb

Ga

Die Zahl für Kipp (763 302) muß 7.42 sein. Diese ist schon reduziert.

- 1) Kontrolle: wie am 12. eingegeben
- 2) Änderung Gerät unten.

Oben: 7.21 → 7.051

Unten: ? → 7.42

Zeit: 10:30

Aus den Zertifikaten:

Gerät	Eichdat.	Stand.	$\mu\text{V}/\text{Wm}^{-2}$	$\text{cal}/\text{cm}^2 \cdot \text{min}$	-2.2%	eingesetzt
763302	11.82	WRR	10.87	7.585	7.418	7.42
763301	11.82	WRR	11.69	8.157	7.978	7.98
690524	1.1.84	WRR	10.33	7.208	7.050	
690536	1.1.84	WRR	11.52	8.039	7.862	hinüber!

26. Feb
9:00 – 13:00

Fe/Jae

Reif auf Strahlungs-
hauben entfernt

26. Feb
9:00 – 13:00

Jae/ Fe

Psychrometormotor B5
steht

7. Mae
10:30 – 14:00

Fe/ Ga

Psychrometer alle
trocken

14. Mae
11:00 – 12:00

Fe

Psychrometer B5 und B1
Motoren gewechselt

26. Mae
19:00 – 17:00

**Fe/
Jae/ Ga**

Kalibrierung BF5, BT5,
BF4, BT4, BF1, BT 1 und
Pt 1 - 4

21. Mae

Ga

Test Windweg:
Zuordnung
Fühler ↔ Kanäle

26. März

Ga

Eichung Nr. 18

7. Apr 10:00 – 12:00

alle Messungen

Rechner ausgeschaltet

7. Apr

Ga

Ab 9:00 MEZ Arbeiten
am Wind, Lötarbeiten

14. Apr
10:00 – 13:00

Fe

Psychrometer B2
Motorwechsel

2. Mai
11:00 – 16:00

**Tr/ Fe/
Ba**

LiCl-Fühler abgebaut

#BOD

14. Apr Ga

Alle Bodenfeuchtwerte sind von WS₂ genommen (bis 45 cm Tiefe)

		1981		1982		1983		1984		1985
JAN		18.		31.5	3.	40.6	2.	18.9	2.	31.7
FEB		1.		35.1	31.1	36.8	3.	25.7	1.	37.6
MAE	6.	31.6	3.	32.8	28.2.	39.2	2.	33.9	1.	29.6
APR	1.	27.1	1.	21.4	6.	44.4	30.3.	19.6	1.	31.4
									15.	35.1
MAI	4.	18.0	3.	21.8	4.	34.4	2.	18.8	3.	27.2
									17.	30.1
JUN	3.	16.4	2.	17.4	3.	34.7	4.	19.9	31.5.	34.0
									14.	14.7
JUL	1.	10.8	1.	21.4	1.	22.8	2.	16.0	1.	20.6
									15.	13.7
AUG	11.	15.2	2.	26.0	1.	11.6	3.	10.3	2.	9.8
									16.	10.6
SEP	1.	11.1	1.	28.4	2.	11.9	5.	15.5	2.	8.2
									16.	11.6
OKT	6.	17.3	1.	18.7	4.	18.6	1.	23.4	30.9.	6.6
									14.	6.5
NOV	4.	22.0	3.	26.3	3.	14.6	2.	24.3	30.10.	8.6
									15.	15.6
DEZ	2.	27.2	3.	34.4	9.	13.7	5.	26.0	2.	11.0
									16.	16.9
									31.	25.5

Berechnung der BF-Werte [Vol %] für 1985. Jan bis Mae jeweils Mittel aus den beiden Eckwerten, ab Apr dann gewichtetes Mittel aus 3 für die Monatsmitte.

JAN	FEB	MAE	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
34.7	33.6	30.5	32.2	30.4	21.0	14.5	9.8	9.5	7.1	12.7	17.6

#OMB

24. Mai 11:00 – 16:00

Mü

Benetzungsverlust 14:10 m
Rinnen gemessen

#PSY

11 Jun 10:00 -13:00
18. Jun 10:00 – 13:00

Ke/ Jae
Fe/ Ba

Psychrometer R2 stehen geblieben
Psychrometer B3 Motorwechsel
Bestandspsych. trocken

#OMB

27. Jun 10:00 – 14:30

Fe

Rinne Nr. 2 in Betrieb

#PSY

8. Jul 8:00 – 17:00
15. Jul 8:00 – 17:00
16. Jul 9:00 – 17:00
21. Jul 9:00 – 13:00
25. Jul 9:00 – 12:30
8. Aug 9:00 – 16:00

Jae
Jae/
Mü
Tr
Tr/ Ba
Tr
Fe

Psychrometer stromlos (bis auf B5), Ursache unbekannt
Bestandspsychrometer B5 steht
B5 Motor gewechselt, im Bestand neuer Lüfter montiert
Psychrometer stehen alle bis auf B5 und B1
Wackelkontakt in Zuleitungen, behoben.
3 Wasserbehälter von Hagel zertrümmert
Psychrometer B2 und Bestand: Motorwechsel

26. August 14:45 – 14:58
18. September 8:00 – 10:00

alle Messungen

Stromausfall

#BHM

3. Okt 9:45 – 12:10

Fe/Mü

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Mittel [m]
9.86	9.37	9.26	10.05	9.96	10.52	9.35	8.90	9.66

	#PSY	8. Okt 13:00 – 15:30	Fe	Psychrometer B1 trocken		
		22. Okt 9:00 – 12:00	Fe/ Jae	Psychrometer A2 trocken		
	#BHM	27. Okt 9:00 – 12:00	Tr/ Jae	Beginn Ausforstung	Pinus nigra	
	#OMB	31. Okt 8:00 – 12:00	Fe/Tr/ Jae/ Ba	Nebelfänger installiert: Ombrometer HP Nr. 28602		
	#PSY	31. Okt 8:00 – 13:00	Fe/ Tr/ Jae/ Ba	Psychrometer B1 trocken gelaufen		
<input checked="" type="checkbox"/>		17. November 8:30 – 17:05 18. November 8:10 – 15:45		alle Messungen		Stromabschaltung
	#PSY	18. Nov 10:00 – 12:00	Fe	Psychrometer B1 trocken gelaufen		
<input checked="" type="checkbox"/>		24. November 9:40 – 1:00 25. November 10:00 – 12:00		alle Messungen		Stromausfall
	#PSY	28. Nov 8:00 – 12:00	Fe/ Jae	LiCl-Fühler installiert, unten: Nr. 893, oben: Nr. 875		
	#STR	3. Dez 8:00 – 12:00	Fe/ Jae	Strahlungshauben oben bereift, Kunkis (Sonnenscheindauer) ausgefallen		
	#PSY	3. Dez 8:00 – 12:00	Fe/ Jae	LiCl-Fühler ausgefallen (Sicherung)		
<input checked="" type="checkbox"/>		19. Dezember 15:50 – 16:10		alle Messungen		Stromausfall
	#PSY	31. Dez 9:00 – 11:30	Fe/Tr	Motorwechsel B4		

	#1987 #STR	9. Jan 13:00 – 17:00	Jae	obere Hauben bereift, Silicagel lag in unterer Haube				
		18. Feb 10:30 – 12:00	Ba/ Fe	Hauben oben schneebedeckt				
✓		März – April		alle Messungen				Verschiedene Rechner- ausfälle und Arbeiten am Rechner
	#DRU	1. Apr	Ga	fragliche Luftdruckwerte				
✓		8. Mai 11:00 – 15:00		alle Messungen				Neues System eingesetzt. 3 Regemesser, 6 Wind
	#STR	18. Mai 9:30 – 11:30	Fe/ Ga	Änderung der Strahlungskonstanten				
	#PSY	1. Jun 10:00 – 13:00	Fe/ Tr	LiCl-Fühler abgebaut				
		5. Jun 9:30 – 13:00	Fe/ Ga	Psychrometerplatz B3 getauscht mit B5 zw. 9:00 und 11:00	B1: B4:	3.212221-2 3.211316-2 3.203179-2 3.706333-2	1.342555-1 1.115444-1 3.611755-1 1.672926-1	
		29. Jun 10:00 – 17:00	Fe/ Ga	Psychrometer C-1 in Betrieb genommen (mit Konstanten)	C2:	3.227290-2 3.220178-2	8.780417-3 2.530436-1	
		1. Jul	Ga	Bezugshöhen:	1 2 3 4 5 6	B3 C1 B1 B4 B2 B5	9.85 m 12.32 15.32 18.95 23.45 29.20	
		3. Jul	Ga	Konstanten C1FE und C1TR waren falsch:	C1FE C1TR	.2530436 -.2530436	.8780417-2 -.8780417-2	
	#STR	6. Jul 13:30 – 17:00	Fe/ Ga	Kipp unten ausgewechselt (12:45 – 14:00); Neu: 763301 Kalib.: am 1.11.82	Kipp o.: Kipp u.:	690524 763301	7.98 11.69 x 10 ⁻⁶ V/W/m ²	7.994 WRR 81
✓		7. Juli 19:41 – 8. Juli 11:00 16. Juli 4:10 – 5:10		alle Messungen				Rechner nach Gew. auf Stop Stromabschaltung
	#PSY	16. Jul 7:00 – 18:15	Fe/ Ga	Psychrometer- Kalibrierung Nr. 19: B3, B4, C1, C2, C3) Psychrometer B4 ausgewechselt mit neuem C-2				Abbau der Fühler ab 7:00 MEZ. Ab 15:00 wieder normale Messung. Abgebaut werden: B3, B4 und C1, es bleiben: B1, B2 und B5. Weitere Psychrometer: C2 (zum zweiten mal) und C (zum ersten mal). Der Schulze Innen wird auch ins Bad gesteckt. Ab jetzt sind (vorläufig) die Bezeichnungen von C1 und C2 falsch. C1 = B? und C2 = B4. Ab der Eichung wird C2 aufgehängt. C2 läuft mit der Konstanten von B4 weiter, die auf diesem Platz stehen.
✓		16. Juli 14:35 – 15:50		alle Messungen				Stromabschaltung
	#PSY	14. Aug 9:00 – 12:00	Jae	C-Psychrometer zieht viel mehr Wasser als A oder B				

	#T	3. Sep 7:30 – 16:00	Tr/ Fe/ Ba	Turmabbau										
✓		4. September 6:47 – 7:30		alle Messungen										Rechner auf Stop wg. Gewitter
		Ab 4. September Analogeingabe defekt												Temperaturen und Strahlung falsch
	#T	14. Sep – 18. Sep	Tr/ Fe/ Ba	Turmaufbau										
✓		12. Oktober		Strahlung										PR 310 teilweise repariert
	#PSY	27. Nov 9:00 – 12:15	Fe	LiCl-Fühler installiert, Nr. 893 unten, Nr. 873 oben										
		2. Dez 12:30 – 15:00	Fe	Psychrometer C-2 trocken										
	#STR	7. Dez 14:00 – 16:00	Fe	Strahlungshauben ver- eist, Analogeingabe scheint in Ordnung										
		11. Dez 13:30 – 16:00	Fe	Hauben oben bereift										
	#BHM	30. Dez 10:00 – 14:00	Tr/ Fe	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Mittel [m]		
				9.97	10.00	9.60	10.42	10.56	10.78	10.23	9.10	10.08		

1988

	#1988 #PSY	27. Jan 9:00 – 16:00	Fe/ Vo	Strömungstest an Psychrometern: B1, B2, B3, B5										
✓		5. Februar 3:50 – 4:20		alle Messungen										Stromausfall
		8. Februar 4:00 – 5:00												
		11. Februar 2:00 – 3:00												

Abb. 33.:
Querprofil durch die Rheinaue auf deutscher Seite mit
Lage des Kiefernwaldes
(Keßler et al. 1988)

	#STR	19. Feb 13:30 – 16:00	Tr/ Fe	Hauben oben bereift										
✓		18. März 18:00 – 19:00		alle Messungen										Stromausfall

Abb. 34.:
Gebietsübersicht mit Lage der Versuchsstation
(aus Hädrich 1979)

#PSY	Date	Time	Event	Description
	4. Mai	11:30 – 17:00	Tr/ Fe	LiCl-Fühler abgebaut
	27. Mai	9:00 – 12:30	Fe	Neue Psychrometer Serie C aufgehängt zw. 9:00 und 11:00 (C-3, C-4, C-5, C-6, laufen mit den B-Konstanten
	1. Jun	9:15 – 13:00	Fe/ Tr	Bestandspsychrometer außer Betrieb, anstelle Psychrometer B5 auf 15.32 m aufgehängt, falsche Eichwerte
	29. Jun	6:00 – 15:45	Fe/ Vo/ Ga	Psychrometereichung Nr. 20: C-1, 2, 3, 4, 5, 6
	12. Jul	15:00 – 17:00	Vo/ Ga	Konstanten für die neuen Fühler eingesetzt (B5/C3/C1/C4/C2/C5/C6)

'VG'	KON771/	= 3.208592E-2	*** B5FE	St:11 Pin: 4- 7
		= 6.535623E-2		
		= 3.211056E-2	*** B5TR	St:11 Pin: 8-11
		= 1.706544E-1		
'VG'		= 3.227017E-2	*** C3FE	St: 8 Pin: 4- 7
		= -2.606805E-1		
		= 3.219947E-2	*** C3TR	St: 8 Pin: 8-11
		= -5.812239E-2		
'VG'		= 3.218739E-2	*** C1FE	St: 7 Pin: 4- 7
		= -2.540598E-1		
		= 3.228066E-2	*** C1TR	St: 7 Pin: 8-11
		= -1.156151E-2		
'VG'		= 3.229992E-2	*** C4FE	St: 6 Pin: 4- 7
		= -3.061176E-1		
		= 3.227074E-2	*** C4TR	St: 6 Pin: 8-11
		= -3.221519E-1		
'VG'		= 3.223685E-2	*** C2FE	St: 3 Pin: 4- 7
		= -6.316814E-2		
		= 3.224370E-2	*** C2TR	St: 3 Pin: 8-11
		= -4.034764E-1		
'VG'		= 3.235129E-2	*** C5FE	St: 2 Pin: 4- 7
		= -3.462997E-1		
		= 3.225055E-2	*** C5TR	St: 2 Pin: 8-11
		= -3.638694E-1		
'VG'		= 3.216421E-2	*** C6FE	St: 1 Pin: 4- 7
		= -1.808384		
		= 3.227990E-2	*** C6TR	St: 1 Pin: 8-11
		= -4.515714E-1		

#T	Date	Event	Height	Station	Wind	Temp		
	13. Jul	Vo	Höhenmessungen	6	C6	0	Wi 6	0
				5	C5	5.745	5	5.97
				4	C2	10.23	4	10.50
				3	C4	13.87	3	14.09
				2	C1	17.26	2	17.485
				1	C3	19.39	1	19.67
			Bestand			27.38	B	29.15
			Boden			29.56		

	#PSY	16. Jul	Vo	Fühler	neu	alt	Δ			
				C6	29.36 m	29.20	16 cm			
				C5	23.61	23.45	16			
				C2	19.12	18.95	17			
				C4	15.49	15.32	17			
				C1	12.09	12.32				
				Bestand	9.96	9.85	11			
					2.18					
	#WIN	16. Jul	Vo	Höhen Wind:	9.82	12.00	15.40	18.99	23.52	29.49
				alte Höhen:	9.81	11.97	15.36	18.97	23.50	29.46
				Differenz:	+1	+3	+4	+2	+2	+3
		26. Juli 7:55 – 13:00		alle Messungen				Stromabschaltung		
	#PSY	5. Aug 10:15 – 18:00	Vo/ Tr	Psychrometer C4 und B5 laufen ohne Strümpfe						
		29. Sep 18:00 – 19:00	Vo /Ga	C5 tr & f geprüft: an den Pt 100 nichts auffälliges gefunden						
		1. Okt 17:00 – 18:00	Vo	C5 tr & f nach wie vor nicht ok						
		7. Okt 13:30 – 18:00	Vo/ Ga	C5TR ist defekt, keine Ahnung wieso						
		11. Nov 12:30 – 15:00	Tr	B5 Motor gewechselt						
		15. Nov 8:00 – 13:00	Tr/ Vo/ Wi	LiCl-Fühler installiert, oben: Nr. 873, unten: 893						
	#STR	21. Nov 12:30 – 15:00	Tr/ Fe	Hauben und Turm vereist						
	#PSY	25. Nov 8:25 – 10:00	Tr/ Vo	C4 abmontiert						
		30. Nov 8:30 – 17:00	Tr/ Vo	Motor B5 gewechselt						
	#WIN	30. Nov 8:30 – 17:00	Tr/ Vo	5 Anemometer montiert und installiert						
	#PSY	14. Dez 8:00 – 13:00	Jae/ Tr	C4 wieder installiert						
		28. Dez 13:00 -16:30	Tr	Motor bei B5 gewechselt						

1989

	#1989 #PSY	2. Jan 11:30 – 15:00	Tr/ Fe	Wasser in Psychrometer- behältern gefroren			
	#STR	11. Jan 14:00 – 16:30	Fe	Kipp Hauben alle beschlagen			
		30. Jan 9:00 – 11:30	Fe/ Ga	beide Strahlungshauben oben bereift			
		31. Januar 9:00 – 9:45		alle Messungen			Stromabschaltung

	#STR	3. Feb 11:00 – 16:00	Tr/ Fe	Starke Reifbildung auf oberen Hauben, Kipp Lüfter ausgefallen								
	#BHM	3. Feb	Jae	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Mittel [m] 10.33
	#PSY	22. Feb 12:00 – 15:20	Tr/ Fe	Unteres Psychrometer abgebaut zur Motorumrüstung								
	#T	7. Mae – 8. Mae	Tr/ Fe	Treppenbau am kleinen Turm								
	#PSY	17. Mae 11:30 – 16:00	Fe/ Tr	Unteres Psychrometer nach Motoreinbau wieder in Betrieb								
	#WIN	22. Mae 12:00 – 16:15	Fe/ Tr	Windrichtung steht								
	#PSY	28. Mae 11:00 – 16:00	Fe/ Tr	LiCl-Fühler abgebaut								
	#WIN	10. Apr 14:00 – 16:30	Fe/ Tr	Windgeber 9.85 wird bei Wind berührt								
	#PSY	10. Apr 14:00 – 16:30	Fe/ Tr	Psychrometer B5 abgebaut, ebenso Bestandspsychrometer								
	#PSY	14. Apr 11:00 – 16:00	Fe/ Vo	Pschrometer B5 und C-5 aufgehängt (C-5TR läuft mit falscher Konstante)								
		28. Apr 18:00 – 18:30		alle Messungen								Stromausfall
	#DEN	8. Mai 11:00 – 15:15	Fe/ Tr	Dendrometer abgebaut								
	#WIN	12. Mai 14:00 – 17:00	Fe/ Tr	Windrichtung steht								

#PSY

14. Mai **Vo** C-5 abgebaut, wahrscheinlich defekt

20. Mai **Vo/ Ga** Neue Konstanten für C-5 eingesetzt (ab 16:00)
14 :00 -16 :00 D9: C5TR, D10: C5FE

18. Mai **Vo** C5 TR + FE sind defekt (schon länger, siehe Ausdruck). Der für C5TR eingesetzte D01 ist auch defekt.
C5FE weicht um ca. 2/10⁰ nach unten ab. (siehe 8.5.89, 12-13).
In Hartheim eingesetzte Konstanten sind:

C5FE	C5TR
3.235129-2	3.225055-2
-3.462997-1	-3.638694-1

Neu eingebaut: D9 → C5TR
D10 → C5FE

9. Jun **Fe** Psychrometer C-3 wird anstelle von C-5 benutzt, C-5 zur Überprüfung abgebaut
9 :00 – 16 :30

#STR

9. Jun **Jae** Kipp oben: 690229 Kalibriert am 1.9.87 **WRR 81** 2.01 mV/J·cm⁻²·min⁻¹

Kipp unten: 690536 Kalibriert am 18.2.88 **WRR 81** 1.61 mV/J·cm⁻²·min⁻¹

Schulze Kerbe 5 Kalibriert am 20.1.87 **WRR 81** 56.8 kwo, 56.30 lwo 59.6 kwu, 57.70 lwu 10⁻⁶ V/W·m⁻²

#WIN

19. Jun **Fe** Windrichtung steht
11:15 – 14:30

#MES

23. Jun **Fe** Gewitter verursacht erhebliche Schäden an der Station, auch Rechner defekt
13:30 – 17:00

11. Jul – **Fe/Tr/ Jae** Erneuerung der elektrischen Anlage durch Fa. Böhe, Einbau von Blitzschutz
19. Jul

#STR

27. Jun **Fe/ Tr** Kipp oben gewechselt, neues Gerät Nr. 763302
10:00 – 18:00 Kal.: 18.2.88 **WRR 81** 1.81 mV/J·cm⁻²·min⁻¹

2. Aug **Tr/ Fe** Strahlung ab 28. 7. 23:00 nicht in Ordnung
9:15 – 16:00

#STR

15. Aug **Jae** Kipp & Zonen oben wird an M20 und an Arucomp angeschlossen

Kipp oben: 763302 alt: 690524 1.81 1.72

16. Aug **Jae** Kipp unten: 763301 1.91 mV/J = 0.2618
Schulze Kerbe 3 7.8830 7.8663 8.1996 7.9330 mV/Jcm⁻²·min⁻¹
EF_{M20}: 0.0634 0.0636 0.0610 0.0630

17. Aug **Jae** Richter σ eingesetzt Eichkonstanten von Kerbe 5

#PSY

28. Aug **Jae** Psychrometer Tt4 funktioniert nicht

30. Aug **Jae** Psychrometer Niveau 4 hatte Wackelkontakt

5. Sep **Jae** Psychrometer in Niveau 2 installiert

Abb. 35.:
Beispiel einer Kalibrierung im Windkanal
Der ETH Zürich
(Vogt 1989)

	#DRU	5. Sep	Jae	Luftdruck:	538.992 MWE	=	1002.2 hPa	
					545.000 MWE	=	1001.4 hPa	
				$Y = -9.13x + 1073.98$ Am Ende wird Luftdruckkalibrierung wieder zurückgesetzt				
	#BOD	5. Sep	Fe/ Jae	Bei Bo10 Konstantwiderstand (20°C) angeschlossen				
	#DRU	6. Sep 14:00 – 21:00	Jae	Luftdruck auf M20				
		8. September 14:00 – 14:30		alle Messungen			Stromausfall	
	#PSY	13. Sep 9:30 – 15:30	Fe/Tr	LiCl-Fühler angeschlossen Psychrometer C-1 läuft mit Belüftung				
	#DRU	18. Sep	Jae	Luftdruck zeigt negative Werte				
	#WIN	18. Sep 12:15 – 16:00	Fe/ Tr	Windgeber abgebaut für Kalibrierung in Oberschleisheim				
	#PSY	18. Sep 14:00 – 19:00	Jae	LiCl-Fühler auf M20				
	#WIN	19. Sep	Vo	Anemometer-Kalibrierung in Zürich (46.33 Umdrehungen entspricht 2 Impulsen)	$Y = a \cdot x + b$ 1. Spalte.: Gerät 2. Spalte: a 3. Spalte: b	470047 470048 470049 470051 470050 470052	0.03297 0.03322 0.03315 0.03293 0.03339 0.03298	0.435 0.399 0.367 0.483 0.369 0.504
	#DRU	20. Sep 10:00 – 18:00	Jae	Luftdruck macht Probleme				

	#STR	22. Sep 9:00 – 18:00	Jae	Kipp unten ist defekt	
	#DRU	22. Sep 9:00 – 18:00	Jae	Fehler bei Luftdruck gefunden	
	#STR	26. Sep 16:00 – 22:00	Jae	Kipp hatte Wackelkontakt	
		27. Sep 8:00 – 16:00	Jae	Wackelkontakt behoben	
	#BOD	29. Nov	Jae	Einbau der Heatfluxplate ins Abfrageprogramm	
	#PSY	3. Okt 8:00 – 18:00	Jae	Indizes bei Pt100 korrigiert wg. LiCl	
✓		25. Oktober 7:30 – 13:30		alle Messungen	Stromausfall
	#PSY	25. Okt 11:00 – 17:30	Fe	LiCl-Fühler aufgehängt	
✓		26. Oktober 7:50 – 13:30		alle Messungen	Stromausfall
	#STR	3. Nov 11:00 – 13:30	Tr/ Fe	Hauben oben bereift	
	#PSY	13. Nov 8:00 – 18:00	Fe/ Jae/ Wi	Kalibrierung Pt 100	
	#STR	17. Nov 8:30 – 17:30	Tr/ Fe	Strahlungshauben oben und unten bereift	
		27. Nov 8:00 – 12:00	Fe	Schulze oben bereift (Heizung ausgefallen)	

#BOD

28. Nov
8:00 – 12:00

Jae

Anschluß Heatflux
plate

29. Nov
8:00 – 14:00

Jae

Heatfluxplate
programmiert

29. Nov

Ga

Kalibrierung der
Bodentermometer

1. Multiplikator
2. Offset

Bo 01
Bo 03
Bo 05
Bo 10
Bo 20
Bo 40

.04868429
.04895383
.04858400
.04860294
.04858741
.04847749

-0.004950824
-0.004982414
-0.004935303
-0.004907854
-0.004935091
-0.004901732

#PSY

29. Nov
8:00 – 14:00

Jae

Psychrometerkonstanten
eingesetzt in KALIFI

#BOD

1. Dez
8:00 – 14:00

Jae

Eichkonstanten für Boden
eingesetzt

Heatfluxplate bringt merkwürdige
Ergebnisse

5. Dez
12:00 – 16:30

Jae

Bodentemperatur 1 cm
Tiefe ausgefallen

#PSY

5. Dez
12:00 – 16:30

Ba /Fe

Trockentemperatur im
Bestand ausgefallen

#STR

6. Dez
8:00 – 17:00

Jae

Strahlungsgeber oben
total bereift

#BOD

7. Dez
14:00 –
18:00

Jae

Heatfluxplate umgepolt

#PSY

7. Dez
14:00 – 18:00

Jae

LiCl-Fühler läuft nicht
richtig

#STR

14. Dez
14.30 – 17:00

Tr/ Fe

Strahlungshauben oben
beschlagen

#PSY

20. Dez
9:00 – 17:00

**Jae/
Fe/ Tr**

Überprüfung
pathologischer LiCl
Werte, bei LiCl I- Heizung
waren die Sicherungen
defekt.
TF4 mißt 0.5°C zu hoch

#BHM

20. Dez
9:00 – 17:00

**Fr/ Tr/
Jae**

I II III IV V VI VII VIII **Mittel [m]**

#PSY

27. Dez Ga Kailbrierung Pt 100

C1FE	-0.4969415E+02	0.4838514E-01
C1TR	-0.4990276E+02	0.4863726E-01
C3FE	-0.4994585E+02	0.4876570E-01
C3TR	-0.4943925E+02	0.4864678E-01
C4FE	-0.4983086E+02	0.4877020E-01
C4TR	-0.4987025E+02	0.4870243E-01
C2FE	-0.4950026E+02	0.4870579E-01
C2TR	-0.4978900E+02	0.4862233E-01
C5FE	-0.4986797E+02	0.4870446E-01
C5TR	-0.4981389E+02	0.4902279E-01
C6FE	-0.5112222E+02	0.4849701E-01
C6TR	-0.4995715E+02	0.4862422E-01
B001	-0.4950824E+02	0.4868429E-01
B003	-0.4982414E+02	0.4895333E-01
B005	-0.4935303E+02	0.4858400E-01
B010	-0.4907854E+02	0.4860294E-01
B020	-0.4935091E+02	0.4858741E-01
B040	-0.4901732E+02	0.4847749E-01

#STR

26. Dez 12:00 – 14:00 Jae Hauben (alle bereift)
29. Dez 11:00 – 13:00 Tr/ Fe Hauben oben zu

1990

#1990
#STR

3. Jan 12:15 -16 :15 Tr/Fe Hauben oben zu

#PSY

3. Jan 12:15-16:15 Tr/Fe Einlaßröhrchen der Psychrometer zugereift
4. Jan 9:00 – 17:00 Jae Neue Konstanten für die Pt 100
Türme total vereist, nicht begehbar
26. Jan 8:00 – 12:00 Jae/ Tr Bestandspsychrometer ausgefallen

4. Zusammenfassung

HEIDERICH

Blattflächenindex und Blattflächendichte werden vor allem in meteorologischen Modellen zur Berechnung der Strahlungs-, Regen- und Impulsinterzeption verwendet. Somit sind sie praktisch und häufig verwendete Koeffizienten zur Modellierung des Strahlungs-, Wärme- und Wasserhaushaltes von Pflanzenbeständen.

Über die Umsätze der photosynthetisch aktiven Strahlung, der Kohlendioxid- und Wasserdampf Flüsse – welche unter Einbeziehung von LAI und LAD berechnet werden können – verbinden diese Größen Meteorologie, Hydrologie, Produktionskunde und Ökologie.

Auf dem Gelände der meteorologischen Versuchsstation Hartheim wurde die Entwicklung des Blattflächenindex von April 1988 bis April 1989 bestimmt. Der projizierte LAI stieg von 3.71 auf 3.78. Die Höhenverteilung der Blattflächendichte konnte an eine Normalverteilung angepaßt werden.

Für Vergleichszwecke und zur Orientierung für weitere Arbeiten wurde eine Liste von 1037 LAI-Werten der Arbeit beigefügt.

Abb. 37.:
Angaben zur Blattflächendichte
(aus Heiderich 1989)

#WIN

7. Feb 8:00 – 17:00 Jae Wind fehlerhaft

#OMB

7. Feb 8:00 – 17:00 Jae Arbeiten am Niederschlag
9. Feb 8:00 – 19:00 Jae Fehler beseitigt
19. Feb 12:30 – 16:00 Tr/ Fe beide Ombrometer HP angeschlossen
23. Feb 13:00 – 17:00 Jae Nebeltest erfolgreich, läuft jetzt

	#PSY	28. Feb 8:00 – 13:00	Jae	Haarhygrometer im Programm	
		5. Mae 11:00 – 16:00	Tr/ Fe	Bestandspsychrometer neu: C-7	
		9. Mae 11:00 – 16:00	Tr/Fe	LiCl-Fühler aufgehängt, Eichkonstanten eingesetzt	
	#STR	19. Mae 11:30 – 16:00	Fe	Wasser in Schulz Haube unten	
✓		28. März, 9:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00		alle Messungen	Stromausfall
	#PSY	30. Mae 14:00 – 18:00	Jae	TF3 war trocken, in allen bechern fehlte Wasser	
	#STR	2. Apr	Fe	Wasser in Schulz Haube unten	
	#PSY	17. Apr 9:00 – 14:00	Tr	C3 und C4 waren trocken gelaufen	
		4. Mai 9:00 – 16:30	Fe/ Wi	Psychrometer von 9:00 – 14:00 ohne Dochte	
		9. Mai 8:00 – 16:00	Jae	LiCl mißt Unsinn (Stromausfall?)	
✓		10. Mai 15:10 – 15:30		alle Messungen	Stromausfall wegen Gewitter
	#PSY	11. Jun 8:00 – 16:00	Fe/ Tr	Psychrometer C-3 von 13:00 – 14:00 unterbrochen	
	#OMB	18. Jul 8:00 – 15:00	Jae	beide Ombrometer funktionieren nicht	
✓		29. August 14:30 ca. 23 min Stromausfall		alle Messungen	Stromausfall
	#OMB	31. Aug 10:30 – 14:00	Tr/Fe	Ombrometer 3 mit Nebelfänger	14:10 m
	#PSY	22. Okt 8:15 – 11:00	Fe	Psychrometer Bestand trocken nicht in Ordnung	
		6. Nov 11:00 – 14:00	Jae	Bestand trocken ist defekt	
		23. Nov 14:30 – 16:30	Fe	Pschrometer C-2 tr nicht in Ordnung	
	#STR	7. Dez 14:00 – 16:00	Fe	alle Strahlungshauben etwas bereift	

1991

	#1991 #BHM	4. Jan 8:30 – 12:00	Jae/ Tr	Durchforstung
	#BOD	8. Feb 8:00 – 16:00	Jae	Schenk Bodenfeuchte installiert
	#WIN	5. Mae 9:00 – 17:00	Jae	Oberster Wind abgehängt von 11:00 – 17:00

Abb. 38.:
Geländemodell
Oberrheintal
(Jaeger et al. 1991)

	#PSY	6. Mae 9:00 – 12:00	Fe/ Jae	Psychrometermotor C-2 ausgefallen
	#STR	26. Mae 8:00 – 17:00	Jae	Strahlung jetzt auf W/m^2
	#PSY	3. Apr 10:30 – 15:00	Fe	Psychrometermotor C-2 läuft wieder
	#STR	23. Apr 8:00 – 17:00	Jae	Sonnenschindauer fehlerhaft
	#PSY	26. Apr 9:00 – 12:00	Tr/ Jae	TT-Bestand nicht in Ordnung

	#STR	2. Apr 9:00 – 12:00	Tr/Jae	Sonnenscheindauer nicht in Ordnung, Sichtweite möglicherweise auch								
	#PSY	6. Mai 14:00 – 16:00	Fe	Psychrometer C-3 abgebaut								
	#STR	10. Mai 8:00 – 12:00	Fe/Jae	Hänni (Sonnenscheindauer) abgebaut								
	#PSY	10. Mai 8:00 – 12:00	Fe/ Jae	Psychrometer in 2 m Höhe wieder installiert								
	#WIN	15. Mai 8:00 – 12:00	Jae/Fe	negativer Wind								
✓		26. Juni 9:00 – 13:00		alle Messungen							Wartungsabschaltung	
	#STR	11. Sep 10:00 – 13:00	Fe/Jae	Installation des Hänni (Sonnenscheindauer)								
	#PSY	11. Sep 10:00 – 13:00	Fe/ Jae	Reparatur Bestandspsychrometer								
	#STR	16. Sep 14:00 – 17:00	Fe/Jae	Hänni läuft nicht, immer noch nicht!								
	#PSY	20. Sep 7:00 – 8:30	Fe	Kontaktstift an Bestandspsychrometer ausgewechselt								
	#BHM	25. Sep 9:00 – 12:15	Tr/Fe	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Mittel [m]
				10.40	11.15	10.30	11.37	11.28	11.98	11.20	*	11.10
	#STR	27. Sep 13:00 – 17:00	Jae	Sichtweiteprogramm, Sonnenscheindauer								
		9. Okt 11:00 – 16:00	Fe/ Tr	Kipp voll Wasser								
	#PSY	8. Nov 12:30 – 15:00	Wi/Fe	Psychrometer C-3 abgebaut								
		13. Nov 10:30 – 15:00	Fe/Tr	Psychrometer C-3 läuft wieder								
✓		22. November 14:15 – 14:20		alle Messungen							Stromausfall	

#STR

26. Nov
9:00 – 14:00

Fe/ Ba Hauben total bereift
Hänni-Test

27. Nov
8:00 – 11:00

**Jae/
Bra/
Stu** Kipp oben bereift,
Schulze nicht

#PSY

30. Dez
14:00 – 17:00

Jae Becher alle gefroren

1992

#1992
#PSY

13. Jan
9:00 – 12:30

Tr Lüftersicherung 5 A war
kaputt

#BOD

5. Feb
9:00 – 11:00

Jae/ Stu Kapazitive
Bodenfeuchte
funktioniert nicht

#STR

5. Feb
13:00 – 16:00

Wi/Fe Kipp oben beschlagen

8. Feb
23:20 – 23:40

Wi Schulze oben 10%
Eisansatz,
Globalstrahlung 20%
Eisansatz

14. Feb
12:00 – 16:00

Fe/Tr CM-11 montiert

#BHM

14. Feb
12:00 – 16:00

Fe/Jae Pilotbaum Nr. 8
abgesägt, war
abgestorben

#PSY

17. Feb
14:00 – 18:00

Jae Psychrometer 12.06 am
14. Feb ausgefallen

19. Feb
11:00 – 16:00

Fe Psychrometer C-3
Kabelbruch

#BOD

4. Mae

Fe/ Stu Schenk Sonde wieder
in 20 cm Bodentiefe
installiert, scheint zu
funktionieren

28. Februar 24:00 Uhr bis 4. März 12:00 Uhr

Rechnerausfall

#PSY

4. Mae
17:00 – 19:00

Jae Psychrometer C-3 defekt

13. Mae
8:00 – 10:00

Jae TT2-Defekt beseitigt

#OMB

13. Mae
8:00 – 12:00

Fe Niederschlag hat
Wackelkontakt

#STR

15. Apr
10:30 – 14:00

Fe Schulze obere Haube hat
ein Loch, untere Haube
voll Wasser
(ausgewechselt)

	23. Apr 10:00 – 12:00 27. Apr 13:00 – 15:00	Fe/ Tr Fe/ Wi	CM-11 abgebaut Schulze ausgewechselt, jetzt Gerät Kerbe 4, neue Eichkonstanten eingesetzt	Kal.: 29.3.84 IPS 56 Uppsala	Kwo: 47.50 10^{-6} V/Wm ²	Lwo: 46.20	Kwu: 47.70	Lwu: 46.20	
	#BOD	29. Apr 9:00 – 16:30	Fe/ Stu	Schenk Sonde aug 0-5 mA, reagiert wieder					
	#WIN	30. Apr	Fe	Anemometer-Kalibrierung in Karlsruhe (14 Impulse pro Umdrehung)	$Y = a \cdot x + b$ 1. Spalt.: Gerät 2. Spalte: b 3. Spalte: a	436021	0.2483463485	0.090528479	
	#WIN	7. Mai 8:00 – 19:00	Jae/ Wi	Vaisala & programmieren der Eichkonstanten					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Wind 2 $u = 0.333 + 0.09333 \cdot (T/sek)$ $0.0000925 + 0.0000277$</p> <hr/> <p>Wind 3 $u = 0.280 + 0.09395 \cdot (T/sek)$ $0.0000777 + 0.0000276$</p> <p>Wind 4 $u = 0.276 + 0.09387 \cdot (T/sek)$ $0.0000766 + 0.0000274$</p> <p>Wind 5 $u = 0.267 + 0.09391 \cdot (T/sek)$ $0.0000686 + 0.0000275$</p> <p>Wind 6 $u = 0.334 + 0.09387 \cdot (T/sek)$ $0.0000927 + 0.0000274$</p> </div>									
	#PSY	8. Mai 8:00 – 19:00 10. Mai 11:00 – 13:00 10. Mai 18:00 – 20:00	Jae/ Tr/ Fe Fe Jae /Wi	Pt 100 Kalibrierung, Aufhängung mit Trockenlauf Psychrometer C-4 ausgefallen Neue Eichkonstanten Pt 100					
	#WIN	29. Jun 11:00 – 16:30	Fe	Wind in 29.60 m montiert					
	#BOD	10. Jul 12:00 – 17:00	Jae	REKLIP-Heatfluxplate					
	#STR	22. Jul 11:00 – 14:00	Fe/ Stu	Kipp oben beschlagen					
	#BOD	22. Jul 11:00 – 14:00	Fe/ Stu	Schenk Sonde in 20 cm Tiefe installiert					
	#WIN	10. Aug 13:00 – 15:30	Tr	Windrichtung stand					
	#OMB	2. Sep 8:00 – 12:00 3. Sep 13:00 – 17:00 7. Sep 14:00 – 16:30 16. Sep 11:30 – 16:00 18. Sep 12:00 – 18:00	Jae /Fe Ba/ Fe Tr/ Fe Fe Jae	Unteres Ombrometer HP defekt Ombrometer getestet, neu montiert Ombrometer geht nicht Niederschlagstest Niederschlagstest					

#BOD 18. Sep **Jae** Heatfluxplate
12:00 – 18:00

19. September 1 Stunde alle Messungen Stromausfall

#BHM 15. Okt **Tr/ Fe** I II III IV V VI VII VIII **Mittel [m]**
9:00 – 16:00 10.40 11.14 10.34 11.53 11.29 12.20 11.52 12.19 **11.32**

#PSY 26. Dez **Jae** Eis in den Bechern
10:00 – 12:00

1993

#1993 #PSY 29. Jan **Jae** Psychromter Nr. 4 defekt
14:00 – 17:00
5. Feb **Fe** Psychrometer Nr. 4
13:00 – 16:00 überprüft

#STR 15. Feb **Tr/ Fe** alle Hauben vereist,
13:00 – 14:30 ebenso Turm

14. Mae 23:00 – 16. 10:00 alle Messungen Rechnerausfall
19. März Rechner defekt
26. März rechner läuft wieder
10. April bis 13. April Rechnerausfall
16. April erneuter Ausfall

#BHM 26. Apr **Fe** Durchforstung
14:30 – 16:00

28. April Rechner steht alle Messungen Rechnerausfall
1. Mai Rechner wieder auf St.
5. Mai STOP (VICOM) Rechnerausfall
14. Mai Neue Festplatte

#OMB 15. Mai **Stu** Stammabflussmes-
sungen installiert

Das sind die endgültigen Bestandesdaten, die ich auch an R.Vogt und A.Granier geschickt habe.
(dbh=diameter at breast height, b.area=basal area, sw=sapwood, circf.=circumference at breast height)

(In June 1993 we measured 2 additional plots 4 and 5 (625 m2 each) north of the big tower to get a better estimation of tree size parameters of the Hartheim site. Sapwood area was calculated by the lin. regression of Ph.Biron (sw=-67.65+3.97*circumf.))

for trees >5cm dbh

	plot 1	2	3	4	5	AVG
m2 of plot	675	540	473	625	625	588
n tree/plot	194	213	216	281	234	228
n trees/ha	2874	3944	4566	4496	3744	3925
m circf./ha	1002	1274	1626	1482	1308	1339
m2 b.area/ha	30.00	34.97	43.91	42.1	38.9	38
m2 sw.area/ha	20.53	24.43	30.52	28.4	26.6	26

Abb. 39.:

plot 1: südlich Hütte
plot 2: südlich kleiner Turm
plot 3: zwischen kleinem und großem Turm
plot 4 und 5: nördlich großem Turm

Biometrische Angaben zum Hartheimer Kiefernbestand
(Köstner 1993)

	#STR	29. Jun 9:00 – 14:00	Wi/ Stu	Haube CM5 innen beschlagen
	#PSY	5. Jul 12:00 – 15:00	Wi	Psychrometer um 12:15 zum Kalibrieren abgebaut
		6. Jul 9:00 – 16:00	Wi/Stu/ Jae	Eichung Pt 100
		7. Jul 14:00 – 15:00	Jae	Eichung
		12. Jul 9:00 – 16:00	Tr/ Wi	Psychrometer 1 – 6 montiert und auf Logger gelegt
		15. Jul 11:00 – 17:00	Wi	Bestandspsychrometer R7 montiert

Gemeindewald Hartheim I/15 a3 Fo

August 1993

Alter 33-36/34

Durchforstungsfläche innerhalb Met. Meßstation 0,5 ha

Gesamtstammzahl 1625 = 100% $\hat{=}$ 3250 T/ha

Entnahme 775 = 47,7%

Holzvorrat lt. FEW 120 Vfm/ha

Volumenfertmeter

Abb: 40.:
Holztechnische Angaben
zum Hartheimer Kiefernbestand
(August 1993, ohne Quelle)

Entnahme ca. 30-35 Efm/ha

✓ 24. Aug P22 misst Unsinn, nach Boot plausible Werte wieder

	#STR	6. Sep 12:00 – 18:00	Wi	CM5 oben innen beschlagen
	#PSY	6. Sep 12:00 – 18:00	Wi	Tests an Psychrometern

Meßsystem (Bearbeiter)	offiz. Baum- Nr.	interne Baum- Nr.	Gesamt- hoehe (m)	Kronen- ansatz (m)	Kronen- laenge (m)	proj. Kronen- flaeche (m2)	Kronen- volumen (m3)	Baum- umfang (cm)	Splint- flaeche (cm2)
Granier (Biron)	G1	1	10	7.5	2.5	1.1	1.0	24	42
	G2	2	11.5	8	3.5	1.7	2.0	28	52
	G3	3	13.5	8.5	5	3.8	6.4	38	110
	G4	4	12.5	8.8	3.7	3.4	4.1	41	110
	G5	5	12.5	8	4.5	3.3	4.9	46	162
Schulze/ Cermak (Koestner)	CS1	1	11.5	8.5	3	4.4	4.4	44	136
	CS2	2	13.5	7.5	6	4.5	9.0	47	162
	CS3	3	13.5	7.5	6	5.9	11.8	50	192
	CS4	4	13.5	9	4.5	4.5	6.8	49	188
	CS5	5	13.5	9	4.5	5.3	8.0	54	224
	CS6	6	13.5	7.5	6	3.0	6.0	43	131
	CS7	7	11.5	9	2.5	4.0	3.3	49	186
Cermak (Sieg- wolf)	C1	rs1	11	7.5	3.5	3.9	4.5	41	129
	C2	2	14	8	6	5.7	11.5	55	218
	C3	6	13	9	4	3.5	4.7	46	158
	C4	rml	12	9	3	4.7	4.7	43	144
	C5	2	12.5	7.5	5	7.0	11.6	55	228
	C6	5	11.5	8	3.5	3.6	4.2	38	108
	C7	6	12.5	7.5	5	4.3	7.2	40	108
	C8	jb1	13	7	6	5.8	11.6	44	127
	C9	2	12.5	6.5	6	5.6	11.2	51	184
	C10	3	12.5	6.5	6	7.3	14.6	45	159
	C11	5	12.5	8	4.5	5.2	7.8	44	139
	C12	6	13	8	5	5.7	9.5	44	153

Abb. 41.:

$\bar{x} = 44$

Die Kronenflaeche wurde an 8 Punkten gespiegelt.
Das Kronenvolumen ist aus Kr.flaeche und Kr.laenge errechnet
(Kr.volumen = 1/3*Kr.flaeche*Kr.laenge)

$\overline{DHD} = 14.65$

Biometrische Angaben zu den HartX-Bäumen
(Ohne Quelle)

#OMB

8. Sep
14:00 –
18:00

Stu/ Wi

Ombrometer von
Rechner auf Logger
umgesetzt

#OMB

9. September 14:00 – 15:00

Abfrageprogramm funktioniert nicht

HartX 92, B. Köstner

G = "Grauer-Bäume"
(Birn)

C = "Cernak-Bäume"
(Siegwolf)

CS = "Cernak/Schulze-Bäume"
(Köstner)

24 Bäume wurden ausgewert
(sind mit gelben Bändern
markiert)

C3

G2
G1

G3

C1

kleiner Turm

C2

G4
G5
CS7
(=SS)

Meßhütte

C6

C5

CS5

C7

(m4)

BITök plot 2

BITök plot 1

(m3)

ca. 60m

C8

C9

C10

C11

C12

(j64)

Abb: 42.:
Lageskizze der Meßbäume
HartX92
(Köstner)

#OMB

12. Sep
17:00 – 22:00

Wi

Ombrometertests auf
Logger

#OMB

15. September 7:20 – 14:46

alle Messungen

Stromabschaltung

	#BHM	27. Sep – 30. Sep	Wi/ Stu	starke Durchforstung des Messfeldes	
		7. Oktober 9:00 – 11:00		alle Messungen	Stromabschaltung
	#OMB	15. Okt 13:00 – 18:00	Wi/Stu	Tests am Ombrometer HP	
	#MES	19. Okt	Fe	Telekom hat Telefonkabel verlegt	Zaunarbeiten

The following table contains all LAI-values without any further corrections or computations.

They will have to be changed ("corrected") to account for the following two error sources:

•The ratio of projected leaf area to the shoot silhouette area (see GOWER ST, NORMAN JM, 1991, Rapid estimation of leaf area index in conifer and broad-leaf plantations, *Ecology* 72(5), pp1896-1900). I would choose a factor of 1.5 for Scots pine (GOWER et al. give 1.50±0.41 for red pine, 1.67±0.35 for white pine, 1.49±0.28 for European larch, 1.60±0.14 for Norway spruce). Do we have any direct measurements in this context?

•The bark portion included in the surface visible to the LAI-2000. If I am well informed, Nils Sturm will provide us with the necessary information here. Until then I thought to take a projected needle area index of 2.6 and a projected branch area index of 1.3 - any suggestions?

Abbreviations have the following meanings:

- HOEHE: height above ground.
- KlTurm92 resp KlTurm93: profile readings taken at the small ("radiation-") tower, in 1992 by R.Siegwolf resp. in 1993 by W. Wicke.
- GrTurm93: profile readings taken at the higher tower in 1993 by W. Wicke.
- Boden92 resp Boden93: profile readings taken at the small ("radiation-") tower, in 1992 by U.Joss resp. in 1993 by W. Wicke.
- TRANS...: Transect horizontal; for the exact location ask W.Wicke.
- NIGRA: transect in the *Pinus nigra* stand.

The 1992 measurements have been made with the "2 sensor setup" (one data logger on the small tower for the A-readings with a long wire leading to the sensor for the B-readings), sensor calibration before the measurements.

The 1993 measurements have been made with 2 LAI-2000 units operated in the remote mode and merging the A- and B-files afterward on the PC (including sensor calibration). Compute option was "ACS" (see the C2000.EXE-manual), all rings included.

Abb: 43.:
Summary of the stand
LAI-measurements done at
Hartheim with the LAI-2000
(Joss, 5. November 1993)

	#BHM	16. Nov 13:00 – 18:00	Wi	LAI-Messungen	
	#DRU	17. Nov 14:00 – 19:00	Wi	Luftdruck auf Logger	

HOEHE	WAS	WO	LAI	w. KlTurm93	Siege KlTurm92	w. GrTurm93	w ² Boden93	□ Boden92
0	BODEN		3.63					3.63
.4	KLTURM		2.39		2.39			
.4	KLTURM		2.49		2.49			incl. Kraut
.5	BODEN	TRANS04	2.58				2.58	
.5	BODEN	TRANS03	2.61				2.61	
.5	BODEN	NIGRA	2.71				2.71	
.5	BODEN	TRANS05	2.29				2.29	
.5	BODEN	TRANS01	2.66				2.66	
.5	BODEN	TRANS02	2.68				2.68	
5	GRTURM	05M	3.02			3.02		
6	GRTURM	06M	2.78			2.78		
6	KLTURM	06M	2.46	2.46				
7	GRTURM	07M	2.61			2.61		
7	KLTURM	07M	2.34	2.34				
7.2	KLTURM		2.31		2.31			
7.6	KLTURM		2.03		2.03			
8	KLTURM		2.2		2.2			
8	KLTURM	08M	2.11	2.11				
8	GRTURM	08M	2.31			2.31		
8.6	KLTURM		1.92		1.92			
8.7	KLTURM		1.51		1.51			
9	GRTURM	09M	1.6			1.6		
9	KLTURM	09M	1.79	1.79				
9.2	KLTURM		1.8		1.8			
9.6	KLTURM		.79		.79			
10	KLTURM		.89		.89			
10	GRTURM	10M	.94			.94		
10	KLTURM	10M	1.01	1.01				
10.8	KLTURM		.37		.37			
10.8	KLTURM		.25		.25			
11	GRTURM	11M	.65			.65		
11.5	KLTURM		.14		.14			
12	KLTURM		0		0			
12	KLTURM		.11		.11			

Abb. 44.:
Weitere Bestandsmorphometrische
Informationen
(Joss, 1993)

	#OMB	17. Dez 9:00 – 11:30	Tr/Fe	Regenrinne R-1 neu gerichtet
	#PSY	23. Dez 10:00 – 13:00	Fe/Tr	Psychrometer R-7: Wasserbehälter zerstört
		24. Dez 9:00 – 11:00	Tr	Psychrometer R-2 defekt. Konnte nicht abgebaut werden, da Wasser im Faß noch vereist

1994

	#1994 #PSY	28. Jan 12:30 – 16:00	Tr	Psychrometer Nr. 1 war trocken, Wasserbehälter zerbrochen	
	#BHM	1993/ 1994	Jae	Durchforstung 1993/1994 (Angaben von Revierförster Lust, 24. Juni 1995): Neue Bestandsdichte: 1850 Bäume/ha Dazu neu geplante Laubhölzer: 500 Bäume/ha	
	#OMB	28. Jan 12:30 – 16:00	Tr	Pegelschreiber Nr. 2 abmontiert	
		2. Feb 11:00 – 16:30	Tr/Fe	Hellmann abgebaut, Interzeption Nr. 2 neues Uhrwerk eingebaut	
		7. Feb 10:30 – 16:00	Tr/Fe	Neuer Niederschlags- schreiber (Hellmann) aufgebaut	
		17. Feb 14:00 – 16:30	Fe/Tr	Regenrinne Nr. 2 neu befestigt	Hellmann-Schreiber stand
	#STR	2. Mae 13:00 – 14:00	Tr/Fe	CM 5 unten überprüft (Wasser im Verteilerkasten)	
	#OMB	2. Mae 13:00 – 14:00	Tr/Fe	Stammablauf 4,5 und 6 installiert	
		9. Mae 13:00 – 16:30	Fe/Stu	Stammabläufe neu abgedichtet	
	#STR	25. Mae 9:00 – 13:00	Jae/Fe	Neue Kipps	Oben: CM5 763301 Kal: 12.8.92 2.84 Unten: CM5 763302 12.8.92 2.58 MV/J·cm ⁻² ·min ⁻¹

#PSY 15. Apr **Fe** Psychrometer Meßstelle
14:30 – 16:50
12 nicht in Ordnung
19. Apr **Fe/Wi** Psychrometermeßstelle
13:00 – 15:30 12 überprüft, wieder in
Ordnung
#BOD 3. Mai **Wi/Fe** Bodentemperaturleiste
12:00 – 21:00 eingebaut und ange-
schlossen

#PSY 17. Mai **Wi/Stu** Arbeiten am Logger,
11:00 -18:00 neue Psychrometer
installiert, Trockenläufe

#WIN 18. Mai **My/ Fe** Windgeschwindigkeiten
11:00 – 18:00 ausgefallen

#MES 18. Mai **My/ Fe** Fisheye – Aufnahmen
11:00 – 18:00

#WIN 19. Mai **Jae** Wind scheint wieder zu
14:00 – 17:00 gehen

#MES 19. Mai **Jae** 2-Jhdt. Hochwasser
14:00 – 17:00

#WIN 24. Mai **Fe** **Anemometer-Kali-**
brierung in Karlsruhe $Y = a \cdot x + b$ 521977 0.282169 0.09778855
1. Spalte.: Gerät 521979 0.299773 0.09727062
2. Spalte: b 521981 0.411512 0.09608895
3. Spalte: a 521983 0.294861 0.09837629
521985 0.275223 0.09841961
521987 0.288049 0.09790562
521989 0.297959 0.09772218
521991 0.309022 0.09754214
Vaisla WWA 15 Geräte

EICHTABELLE FÜR K-100 NR.370001 VOM 06.06.1994

Undrehungen/Sek	UPS	V in m/s
.047	.047	.42
.087	.087	.50
.203	.203	.74
.313	.313	.99
.520	.520	1.46
.733	.733	1.95
1.197	1.197	2.95
1.680	1.680	4.00
2.187	2.187	5.08
2.710	2.710	6.13
3.227	3.227	7.15
3.777	3.777	8.25
4.320	4.320	9.32
4.837	4.837	10.30

Dateiname: 0606941614:;1400,0

Linear: $V = A + B \cdot \text{Meßwert}$
Quadratisch: $V = A + B \cdot \text{Meßwert} + C \cdot \text{Meßwert}^2$
wobei V in m/s und Meßwert in UPS
Delta ist die mittlere Abweichung

Linear: A= .393183 B= 2.07910013 Delta= .02225
Quadr: A= .298838 B= 2.26449753 C= -.0412670932 Delta= .00382

Abb: 45.:
Beispiel eines Kalibrierprotokolls aus dem Karlsruher
Windkanal

	#STR	25. Mai 11:00 – 13:00	Jae/Fe	Schulze oben leicht beschlagen				
	#DEN	31. Mai 8:00 – 17:00	Jae/ Fe/ Ba	Dendrometer installiert				
	#WIN	6. Jun	Fe/ Rg	Anemometer-Kalibrierung in Karlsruhe	Y = a*x + b	370001	0.393183	2.07910013
					1. Sp. : Gerät	370003	0.423953	2.02452496
					2. Spalte : b	435975	0.314929	0.09763651
					3. Spalte : a	440048	0.382522	2.00874710
						440049	0.354910	2.02744461
						440050	0.427507	2.03012365
						470053	0.366652	2.05077068
						521988	0.261122	0.09887854
						521992	0.275452	0.09877413
	#PSY	13. Jun 11:45- 15:30	Fe	Wasserbehälter in 9.85 m Höhe war zerbrochen				
		17. Jun	Wi	Psychrometerwechsel				
					Bestand	Alt	Neu	
					Höhe 1	C7 (D3/D4)	R12 (27/28)	
					Höhe 2	C3 (C5/C6)	R13 (29/30)	
					Höhe 3	C4 (C7/C8)	R14 (31/32)	
					Höhe 4	C2 (C3/C4)	R15 (33/34)	
					Höhe 5	C5 (C1/C10)	R16 (35/36)	
					Höhe 6	C5 (C11/C12)	R17 (37/38)	
		20. Jun 12:00 – 16:00	Jae	Oberes Psychrometer möglicherweise trocken gelaufen				
	#STR	11. Jul Strahlungs- buch	Jae	Kipp oben: 690524	Kipp unten: 690481	Schulze Kerbe 5	abmontiert	
	#STR	27. Jul 11:00 – 13:00	Wi	Strahlungssensorwechsel am kleinen Turm	Schulze Kerbe 5	CM 5 oben: 690 524	CM5 unten: 690 481	
				Strahlung am großen Turm abmontiert	Schulze Kerbe 4	CM 5 oben: 763 301	CM5 unten: 763 302	
	#PSY	2. Aug 12:00 – 16:00	Wi	Psychrometer Nr. 2 war trocken				
		31. Juli bis 8. August		Nur die Messungen, die noch auf der M20 sind			M20 abgestürzt	
		21. bis 22. August					M20 wg. Gewitter stehen geblieben	
		29. August					Rechner steht, UVS sollte repariert werden	
	#STR	29. Aug 12:00 – 17:00	Jae	Schulze am großen Turm montiert	Bisher keine Information, um welches Gerät es sich dabei handelt (30. Juli 2002)			
	#WIN	2. Sep 8:00 – 17:00	Jae/Fe	Installation von 4 Vaisala Anemometern	29.60 m	521 985		
					23.20 m	521 979		
					18.75 m	521 977		
					15.10 m	521 981		
	#BHM	2. Sep	Fe/Jae	Neue Bäume für Baumhöhenmessung bestimmt				
		8. September		Untersuchung des Defektes an der UVS, nicht behebbbar			Rechner steht	

#BHM	12. Sep 8:00 – 12:00	Jae/ Fe /Ba	I 13.40	II 13.60	III 13.80	IV 14.00	V 12.60	VI 12.50	VII 13.00	VIII 12.60	Mittel [m] 13.31
------	-------------------------	----------------	------------	-------------	--------------	-------------	------------	-------------	--------------	---------------	---------------------

#DEN	7. Okt 9:00 – 16:00	Fe/ Ba	Dendrometer montiert								
------	------------------------	--------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#PSY	26. Okt	Wi	Psychrometerkalibrierung im Wasserbad im Labor								
------	---------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Eichung	vom	26.10.94		
Psychrometer	Fühler	ühlernummer		quadrat. Glied	linear. Glied	Konstante
R2	trocken	16		-0,00006	0,3915	100,130
	feucht	15		-0,00007	0,3915	100,110
R4	trocken	4		-0,00008	0,3901	100,110
	feucht	3		-0,00007	0,3918	100,150
C2	trocken	C3		-0,00006	0,3909	100,100
	feucht	C4		-0,00006	0,3907	99,984
C1	trocken	=		-0,00006	0,3905	100,030
	feucht	=		-0,00009	0,3871	99,916
C3	trocken	C5		-0,00007	0,3991	99,979
	feucht	C6		-0,00003	0,3883	100,060
C4	trocken	C7		-0,00006	0,3906	100,080
	feucht	C8		-0,00008	0,3908	100,060
C5	trocken	C1		-0,00006	0,3894	99,970
	feucht	C10		-0,00005	0,3895	100,100

#STR	18. Okt 8:00 – 16:00	Jae/ Fe	Strahlungsarm höher gesetzt. Neue Meßhöhe: 16.00 m								
	4. Nov 9:30 – 16:00	Fe	Strahlungsgeber am kleinen Turm abgebaut								
	18. Nov 13:00 – 17:00	Fe	Strahlungsschiene am kleinen Turm montiert								

#PSY	28. Okt	Wi	Psychrometerkalibrierung im Wasserbad im Labor								
------	---------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Eichung	vom	28.10.1994		
Psychrometer	Fühler	Fühler Nr.		quadr. Glied	linear. Glied	Konstante
C6	trocken	C11		-0,00006	0,3910	100,110
	feucht	C12		-0,00006	0,3918	100,640
R10	trocken	21		-0,00006	0,3919	100,010
	feucht	22		-0,00006	0,3919	99,953
R6	trocken	14		-0,00007	0,3917	100,120
	feucht	12		-0,00006	0,3918	100,190
neu		43		-0,00007	0,3917	99,966
		44		-0,00006	0,3913	99,955
neu		45		-0,00007	0,3918	100,030
		46		-0,00007	0,3917	99,990
R3						
	feucht	5		-0,00020	0,3828	99,620
R2	trocken	16		-0,00007	0,3916	100,130
	feucht	15		-0,00006	0,3913	100,100

#PSY	12. Dez 8:00 – 12:00	Jae/ Fe	Pt 100 Nr. 5 defekt								
	19. Dez 8:00 – 12:00	Fe/ Wi	TF5 defekt								
	26. Dez 11:30 -13:00	Fe	Alle Psychrometerbecher gefroren								

1995

#1995	18. Januar bis 27. Januar 11:00		alle Messungen auf der M20							M20 steht
-------	------------------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

#STR	27. Jan 11:15 – 14:00	Fe	Schulze Haube unten am großen Turm voll Wasser								
------	--------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2. Februar		alle Messungen auf der M20							M20 steht
	14. Februar bis 20. Februar									M20 steht
	19. bis 20. März									M20 steht

	#STR	20. Mae 11:00 – 15:00	Fe/Rg	Schulze Haube oben ausgewechselt (hatte Riß)			
	#WIN	3. Apr 11:30 – 16:00	Fe/Rg	Wind umgesetzt (von wo nach wo?)			
	#PSY	3. Apr 11:30 – 16:10	Rg/Fe	Psychrometer TF6 ausgefallen (Wackelkontakt im Stecker)			
	#STR	24. Apr 10:25 – 12:00	Fe/Rg	Kipp & Schulze Kerbe 5 (mit neuen Thermosäulen) auf kleinem Turm montiert	CM 6	CM 6	Schulze Kerbe 5 Kalibriert am 7. April 1993, IPS 56 43.8 kwo, 43.4 lwo 44.6 kwu, 43.1 lwu [10^{-6} V/W·m ⁻²]
		27. April bis 2. Mai		alle Messungen auf der M20			M20 steht
	#PSY	2. Mai 11:30 – 16:00	Rg/Fe	Psychrometer R-16 aufgehängt mit neuem Pt 100 (Nr. 46, feucht) Bestandspsychrometer wegen Motorstillstand abgebaut			
	#DEN	8. Mai 11:10 – 16:00	Fe/Rg	Dendrometer gehen in die falsche Richtung			
	#WIN	22. Mai 10:00 – 15:30	Fe/Rg	Unterer Wind durch Baum verklemmt			
	#WIN	19. Jun 9:30 – 16:00	Fe/Rg	Vaisla Nr. 521983 montiert	12.00 m		
	#STR	19. Jun 9:30 – 16:00	Fe/Rg	Untere Haube innen beschlagen			
	#STR	10. Jul 18:00 – 23:00	Fe	Lüfter für Kipp am großen Turm steht, neu eingebaut am 24. Juli			
	#PSY	24. Jul 8:00 – 13:00	Rg	Trockenlauf der Psychrometer von 10:50 bis 12:00			
	#STR	7. Aug 10:30 – 12:30	Rg	Ventilator am kleinen Turm steht, läuft wieder nach Anschubsen			
	#WIN	21. Aug 8:00 – 16:30	Rg/ Fe	Vaisala Anemometer montiert	9.80 m	521987	

	#BHM	2. Okt 9:00 – 16:15	Fe/ Rg	I 13.90	II 14.05	III 13.90	IV 14.55	V 13.10	VI 12.65	VII 13.35	VIII 13.00	Mittel [m] 13.64	
	#WIN	6. Nov 12:30 – 15:00	Fe/ Rg	Wind 12.00 m war durch Baum festgeklemmt									
	#PSY	23. Nov 15:00 – 15:40	Rg	Psychrometer 4 instand gesetzt (Behälter undicht)									
	#STR	11. Dez 12:00 – 16:00	Rg/ Fe	Alle Hauben stark mit Reif bedeckt									
	#PSY	11. Dez 12:00 – 16:00	Rg /Fe	Alle Psychrometer abgebaut wegen Eichung der Fühler						Psychrometer-Reihenfolge von unten nach oben:			C – 7 R – 12 R – 13 R – 14 R – 15 R – 16 R – 17
	#T	11. Dez 12:00 – 16:00	Fe	Die Meßtürme sind stark vereist									
	#PSY	18. Dez 11:30 -15 :00	Rg/ Fe	Psychrometer C-7, R-15, R-16 und R-17 wieder aufgehängt									
	#PSY	27. Dez 13:00 – 15:30	Fe	Psychrometer R-12, R-13 und R-15 aufgehängt									

1996

	#1996 #T	29. Jan 12:00 – 15:30	Rg/ Fe	Turm total vereist, nicht begehbar								
	#PSY	12. Feb 11:40 -15 :30	Rg/ Fe	R-14 trocken gefallen, Wasserbehälter war gebrochen								
	#WIN	12. Feb 11:40 -15 :30	Rg /Fe	Die unteren Anemometer (9.60 und 12.00 m) werden bei starkem Wind durch Zweige gestört								

	#BHM	29. Feb 9:00 – 15:30	Wi/ Rg	Inventur der Bäume			
		22. Mae 9:30 – 15:00	My/ Jae	Fisheye-Fotos			
	#WIN	28. Mae 10:00 – 14:00	Rg/ Fe	Störende Zweige abgesägt			
	#DEN	28. Mae 10:00 – 14:00	Fe	Dendrometer neu eingestellt			
	#STR	22. Apr 9:30 – 16:00	Rg/ Fe	Neue Strahlungseinheit am großen Turm	Schulze Kerbe 7 Kal: 15. 2. 95, IPS 56 47.3 kwo, 44.4 lwo 46.5 kwu, 44.9 lwu [10 ⁻⁶ V/W·m ⁻²]	CM 21 oben 930099 Kal: 10.3.93 WRR 81 10.43 [10 ⁻⁶ V/W·m ⁻²]	CM 21 unten 930104 Kal: 14.7.94 WRR 81 8.55 [10 ⁻⁶ V/W·m ⁻²]
	#PSY	22. Apr 9:30 – 16:00	Rg/ Fe	Psychrometer R-17 (oben) war trocken, Wasserbehälter leer			
		24. Apr 12:00 – 15:30	Rg/ Fe	Psychrometer R-14 Wasserbehälter gebrochen			
	#STR	20. Mai 14:00 – 16:30	Fe	Schulze Haube oben durch Hagel zerstört, ausgewechselt			
		10. Jun 10:30 – 15:30	Rg/ Fe	Untere Haube (Kerbe 4) voll Wasser Strahlungsvergleich abgebaut			
	#DEN	10. Jun 10:30 – 15:30	Rg/ Fe	Dendrometer zurückgestellt			
	#BOD	17. Jun 11:30 – 16:15	Fe/ Rg	Heatfluxplate Nr. 2 installiert			
	#STR	17. Jun 11:30 – 16:15	Rg/ Fe	Neue Strahlungseinheit am großen Turm	Schulze Kerbe 7 Kal: 15.2.95 IPS 56 47.3 kwo, 44.4 lwo 46.5 kwu, 44.9 lwu [10 ⁻⁶ V/W·m ⁻²]	CM 21 oben 930099 Kal: 10.3.93, WRR 81 10.43 [10 ⁻⁶ V/W·m ⁻²]	CM 21 unten 930104 Kal: 10.3.93, WRR 81 11.02 [10 ⁻⁶ V/W·m ⁻²]
	#WIN	1. Jul 11:00 – 15:30	Rg/ Fe	Wind 9.60 m hing schräg (Baumeinfluß), am 8. Juli wieder			
	#BOD	29. Jul 13:00 – 16:00	Rg	Heatfluxplate2 umgepolt			
	#WIN	29. Jul 13:00 – 16:00	Rg	Anemometer in 9.60 m Höhe durch Baum getroffen, gerichtet			

#PSY
2. Sep 14:00 – 17:00
30. Sep 10:30 – 15:10
21. Okt 11:00 – 14:30

Jae Becherbruch
Psychrometer 5,
Psychrometer Nr. 4
trocken gelaufen
Rg Psychrometer 15 m
stand, Psychrometer 23
m trocken gelaufen
Rg/ Fe Psychrometer 15 m läuft
nach Anschieben wieder

#BHM

1. Nov **Fe/ Jae** I II III IV V VI VII VIII **Mittel [m]**
14.15 14.55 14.20 14.90 13.45 13.10 13.51 13.20 **13.88**

#WIN
4. Nov 12:10 – 16:15
6. Nov 10:00 – 11:20
18. Nov 11:00 – 14:00

Rg/ Fe Anemometer 9.60 m
durch Baum zerstört,
abgebaut
Rg Anemometer 9.60 m
instandgesetzt und
wieder montiert
Rg/ Fe Anemometer 10 + 12 m
verbogen durch Wind (?)

#WIN
21. Nov

Fe/ Rg **Anemometer-
Kalibrierung in
Karlsruhe**

$Y = a \cdot x + b$	2716	0.316999	1.16412383
1. Sp. : Gerät	435971	0.362858	0.09448256
2. Spalte : b	470047	0.651569	0.04921368
3. Spalte : a	470048	0.509152	0.05074723
	470049	0.478772	0.05039239
	470050	0.546724	0.05037251
	470051	0.767163	0.04891838
	470052	0.566919	0.04993138
	495985	0.294415	0.09697649
	521989	0.332953	0.09459787
	521991	0.371890	0.09673199
	521992	0.356038	0.09673174

#BOD
25. Nov 11:30 – 15:00

Rg/ Fe Kabel von
Heatfluxplat2 2 instand
gesetzt

#PSY
25. Nov 11:30 – 15:00

Rg/ Fe Psychrometer R-17 =
23.30 m Motor und C1 =
9.85 m defekt, abgebaut

#WIN
25. Nov 11:30 – 15:00

Rg/ Fe Wind 9.85 m Flügel
defekt, getauscht

#PSY
27. Nov 14:00 – 16:00

Fe Psychrometer Nr. R- 12
anstele von C – 1,
Psychrometer Nr. R – 17
Sicherung ausgefallen

#BOD
27. Nov 14:00 – 16:00

Fe Heatfluxplate 2 vom
Logger abgeklemmt
(gebrückt)

#OMB
2. Dez 11:30 – 14:30
5. Dez 9:00 – 14:00

Fe Rinne 2 Widerstandsabnahme ist nicht in Ordnung (Fehlwerte)
Fe/ Rg Rinne 1 mit neuem Auffangbehälter aus V 2A-Stahl eingegraben und in Betrieb genommen.
Muß noch kalibriert werden, da anderer Durchmesser. Rinne 2 außer Betrieb.

	#PSY	9. Dez 10:30 – 16:00	Rg/Fe	Psychrometerdochte eingefroren, trocken gefallen. R – 16 Motorstillstand, abgebaut	
	#OMB	9. Dez 10:30 – 16:00 11. Dez 9:30 – 12:00	Rg/Fe Fe	Regentonne Nr. 2 eingegraben Regentonne Nr. 2 läuft ab 11:00	
	#PSY	11. Dez 9:30 – 12:00	Fe	Psychrometer Nr. R – 16 läuft ab 11:00	
		13. Dezember 11:30		Betrifft Psychrometermotoren	Stromausfall 9:30 – 10:13
	#T	23. Dez 10:30 – 11:30	Fe	Eingeschränkte Wartung wegen totaler Vereisung der Meßtürme	
	#WIN	23. Dez 10:30 – 11:30 30. Dez 14:00 – 16:00	Fe Fe	Alle Anemometer eingefroren Alle Windgeber festgefroren	
	#PSY	30. Dez 14:00 – 16:00	Fe	Alle Psychrometer vereist	

1997

	#1997 #WIN	7. Jan 12:00 -14:00	Fe/Rg	Alle Anemometer festgefroren	
	#PSY	7. Jan 12:00 -14:00	Fe/Rg	Alle Psychrometer vereist	
	#STR	9. Jan	My/ Fe/ Rg	Schneering um Strahlung, Kipp oben vereist	
	#WIN	13. Jan	Fe/ Rg	Alle Anemometer festgefroren	

	#PSY	13. Jan	Fe/Rg	Alle Psychrometer vereist
	#STR	13. Jan	Fe/Rg	Alle Strahlungshauben oben und unten wiesen Reifansatz auf, konnte nicht entfernt werden
	#WIN	20. Jan	Rg	Wind teilweise noch gefroren
	#PSY	20. Jan	Rg	Alle Psychrometer vereist
	#STR	20. Jan	Rg	Alle Strahlungshauben betaut
	#PSY	22. Jan	Rg	Psychrometer noch gefroren
	#T	22. Jan	Rg	Turmbleche vereist
	#OMB	3. Feb	Rg	Regentonnen wegen Vereisung ausgefallen
	#PSY	3. Feb	Rg	Keine Psychrometerwartung, da Becher gefroren
	#OMB	12. Feb	Rg	Wiederinbetriebnahme der Regenrinnen
	#WIN	24. Feb	Jae	Zweitunterster Wind defekt, zerstört
		3. Mae	Rg	Anemometer Höhe 2 instandgesetzt
		5. Mae	Jae/ My	Anemometer #2 wieder defekt

	#BHM	5. Mae	Jae/ My	Mittlere Bestandshöhe geschätzt: 14 m	
	#PSY	5. Mae	Jae/ My	Psychrometer #3 bis #7 waren leergelaufen	
	#WIN	17. Mae 24. Mae 13:30 – 15:30	Rg/ Fe Fe	Wind in 12 m Höhe hat neues Schalenkreuz Wind in 12 m Höhe hatte Baumkontakt, hing schräg	
	#STR	24. Mae 14:20 – 14:30	Fe	Strahlung am großen Turm neu justiert	
	#PSY	30. Apr 11:00 – 13:00 31. Mai 14:30 – 16:00 9. Jun 10:00 – 14:00	Fe/ Rg Fe Fe/Rg	Psychrometer R-12, 9.85 m Motor steht, abgebaut Psychrometer R-14 Motor stand, läuft ab 15:00 Psychrometormotor R-14 läuft zu langsam	
		29. Mai 15:17 bis 16:14			Stromausfall
	#DEN	9. Jun 10:00 – 14:00 27. Jun 9:30 – 11:30	Fe/Rg Fe/ Ba	Alle Dendrometer neu eingestellt (12:00) 4. Dendrometer angeschlossen, alle Geräte neu eingestellt	
	#BOD	3. Jul 12:00 – 15:00	Fe/ Rg	TDR-Sonde in 20 cm Tiefe eingegraben und angeschlossen	
	#OMB	18. Jul 12:00 – 15:30 21. Jul 11:30 – 16:00 25. Jul 11:20 – 16:00 4. Aug 9:20 – 15:00	Fe Fe/ Rg Rg Rg	Nebelfänger montiert, Anschlußprobleme Niederschlagstest bei Ombrometern 1, 2 und 3 Ombrometer #3 abgebaut (defekt) Niederschlagstest, Ombrometer großer Turm	
	#BOD	1. Sep 11:30 – 15:30 8. Sep 11:00 – 14:00 15. Sep 10:30 – 15:00 19. Sep 10:00 – 15:00	Fe/ Rg Fe/ Rg Rg/ Fe Rg/ Fe	TDR-Sonde angeschlossen für Testphase TDR-Sonde nicht in Ordnung, abgebaut Sondenkabel mit größeren Durchmesser verlegt und angeschlossen Test TDR-Sonde	

	#BHM	25. Sep 11:00 – 14:30	Fe/ Rg	I 14.20	II 14.60	III 14.35	IV 15.30	V 13.85	VI 13.30	VII 13.85	VIII 13.50	Mittel [m] 14.12
	#STR	29. Sep 14:00 – 16:30	Fe	Alle Hauben oben stark verschmutzt								
	#WIN	1. Okt	Fe/ Rg	Anemometer-Kalibrierung in Karlsruhe			Y = a*x + b	435971	0.317345	0.09640331		
							1. Sp : Gerät	435981	0.487603	0.09434060		
							2. Spalte : b	435985	0.315277	0.09618116		
							3. Spalte : a	435992	0.616459	0.09392256		
								470048	0.2553	0.0989		
								470130	0.2689	0.0971		
								470210	0.2184	0.0987		
								470249	0.2297	0.0991		
								470328	0.2482	0.0991		
								521989	0.317216	0.08576906		
								521991	0.366635	0.09566860		
								521992	0.357152	0.09598803		
								523410	0.255241	0.09887622		
								523411	0.268937	0.09707200		
								523412	0.227826	0.09872415		
								523413	0.241530	0.09912646		
								523414	0.248016	0.09912127		
	#PSY	3. Nov 13:30 – 16:00	Fe/ Rg	Kein Dochtwechsel, Wasser in den Bechern gefroren								
	#OMB	10. Nov 13:00 – 15:00	Fe/ Rg	Eichung Rinne 1 und Drucksondentest								
	#PSY	28. Nov 11:30 – 14:00	Fe/ Rg	Psychrometer R-14 Motor stand, läuft ab 12:30 wieder								
	#OMB	1. Dez 10:30 – 14:30	Fe/ Rg	Regenrinne R-2 keine Anzeige am Potentiometer								
	#PSY	5. Dez 11:30 – 13:00	Fe/ Rg	Kein Dochtwechsel, Wasser gefroren								
	#BOD	11. Dez 12:00 – 14:00	Fe/ Rg	TDR-Sonde am Logger auf Kanal 13 gelegt (ab 14:00)								

	#1998 #WIN	13. Jan 10:00 – 16:00	Fe/ Rg	Vaisala 12 m Schalenkreuz abgebrochen (Baum), ausgewechselt (15:00)			
		19. Jan 12:00 – 14:00	Fe/ Rg	Vaisala 12 m mit Baum verklemt			
	#STR	4. Feb 12:00 – 16:00	Fe/ Rg	Alle Hauben oben bereift			
	#T	18. Feb – 26. Feb	Fe/ Rg	Erhöhung des kleinen Turmes			
	#OMB	19. Feb 9:00 – 16:00	Fe/ Rg	Niederschlag ist z. Zt. Verfälscht wg. Turmbauarbeiten			
		25. Feb 9:30 – 16:00	Fe/ Jae	Hellmann auf neuer Höhe montiert, HP1 und Nebelfänger außer Betrieb			
		27. Feb 9:30 – 14:00	Fe	Nebelfänger angeschlossen, Test HP1 und HP2			
		2. Mae 11:30 – 15:00	Fe/ Rg	Niederschlag neue Höhen:	HP1: 18.70 m	HP2: 18.70 m	Hellmann: 18.50 m
	#STR	2. Mae 11:30 – 15:00	Fe/ Rg	Strahlung am kleinen Turm abgebaut	Schulze Kerbe 5	Kipp oben: 690 542	Kipp unten: 690 481
	#WIN	6. Mae 13:00 – 16:00	Fe/ Jae	Wind 12 m defekt			

Abb. 46.:
Mikrometeorologische Meßstelle der
Universität Freiburg im Hartheimer
Kiefernforst. Die Durchmesser der
dargestellten Kreise in der nicht grau
unterlegten Fläche sind proportional
zum Brusthöhendurchmesser der
einzelnen Bäume
(Sturm 1998)

#PSY 30. Mae **Fe/ Rg** Motor R –14 stand
9:30 – 15:30

#STR 24. Apr **Rg/ Fe** Schulze Haube unten
11:00 – 15:00 innen beschlagen

#BOD 12. Mai **Jae** Neue Bodenleiste

Fühler:	Mult:	Offset:
Bo 01	1.0037	+0.0777
Bo 03	1.0011	-0.1819
Bo 05	1.0034	-0.1761
Bo 10	1.0035	+0.0482
Bo 20	1.0037	+0.0440
Bo 40	1.0025	-0.2329

#PSY 2. Jun **Fe** Psychrometer Motor R –
11:00 – 15:00 14 stand
24. Jun **Fe** Bestandspsychrometer
13:45 – 15:00 trocken gefallen
14. Jul **Fe** Psychrometer- Motor
10:15 – 14:00 R –15 stand
15. Jul **Fe** Psychrometormotor R-15
12:00 – 15:00 ab 14:00 wieder in
Betrieb
21. Jul **Fe/ Rg** Psychrometer R-3 in 6 m
10:20 – 15:00 Höhe aufgebaut

#PSY 21. Jul **Fe/ Rg** Vaisala # 435975 in 6 m
10:20 – 15:00 Höhe installiert

#OMB 24. Jul **Fe/ Rg** Alle Ombrometer
11:00 – getestet:
14:00 1 + 2: 11:50
3: 12:03

#PSY 7. Aug **Jae** Pt 100 Test
16:15 – 18:00
11. Aug **Jae** Pt 100 Test
10:00 – 12:00

#STR 26. Aug **Rg/ Fe** Montagearbeiten an der Kal: 26.3.91 **WRR81** 45.60 kwo 43.00 lwo
9:00 – 15:30 Strahlung, neuer Schulze 45.80 kwu 44.00 lwu
montiert: 310345 Kerbe 1 [10⁻⁶ V/W·m⁻²]
31. Aug **Jae** CR23X installiert mit
15:00 – 17:00 Strahlung
4. Sep **Fe** CM 11 montiert
10:00 – 16:00
16. Sep **Jae** Strahlungstest
14:00 – 18:00
17. Sep **Jae** Strahlungstest, bedeckter
15:00 – 18:00 Himmel: (E-A) negativ

#PSY

18. Sep
9:00 – 13:00

Fe/ Jae

R – 18 in 29.60 m Höhe
montiert

22. Sep
10:00 – 15:00

Fe

Psych. R-18 für Testlüfter
angeschlossen (?),
Psychrometer R – 2 in 6
m Höhe montiert

#STR

24. Sep
8:30 – 12:00

**Fe/ Rg
/Jae**

Strahlungstests

25. Sep
18:00 – 18:30

Jae

Strahlungstest

9. Okt
15:00 – 17:00

Jae

Strahlungsprüfung

#PSY

14. Okt
14:00 – 16:30

Fe/ Rg

Psychrometer R- 14
stand, läuft ab 14:00
wieder

#OMB

20. Okt
11:00 – 16:00

Fe/ Rg

Tropfenzählermontage
(für Stammablauf) an
Baum #2

23. Okt
10:00 – 15:00

Fe/ Rg

Drucksondenmontage
Rinne 2 für
Kronendurchlaß
Nebelfänger abmontiert
wegen falscher Werte

#DEN

2. Nov
13:30 – 15:00

Fe/ Ba

Dendrometerüberprüfung

#STR

18. Nov
14:00 – 17:00

Fe/ Rg

CM 11 am kleinen Turm,
Haube oben zu mit Reif,
alle anderen Hauben frei

#PSY

18. Nov
14:00 – 17:00

Fe/ Rg

Wasser in
Psychrometerbechern
gefroren

#T

4. Dez
8:00 – 18:00

Fe/ Rg

Türme vereist, kein
Dochtwechsel möglich

#OMB

7. Dez
10:00 – 13:00

Fe/ Jae

Niederschlag geht nicht
→ Test im Institut

11. Dez
8:00 – 16:00

Fe/ Jae

Nebelniederschlag
(Ombrometer HP) ist in
Ordnung

#PSY

11. Dez
8:00 – 16:00

Fe/ Jae

Beginn der Untersuchung
der Psychrometer

22. Dezember

Logger auf UVP

23. Dez
8:00 – 16:00

Fe/ Jae

Hauben (und Bäume)
bereift

1999

12. Jan
14:00 – 17:00

Fe

Alle Strahlungsgeber total
zugeschnitten. Schnee
entfernt (15:00)

15. Jan
13:00 – 16:00

Fe

Messung am 21X-Logger
eingestellt und abgebaut

5. Feb
9:00 – 12:00

Fe/ Jae

Test des 30 m Nieder-
schlags erfolgreich

WAA 23410 29.60 m

WAA 23411 23.20 m

WAA23412 18.75 m

WAA 23413 15.10 m

WAA 23414 12.12 m

WAA 521988 9.80 m

WAA 435975 6.00 m

WAA 52989 1.80 m

Installation obiger Anemometer am 3. Mai 1999
kalibriert am 1. Oktober 1997

Abb. 47.:
Anemometerhöhen und – nummern,
Stand: 3. Mai 1999

12. Feb
13:00 – 16:00

Fe

Alle Strahlungsgeber
oben zugeschnitten

#T

12. Feb
13:00 – 16:00

Fe

Alle Türme total vereist,
nicht begehbar
15 cm Schnee

#PSY

12. Feb
13:00 – 18:00

Fe

Alle Becher vereist
(-15°C),
Psychrometereinlässe mit
Reif zugesetzt

Abb. 48.:
Psychrometerhöhen und -nummern,
Stand: 20. Mai 1999

#STR

12. Mae
8:00 – 12:20

Fe/ Rg

CM 21 am kleinen Turm Globalstrahlung sowie
abgebaut Refelxstrahlung

#MAI

25. März
15. April

Maitrieb in den Spitzen ca. 2 cm lang, Knospen noch
braun
Maitrieb immer noch braun

#OMB

21. Apr
11:30 – 13:30
23. Apr
9:00 – 13:00

Fe/ Rg

Niederschlagstest
(Stammablauf)

Jae/
Fe/ Rg

Niederschlagstest, großer
Turm,
Kronendurchlaßtonne ge-
testet

#STR

30. Apr

Fe/ Rg

CM 21 am großen Turm auf
Multiplexer angeschlossen
930099
930104

930099 oben 10.43
kal: 10.3.93
WRR 81
[10⁻⁶ V/W·m⁻²]

930104 unten 11.02
kal: 10.3.93
WRR 81
[10⁻⁶ V/W·m⁻²]

	#WIN	3. Mai 13:00 – 18:00	Fe/ Rg	Neue Vaisala-Geräte aufgebaut, alte abgenommen Windrichtung Campbell montiert				
	#DEN	6. Mai 8:00 – 12:00	Fe/ Ba	Dendrometer neu angebracht und eingestellt	1 = -3.03	2 = -3.06	3 = 3.00	4 = 2.94
	#MES	13. Mai 16:00 -17 :00	Jae	Rhein ist übergelaufen, steht Oberkante Nato-Rampe auf der Straße				
	#DRU	14. Mai 10:00 – 13:00	Rg	Luftdruck installiert				
	#BOD	19. Mai 12:00 –15:30	Rg	Bodentemperaturleiste ausgetauscht				
	#PSY	20. Mai 9:30 – 13:40	Rg/ Jae	Austausch der Psychrometer	Fühler	Mult:	Offset:	
					Tt1: R-1, 51	1.0001	+0.102	
					Tf1: R-1, 50	1.0012	+0.1661	
					Tt2: R-2, 16	1.0000	±0.000	
					Tf2: R-2, 15	1.0000	±0.000	
					Tt3: R-3, 53	1.0016	+0.0528	
					Tf3: R3, 52	0.9984	+0.0467	
					Tt4: R-4, 55	1.0003	+0.1004	
					Tf4: R-4, 54	1.0007	+0.0384	
					Tt5: R-5, 57	0.9974	+0.0466	
					Tf5: R-5, 56	0.9998	+0.0251	
					Tt6: R-6, 59	1.0008	+0.0553	
					Tf6: R-6, 58	1.0013	+0.0094	
					Tt7: R-7, 61	0.9999	-0.1305	
					Tf7: R-7, 60	1.0002	+0.1573	
					Tt8: R-8, 63	1.0020	-0.0246	
					Tf8: R-8, 62	1.0013	-0.0141	
	#BOD	21. Mai 9:00 – 13:00	Jae	Bodenleiste war nicht richtig angeschlossen				
	#BOD	28. Mai 10:00 . 14:00	Fe	Versuch Bodenleiste richtig anzuschließen				
	#BOD	4. Jun 10:15 –13:30	Fe	Bodentemperatur 3 cm Tiefe war nicht richtig festgeklemmt, Pt 100 falsch angeschlossen				
	#BOD	7. Jun 10:00 –14:00	Jae /Fe	Umklemmen der Bodentemperaturen				
	#DRU	11. Jun 11:00 – 14:30	Fe/ Rg	Gerät produziert Überlauf, benötigt Spannungsteiler,. Gerät abgebaut				
	#AW	25. Jun 9:00 – 13:00	Fe/Jae	Neues Programm, Fehler drin (natürlich)				
	#WIN	2. Jul 8:00 – 17:00	Jae/ Fe/ Rg	Test Windrichtung				

#PSY
2. Jul
8:00 – 17:00

Jae/ Fe/ Rg Psychrometer in 2.18 m
offenbar defekt.
In 6 m Höhe gewechselt:
Alt: R – 2, neu: R - 10

#OMB
9. Jul
8:00 – 14:00
13. Jul
9:30 – 12:00

Fe/ Jae Stammabflußbaum (#
759) neigt sich!
Fe/ Rg Niederschlag 30 m
braucht 2 Widerstände
(200 kΩ)

#

11. August Sonnenfinsternis Datenverlust im Vorfeld (bis 11. August), nicht
erklärbar

Neues Programm mit 2 min-
Abfragen

#WIN
23. Sep

Fe/ Rg **Anemometer-
Kalibrierung in
Karlsruhe**

Vaisala WAA Geräte

$Y = a \cdot x + b$	521977	0.688794	0.09282275
1. Sp. : Gerät	521979	0.380894	0.09560674
2. Spalte : b	521981	0.362501	0.09628784
3. Spalte : a	521983	0.535134	0.09383739
	521985	0.577154	0.09261541
	521987	0.343932	0.09543651

#DRU
22. Okt
9:00 – 12:00

Jae/ Fe /Rg Luftdruckkalibrierung

#BHM
16. Nov
10:00 – 16:00

Fe/ Rg	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Mittel [m]
	14.55	15.10	14.70	15.70	14.35	13.80	14.25	13.95	14.55

#PSY
19. Nov
8:30 – 11:00

Fe/Jae Psychrometer in 23 m
Höhe ist wahrscheinlich
defekt, Pt 100 feucht

#DRU
26. Nov
8:30 – 11:00

Rg/ Fe/ Jae Luftdruck hat Überlauf

#STR
26. Nov
8:30 – 11:00

Rg/ Fe/ Jae Hauben bereift

#WIN
1. Dez
12:30 – 15:30

Fe Vaisala in 2 m installiert
(Gerät # 521989)

#PSY
3. Dez
8:00 – 12:00

Fe/Jae Psychrometer in 15.43 m
Höhe hat eine sehr
geringe Feuchtedifferenz

#WIN
7. Dez
13:00 – 16:00
13. Dez
12:00 -14 :00
27. Dez
9:00 – 11 :30

Fe/ Rg Wind in 2 m Höhe
angeschlossen
Fe Wind in 9.8 m hing schief
nach starkem Sturm
Fe/ Rg Nach **Orkan** Lothar :
Wind 9.6 m und 12.0 m
schief

#PSY

27. Dez
9:00 – 11:30

Fe/ Rg

Nach Orkan Lothar:
Psychrometer 9.6 m und
12. 0 m schief

#MES

27. Dez
9:00 – 11:00

Fe/ Rg

Nach Orkan Lothar: 0.00 m
Telefonkabel
durchgerissen.
11:00: alle Sensoren sind
wieder in Ordnung

#PSY

27. Dez
12:30 – 14:00

Jae

Tt 12.0 m defekt

2000

#2000
#PSY

5. Jan
10:10 – 11:15

Rg/ My

Psychrometer R – 4
wegen Defekt abgebaut

10. Jan
10:15 – 13:00

Fe/ Rg

Psychrometer R – 16 in
12 m ersatzweise
aufgehängt

4. Feb
8:00 – 12:00

Fe/ Jae

Psychrometer 23.61 m
scheint defekt (scheint)

10. Mae
11:30 – 14:30

Fe

Psychrometer 15.40 m
trocken gefallen

#STR

6. Apr
11:00 – 13:00

Fe/ Rg

Solarimeter CM 11 in 29
m Höhe angeschlossen

Gerät # 955757
Kal: am 31. 3. 95
WRR 81

5.37 x 10⁻⁶ V/Wm²

#BOD

14. Apr
9:00 – 13:00

Fe/ Jae

Bodentemperatur in 20
cm Tiefe schwächelt

#DRU

5. Mai
8:00 – 12:00

Rg/ Fe/
Jae

Spannungsteiler am
Luftdruck installiert

#PSY

8. Mai

Rg /Fe

Pt 100 Kalibrierung

Fühler-#

Mult.

Offset

55	1.0000	+0.0194
16	defekt	
15	1.0032	+0.2343
46	1.0018	+0.0297
39	1.0031	+0.1006
26	0.9968	+0.1579
25	1.0004	+0.0112
66	1.0028	-0.0824
67	1.0019	+0.0070
68	1.0031	+0.0571
69	1.0003	+0.0706
70	1.0019	+0.1214

#T

10. Mai
9:00 – 12:00

Fe/ Rg

Neue Strahlungshöhe: 17.90 m

#PSY

10. Mai
9:00 – 12:00

Fe/ Rg Psychrometer R – 4 in 12 m Höhe montiert

#STR

10. Mai
9:00 – 12:00

Fe/ Rg Neue Strahlung montiert:
Bezug der neuen Strahlungsgeräte:
WRR 81

CM 21 oben: 980542
k: 6.10.98
11.49
CM 21 unten: 980543
k: 6.10.98
11.59
CG1 oben: 980132
k: 2.3.98
11.80
CG 1 unten: 980133
k: 2.3.98
10.68

alt: Schulze Kerbe 7
310347
Kipp CM 21 o: 930099
Kipp CM 21 u: 930104

12. Mai
8:00 – 13:00

Fe/ Jae Programmierung der CGs

#BOD

21. Jun
10:00 – 12:00

Fe/ Rg Bodentemperatur in 20 cm überprüft, ok

#PSY

4. Aug
9:30 – 11:30

Fe Psychrometermotor im Bestand steht abgebaut

9. Aug
10:00 – 12:00

Fe Bestandspsychrometer mit neuem Motor

14. Aug
13:00 – 15:30

Fe Bestandspsychrometer wies Kabelbruch auf, repariert

#STR

15. Sep
8:30 – 12:10

Rg/ Jae Hauben betaut (Tau am Turm im Kronebereich)

#BOD

10. Nov
12:00 – 17:00

Fe/ Jae Heatfluxplate #1 repariert

#OMB

10. Nov
12:00 – 17:00

Fe/ Jae Installation der Vaisala PTB 100 A Drucksonde für den Stammabfluss

#STR

1. Dez
9:00 – 15:00

Fe/ Jae Obere Albedo (29.00 m) Haube betaut

#OMB

15. Dez
9:30 – 15:00

Fe/ Rg Niederschlag in 30 m Höhe abgeschlossen und getestet

#2001
#PSY

12. Jan 9:00 – 13:00 **Jae** Psychrometer #7 läuft unregelmäßig
 19. Jan 9:00 – 13:00 **Fe/ Jae** Alle Psychrometer eingefroren
 26. Jan 9:00 – 13:00 **Fe/ Jae** Psychrometer #7 wieder in Ordnung
 2. Feb 9:00 – 13:00 **Fe/ Jae** Wasser in Psychrometerbechern gefroren

#DEN

7. Feb 10:00 – 14:30 **Fe/ Rg** Dendrometer neu eingestellt (-3.0 V)

#PSY

16. Feb 9:30 – 11:30 **Fe/ Rg** Wasser in Pschrometerbechern gefroren

#OMB

19. Feb 10:30 – 15:00 **Fe/ Rg** Regenrinne R-1 montiert, Drucksonde angeschlossen

#BHM

9. Mae 12:00 – 18:00 **Fe/Jae** Frische Sturmschäden, Kronen abgedreht (vielleicht Schneebruch?)

#OMB

23. Mae 8:30 – 16:00 **Fe/ Jae** Tests Impulseingänge wg. Niederschlagsproblemen Pegel #1 Test
 30. Mae 9:00 – 22:00 **Fe/ Jae** Weitere Tests an den Impulseingängen. Ergebnis: FN an P1 offenbar ok
 6. Apr 9:00 – 18:00 **Fe/ Jae** Weitere Tests an P1 bis P4
 12. Apr 10:00 – 14:00 **Fe/ Rg** FN + Stammablauftest negativ

#STR

12. Apr 10:00 – 14:00 **Fe/ Rg** CM 21 (980643) unten voll Wasser, abgebaut

#BHM

27. Apr 9:00 – 13:00 **Rg/ Jae**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Mittel [m]
	14.71	15.38	14.88	15.32	14.75	12.98	14.41	14.12	14.57

#OMB

7. Mai 8:00 – 18:00 **Fe/ Jae** Test der Impulseingabe, alle Ombrometer in Ordnung, bis auf neues Modell (Verkabelung unklar). Ombrometer auf 30 m Turm ist defekt, FN und Stammabfluß sind jetzt in Ordnung

#STR

10. Mai 11:00 – 15:30 **Fe/ Rg** Neue Reflexstrahlung: CM 21 9301016 Konstante im Logger: $4.81 \cdot 10^{-6} \text{ V/W} \cdot \text{m}^{-2}$ K: 8.8.90 **WRR 81**

#OMB

10. Mai 11:00 – 15:30
11. Mai 9:00 – 13:00
30. Mai 13:00 – 18:00

Fe/ Rg Kabeltausch beim Ombrometer 1 (FN) und Test, Ombrometer 3 am großen Turm montiert
Fe/ Jae Ombrometer-Test. Bei Anschluß der Zuleitungen ist nach wie vor auf Polarität zu achten!
Jae Beide Drucksonden sind nur dem atmosphärischen Druck ausgesetzt.

#DRU

30. Mai 13:00 – 18:00

Jae Luftdruck wird jetzt auch roh abgespeichert

#BOD

30. Mai 13:00 – 18:00

Jae TDR #1 wird jetzt auch roh abgespeichert

#OMB

11. Jun 13:00 – 17:00
22. Jun 8:00 – 13:00

Jae Drucksonden jetzt wieder in den Tonnen versenkt
Jae/ Fe Kalibrierung Pegel #1 (alte Kronendurchlassrinne)

10. August ca. 15 Minuten Stromausfall

#PSY

12. Okt 9:00 – 12:00

Rg/ Jae Strömungsverhältnisse der Psychrometer geprüft: alle über 3 m/s

Abb. 49.:
Beispiel eines Kalibrierprotokolls des im Jahre 2001 am
Karlsruher Windkanal installierten Kalibriersystems

#STR

15. Okt 14:00 – 15:00

Rg Schulze Motor getauscht

#WIN

16. Nov
12:00 – 15:00

**RG/
Jae**

Anemomter stand schräg: 12.12 m
geregelt

#STR

23. Nov
12:00 - 15:00

Rg

Haube an Schulze oben
defekt (Tausch mit unten)

Motor CM 21 alt stand

#WIN

26. Nov

Fe/ Rg

**Anemometer-
Kalibrierung in
Karlsruhe**

Vaisala WAA Geräte

$Y = a \cdot x + b$

1. Sp. : Gerät

2. Spalte : a

3. Spalte : b

521977

521979

521981

521983

521985

521987

521991

521992

0.00377

0.00346

0.00334

0.00347

0.00340

0.00345

0.00343

0.00372

0.07604

0.21355

0.36907

0.21080

0.29111

0.26322

0.35005

0.19594

#PSY

21. Dez
10:00 – 12:00

Rg/ Jae

Psychromterbecher
gefroren

2002

#STR

4. Jan
9:00 – 12:00

Fe/ Jae

Schulze unten Haube
gewechselt

11. Jan
9:00 – 13:00

Rg/ Jae

Alles gefroren , kaum
Wartung möglich, da seit
Tagen Eistage

#PSY

25. Mai

Rg /Fe

Pt 100 Kalibrierung

Fühler-#:

R1_23

R10_24

R11_25

R11_26

R12_27

R12_28

R13_29

R13_30

R14_31

R14_32

R15_33

R15_34

R16_35

R16_36

R17_37

R17_38

Mult.:

1.0051

1.0033

0.9996

1.0033

1.0037

1.0012

0.9992

0.9972

1.0057

0.9992

1.0042

0.9982

0.9989

0.9972

0.9976

1.0010

Offset:

-0.1943

-0.1023

-0.1204

-0.1765

-0.1023

-0.1894

+0.0246

+0.4377

-0.2563

+0.0197

-0.1118

+0.0889

.00957

+0.1280

+0.0239

+0.0531

#2002
#BHM

7. Mae
9:30 – 12:00

**Fe/
Schin
/Rg**

LAI- Mssung

#DEN

23. Mai
9:00 – 12:00

Fe/ Rg

Dendrometer #1
zurückgestellt

#PSY

12. Jun
8:00 – 16:00

Rg/ Fe/
Jae

Psychrometerwechsel
9:00 – 11:00
Neue Eichkonstanten
programmiert

Fühler:

Tt1: R-10, 23
Tf1: R-10, 24
Tt2: R-11, 25
Tf2: R-11, 26
Tt3: R-12, 27
Tf3: R-12, 28
Tt4: R-13, 29
Tf4: R-13, 30
Tt5: R-14, 31
Tf5: R-14, 32
Tt6: R-15, 33
Tf6: R-15, 34
Tt7: R-16, 35
Tf7: R-16, 36
Tt8: R-17, 37
Tf8: R-17, 38
Tt9: R-7, 61 (a)
Tf9: R-7, 60 (a)

Mult:

1.0051
1.0033
0.9996
1.0033
1.0037
1.0012
0.9992
0.9972
1.0057
0.9992
1.0042
0.9982
0.9989
0.9972
0.9979
1.0010
0.9982
1.0002

Offset:

-0.1943
-0.1023
-0.1204
-0.1765
-0.1023
-0.1894
+0.0246
+0.4377
-0.2563
+0.0197
-0.1118
-0.0889
-0.0957
+0.1280
+0.0239
+0.0531
+0.0889
+0.1280

#WIN

12. Jun
8:00 – 16:00

Rg/ Fe/
Jae

Anemometerwechsel
11:30 – 13:30
Neue Eichkonstanten
programmiert

Vaisala WAA-15

1.80 m →
6.00 m →
9.80 m →
12.12 m →
15.10 m →
18.75 m →
23.20 m →
29.60 m →

521 977
521 979
521 981
521 983
521 985
521 987
521 992
521 991

**Kalibrierkonstanten
sind merkwürdig,
Überprüfung!**

Kalibrierung vom 24. Juni
2002

Gerät :

521979
521981
521983
521985
521987
521992
521991
521977

Mult:

0.00346
0.00334
0.00347
0.00340
0.00345
0.00372
0.00343
0.00377

Offset:

0.21355
0.36907
0.21080
0.29111
0.26322
0.19594
0.35005
0.07604

20. Juni

20. Juni

Stromausfall, ca. 1h 15',
Gewitter

#OMB

20. Jun
9:00 – 14:00

Fe/ Jae

Niederschlag extrem (50
mm) zwischen 3:00 und
4:00

Abb. 50.:
Schreibstreifen-Ausschnitt vom 20. Juni 2002 mit extremem
Niederschlagsereignis (50 mm) in einer Stunde. Ombrometer HP hat
diese Menge nicht bewältigt

#PSY

20. Jun
9:00 – 14:00

Fe/Jae

Psychrometer-Motoren
getestet. Alle Geräte
werden mit mehr als 5
m/s belüftet

#WIN

24. Jun

Fe/ Rg

Anemometer-
Kalibrierung in
Karlsruhe

Vaisala WAA Geräte

$Y = a \cdot x + b$

435975	0.00337	0.30060
521988	0.00313	0.46407
1. Sp. : Gerät	521989	0.00328
2. Spalte : a	523410	0.00315
3. Spalte : b	523411	0.00314
	523412	0.00333
	523413	0.00343
	523414	0.00340
	V40301	0.00329
		0.25527

#2002
#BHM

2. Jul
10:00 – 13:00

Jae/
Schin

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Mittel [m]
	15.40	15.50	15.65	15.70	15.40	12.90	14.90	14.70	15.02

Abb: 51.:
Anordnung der Pilot-Bäume für die
Baumhöhenmessung, Version: 8. Juli 2002
(Jaeger 2002)

#PSY

12. Jul
8:00 –
11:00

Fe/Jae

4. Psychrometer (von unten) hat eine
sehr geringe Psychrometerdifferenz.
Es ist nicht erkennbar warum

Abb. 52.:
Psychrometerhöhen und -nummern,
Stand: 12. Juni 2002

Abb. 53.:
Anemometerhöhen und -nummern,
Stand: 12. Juni 2002

Abb. 54.:
Übersichtskarte des Meßstelle mit
Grundwassermeßstellen
(Königer 2002)

Ende der Protokollierung: 2. August 2002